

DiH: Jurnal Ilmu Hukum Peringkat 3 Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 36/E/KPT/2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VII Tahun 2019 Tanggal 13 Desember 2019 hingga 13 Desember 2024.

DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 16 Nomor 2
Agustus 2020

Editor in Chief

Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.

Assistant Editor

Budiarsih, S.H., M.H., Ph.D.

Editor on Board

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dr. Yovita Arie Magesti, S.H., M.H., CLA. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

dr. Onge Margareth Hendro, M.H. - Klinik Abdi Mulia Surabaya

Dr. Carolus B Kusmaryanto, SCJ. - Universitas Sanata Dharma

Subscription Manager

Sunarsih, S.S.

Reviewer

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. - (Scopus ID: 56460408200)
Universitas Sebelas Maret

Prof. Dr. Iwansyah, S.H., M.H. - (Scopus ID: 57207472072) Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.H. - (Scopus ID: 57195240447) Universitas 17 Agustus 1945
Semarang

Dr. Hari Purwadi, S.H., M.H. - Universitas Sebelas Maret

Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H. - Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. - (Scopus ID: 57201882101) Universitas Wijaya Kusuma

Dr. Erikson Sihotang, S.H., M.Hum. - Universitas Mahendradatta Bali

Dr. Jemmy Jefry Pietersz, S.H., M.H. - Universitas Pattimura

Dr. Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H. - Law Firm M. Luthfie Hakim & Partners Jakarta

Dr. Endang Sutrisno, S.H., M.H. - Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Dr. Alphonsus Tjatur Raharso - Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang

Dr. Wenly Ronald Jefferson Lolong, S.H., M.H. - Universitas Negeri Manado

Dr. S Andi Sutrasno, S.H., M.H. - Universitas Soerjo Ngawi

Dr. Drs. Muh Khambali, S.H., M.H. - Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Penerbit

Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Telp. 031-5905442
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>
jurnaldih@untag-sby.ac.id

Bekerjasama Dengan

1. Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia
2. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara Jawa Timur

DAFTAR ISI

<i>Urgency Of Wiretapping In Getting Evidence In Criminal Measures</i> Wiwik Afifah	139 - 148
Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Erny Herlin Setyorini, Sumiati, Pinto Utomo	149 - 159
<i>Supervision On By-Law Of Local Government In Indonesia: Lesson From Refreshed Central-Local Relationship In New Zealand</i> Inna Junaenah	160 - 176
Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia Muhamad Syaifullah Abadi Manangin, Leni Dwi Nurmala, Nurmin K Martam	177 - 189
<i>Legal Reform Delik Contempt Of Court Dalam RUU KUHP 2019</i> I Made Wiryana Darma	190 - 200
Pengenyampingan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya Terhadap Kasus Kerugian Uang Negara Dibawah Rp. 50.000.000,- Christianata	201 - 211
BUMDes Bringsang Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal Agus Yulianto, Amelia Ayu Paramitha	212 - 223
Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia Sekar Wiji Rahayu, Fajar Sugianto	224 - 236
Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dian Ety Mayasari, Andreas L Atjengbharata	237 - 246
Larangan Perkawinan Masyarakat Adat Mirah Dan Golan Ferry Irawan Febriansyah, Anwar Sanusi	247 - 258
Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban Nadia Maulida Zuhra	259 - 270

URGENCY OF WIRETAPPING IN GETTING EVIDENCE IN CRIMINAL MEASURES

Wiwik Afifah¹

Abstract

Extraordinary crime requires a special step in its disclosure. Wiretapping is one of the efforts to gather evidence to uncover the crime. But in the RKUHP, wiretapping will also be applied to general criminal offenses. This places the law enforcers have access to personal interests in the name of the law. So vulnerable to human rights violations. Therefore it is important to conduct a study of the urgency of wiretapping in criminal acts. The research method used is normative juridical and the method used is the statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that there is an urgency to conduct wiretapping arrangements on specific criminal acts and not on general crime. This urgency arises based on the characteristics of the crime. The author's suggestion is that wiretapping of general criminal acts in the criminal procedure code should be abolished, and the state drafted a law on tapping that specifically regulates material and formal law.

Keywords: criminal acts; urgency of wiretapping

Abstrak

Kejahatan luar biasa membutuhkan langkah khusus dalam pengungkapannya. Penyadapan adalah salah satu upaya untuk mengumpulkan bukti untuk mengungkap kejahatan. Namun dalam RKUHP, penyadapan juga akan diterapkan pada pelanggaran pidana umum. Ini menempatkan penegak hukum memiliki akses ke kepentingan pribadi atas nama hukum. Sangat rentan terhadap pelanggaran HAM. Oleh karena itu penting untuk melakukan studi tentang urgensi penyadapan dalam tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan metode yang digunakan adalah pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada urgensi untuk melakukan pengaturan penyadapan pada tindakan kriminal tertentu dan bukan pada kejahatan umum. Urgensi ini timbul berdasarkan pada karakteristik kejahatan. Saran penulis adalah bahwa penyadapan tindakan kriminal umum dalam kode prosedur pidana harus dihapuskan, dan negara membuat undang-undang tentang penyadapan yang secara spesifik mengatur materi dan hukum formal.

Kata kunci: tindak pidana; urgensi penyadapan

Introduction

Era 4.0 positioned an information technology as the vanguard of activities, so in daily life, is not free from communication media like smartphones, internet connections, and social media through the online way. In the contest, types of criminal acts also experienced developments, including emerging cybercrimes, inclusion of crimes using technology, crime planning using technological communication media and many other types. This technological development must be followed by legal changes to answer the problem.

Law enforcement must be able to absorb technological advances to uphold the right to security for citizens. This is consistent with Supriyadi's opinion as a researcher in the ICJR which states that technological developments have not been able to be balanced by the rule of law and its enforcement. To reduce crime, the law through law enforcement officials must have sophisticated and more effective methods in carrying out their duties. Wiretapping becomes one of the alternative methods of progressive law enforcement.²

Wiretrapping as an effective way of exposing various crimes because the method used is to record activities when planned, committed crimes. However, wiretapping can be a separate crime if done to obtain personal information, or even wiretapping produces personal information that is not authorized to be known by law enforcement. So that

¹ Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya 60118 | wiwikafifah@untag-sby.ac.id.

² Supriyadi W. Eddiyono dan Eramus A. T. Napitupulu, Komentar Atas Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHP, 10 Oktober 2013, <http://kuhap.or.id/data/wp-content/uploads/2013-/11/penyadapan-Kuhap-ICJR.pdf>.

wiretapping can turn into a criminal offense if it violates personal rights. Although this personal right is a human right that can be restricted. The position of the state in this context is to provide protection for personal rights.

Article 28G of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution), which describes the right of every person to his personal protection (personal, family, honor, dignity, and property under his authority, and has the right to a sense of security and protection from the threat of fear to do or not do something that is a human right. The article reflects the guarantee of protection of the right to privacy and constitutes the right to legal protection. So that wiretapping must continue to respect or guarantee personal confidentiality rights that are not related to specific crimes. This is in line with Indonesia's position as a rule of law, not a state based on power. The concept of the rule of law and *rechtstaat* law states rights and guarantees rights as the main point in law enforcement. This will obviously apply the principle of equality before the law.

The regulation of broadcasting actions is currently distributed in several laws.³ The definition of wiretapping contained in Law Number 19 Year 2016 concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 Regarding Information and Electronic Transactions hereinafter referred to as Changes to ITE Law, in the explanation of Article 31 paragraph (1) explaining interception or interception is an activity to listen, record, deflect, alter, impede, and/or record the transmission of electronic information and/or electronic documents that are not public, whether using communication cable networks or wireless networks, such as electromagnetic emission or radio frequency."

This regulation can be compared with Article 1 Number 7 of the Minister of Communication and Information Regulation Number 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 concerning Technical Tapping of Information, which is called "information wiretapping, is listening, recording, recording, or recording a speaking conducted by law enforcement officers by installing tools or enhancements on the telecommunications network without the knowledge of the person who is speaking or communicating."

Both of these policies have differences namely on the extent of the communication network and there are rules that indicate who is allowed to do wiretapping. In addition, tapping is conducted on information that is not a public information. This needs a deep meaning considering the many types of new forms of crime committed using wireless networks, such as human trafficking for online prostitution, money laundering planning communications, transactions in corruption and other crimes.

Namun perlu dipertimbangkan ulang ada jenis kejahatan yang akan dilakukan tindakan penyadapan. In the context of special crimes or extra ordinary crime, it actually requires a wiretapping step to get one of the evidences in the form of instructions. But in general crime, for example theft by violence, it still needs an in-depth study of the need for wiretapping. Wiretapping is permissible or legal and the results can be used as legal evidence in court proceedings. This arrangement is contained in Article 5 of the Electronic Information and Technology Law which explains "Electronic Information/Electronic Documents as valid evidence as well as expansion of such evidence in accordance with the applicable Procedure

³ Hikmawati, Putri. *Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika Mahmud. Yogyakarta, 2015.

Law.” But it needs to be reconsidered there are types of crimes that will be carried out wiretapping.⁴

The Criminal Procedure Code is valid in Indonesia based on Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. As a guide for the proceedings, the Criminal Procedure Code has not yet set the evidence of wiretapping. This is reflected in Article 184 of the Criminal Procedure Code which specifies types of evidence including witness statements, expert statements, letters, instructions and statements of the accused. Based on this, wiretapping is often considered as an act that deviates from the Criminal Procedure Code. Although specific regulations are scattered in various laws, the Criminal Procedure Code remains a reference for proceedings when conducting criminal justice.⁵

The wiretapping clause that forms part of the Draft Criminal Procedure Code is a progressive effort in regulating procurement actions so that it is not arbitrary and has clear procedures. The draft Criminal Procedure Code accommodates electronic evidence from wiretapping and other evidence gathering steps as evidence. Valid Evidence based on Article 175 paragraph (1) of the Draft Criminal Procedure Code” includes:

1. Evidence;
2. Letters;
3. Electronic evidence;
4. Statement of an Expert;
5. Statement of a Witness;
6. Defendant's Statement; and.
7. Judge Observations.”

In Article 83 Paragraph (1) of the Draft Criminal Procedure Code explains “Communication interception through telecommunications equipment is prohibited, unless it is done against communication planning and or serious crime. As for without tapping, it's difficult to reveal crime. “Serious crimes referred to in paragraph (1) include crimes against state security, deprivation of liberty/kidnapping, theft by violence, extortion, threats, trafficking in persons, smuggling, corruption, money laundering, counterfeiting of money, immigration, related to explosives and firearms, terrorism, gross violations of human rights, psychotropic drugs and narcotics, and rape.”

All this time, wiretapping actions have been carried out on specific criminal offenses, but the Draft Criminal Procedure Code has begun to include several forms of general criminal acts as part of criminal acts for which wiretapping data are carried out. Like theft with violence, kidnapping, threats and rape. This is ambiguous because it is possible to position this general crime as part of a special crime due to the depth of the crime or due to other considerations. This means that the general criminal can use the steps and evidence of wiretapping results as evidence in the trial.⁶ Specific criminal acts such as corruption, money laundering, narcotics, trafficking in persons use wiretapping to get quick evidence. Given the

⁴ Agata, Damian Yuvens, Ranga Sujud Widigda, Aisyah Sharifa. Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan. Jurnal Hukum Dan Pembangunan. Universitas Indonesia. Volume 47, Nomer 3. Tahun 2017.

⁵ Kristian,. Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Nusa Auliam. Bandung, 2013.

⁶ Tomy Michael, Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.

crime is an extraordinary crime that requires a special strategy in uncovering the crime. Law enforcement officials in uncovering the latest crimes with specific characteristics and carried out with equipment that is not publicly accessible, then law enforcement officials will find it difficult to uncover the case without wiretapping.⁷

General Crimes are criminal acts that can be carried out by anyone with no connection to a position or position that has power. In addition, the crime does not cause widespread effects or impacts, mass casualties, or losses involving the state. Whereas specific criminal acts are committed by people both natural persons and recht persons as corporate crimes, individual crimes, structured and detrimental to the State and involve many parties. If in uncovering crimes that are included in the general criminal field using wiretapping, it is possible to violate the personal rights of public crimes. The State's decision in choosing the type of criminal act that will use wiretapping measures is a way that can be considered as one of the authorities' control over law enforcement officials so as not to violate personal rights. This is in line with Article 17 of the International Convention on Civil and Political Rights which gives guarantees to everyone to have protection from all forms of violations of personal rights.

Based on this background, this research is looking for reasons that are considered urgent and the importance of tapping in general criminal acts. So the researchers formulated the problem of how the urgency of wiretapping in general criminal acts.

Research Method

This research is a normative legal research, the researcher conducts research on the source of legal material that is collected, identified, analyzed and written in legal research. The research approach used is the statutory and concept approach.⁸

Research Results And Discussion

Wiretrapping As A Criminal Act

The Corruption Eradication Commission, the Prosecutors' Office, the Indonesian National Police and the Intelligence Agency use wiretapping measures to detect crimes and obtain evidence that is fast and accurate. The wiretapping step is an effort to detect crimes that have a thin barrier to violations of human rights over guarantees of privacy. In weak settings (including unprofessional enforcement), wiretapping can be misused. Even more so in Indonesia, which does not yet have comprehensive arrangements regarding wiretapping.

Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) states that "No one person may be disturbed by his personal affairs, his family, his household or his arbitrary correspondence; nor is it permissible to violate honor and good name. Everyone has the right to legal protection against interference or violation of personal rights."

Decision of the Constitutional Court Number 5/PUU-VIII/2010 concerning Testing the Electronic Information and Transaction Law, "If Article 31 paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law allows wiretapping to be carried out for law enforcement at the request of the police, prosecutors, and/or law enforcement institutions. Other things that are determined based on the Law, exceptions to the prohibition of wiretapping still have

⁷ National Anti-Corruption Directorate of Romania. Proceeding of Expert Seminar "Effective Means Of Investigation And Prosecution Of Corruption", OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia, Bucharest, Romania on 20 - 22 October 2010.

⁸ Elvinda Rima Harlizal, Penegakan Hukum Illegal Fishing, *Mimbar Keadilan* Volume 13 Nomor 1 Februari 2020 - Juli 2020.

the potential to be dangerous because there are no restrictions on the action of wiretapping/parts of wiretapping, interests, orders or efforts to request wiretapping.” Based on this, every person has a personal right or confidentiality and if the State conducts wiretapping, it must be based on the orders of the institution by running it according to legal guidelines. The granting of authority without standard standards is prone to be misused in terms of its implementation.⁹

Decision of the Constitutional Court Number 5/PUU-VIII/2010 still has a polemic because it positions wiretapping as an investigation method that can be carried out by state institutions, but also as an intervention on the private confidentiality of citizens. Tapping is the fastest alternative in criminal investigation that uses a new mode and is a serious crime. So that wiretapping is a crime prevention and detection tool. The Constitutional Court's decision mandates the State to provide protection for personal data. Both state and private institutions with technological sophistication and wiretapping tools have the potential to exploit the confidentiality of data in the form of activities or data that can pose a threat to individuals. Secret wiretapping or surveillance needs to be regulated so that enforcement is not arbitrary.¹⁰

As an example of wiretapping conducted by the head of the Corruption Eradication Commission, Antasari Ashar against Nazarudin Zulkarnaen and his colleague named Rani Juliani. Where the wiretapping results were not found results that lead to criminal acts of corruption, but it was revealed that the wiretapping was due to personal interests (read romance) the head of the Corruption Eradication Commission. So it was also revealed Rani's personal information. In this context there was an abuse of authority by the head of the Corruption Eradication Commission.¹¹

Individual activity is part of individual rights to which data is kept confidential, insofar as it is not a criminal offense. Communication and actions which then get wiretapped must be based on the interests of disclosure of negative negative impacts on the public. If wiretapping is carried out as a criminal offense, then Article 47 of the Information and Electronic Transaction Law explains the punishment of persons who fulfill the criminal element in Article 31 paragraph (1) or paragraph (2) concerning persons who intentionally and without rights or violate the law in interception. Then the person “is sentenced to a maximum imprisonment of 10 (ten) years and/or a maximum fine of Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah).”

Wiretapping As A Way To Collect Evidence

Wiretapping arrangements have been explicitly stated in various Laws that are lex specialists. Based on the author's identification, there are a total of 12 (twelve) laws, namely the Law on Psychotropics, the Law on Telecommunications, the Law on Corruption, the Law on the Corruption Eradication Commission, the Law on Advocates, Laws on Criminal Trafficking in Persons, Laws on Information and Electronic Transactions, Laws on Judicial

⁹ Peter Hay, 'Civil Law', in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, 2015 <<https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86007-9>>.

¹⁰ W. Mills, George. Criminal Procedure--Evidence--Wiretapping-- Admissibility in State Courts. Kentucky law journal. Vol.52. Issue 2. Article 13.

¹¹ Deborah Cao, *Translating Law, Translating Law*, 2016 <<https://doi.org/10.1080/09076760903073996>>.

Power, Laws on Narcotics, Laws on Corruption Courts, Laws on Money Laundering, and Laws on Money Laundering, and Law on Judicial Commission. The legislation regulates the authority to do wiretapping, while the procedures for wiretapping or procedures as formal law are still not regulated. Therefore the Criminal Procedure Code is still a reference.¹²

The Criminal Procedure Code Article 184 does not explicitly contain that wiretapping is a way to propose legal evidence. Although the results of wiretapping can be categorized as clues. The Criminal Code regulation on evidence does not accommodate evidence from wiretapping. Law Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption, hereinafter referred to as Amendment to the Corruption Act, Article 26 states that evidence of guidance referred to in Article 188 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code can also be obtained through electronic recording or wiretapping results. This means that specifically the regulation of evidence is contained in the Corruption Act. So that in cases of corruption procurement can be done in gathering evidence. Strengthening there is Article 5 of the Electronic Information and Transaction Law which states that Electronic Information and Documents are valid evidence. And the evidence explained is an extension of the meaning of the legal evidence according to the Procedural Law.¹³

The draft Criminal Procedure Code enters the reform era of criminal law by the inclusion of electronic evidence which intercepts the results in accordance with Article 175 paragraph (1). Before the electronic evidence was accommodated in the Criminal Procedure Code Draft, or as long as the Criminal Code Draft was not yet legalized that legalized the tapping step so as to produce evidence of evidence in the form of tapping results, the reference used was the Information and Electronic Transaction Act as the legal basis for using electronic evidence as a valid proof. after the extension of criminal procedure law.

Article 26A Amendment to the Corruption Act explains that evidence as intended in Article 188 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code can be obtained through electronic recording. So that the results of wiretapping or electronic recording is an extension of evidence evidence in the Criminal Procedure Code and declared valid.

Wiretapping In the Perspective Of Human Rights

Indonesia as a state of law has the characteristics of recognition of human rights by recognizing, respecting, fulfilling and protecting human rights. As a country that has ratified the International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) in 1966 by enacting Law Number 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights (International Covenant on Civil Rights and Politics), hereinafter referred to as the Covenant on Civil and Political Rights, Indonesia must demonstrate its commitment. Both Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 17 paragraph (1) of the Social and Political Convention provide guarantees that personal life, family home and correspondence cannot be interfered arbitrarily. So this must be upheld. Human rights as the spirit of human life in socializing have legal instruments that guarantee the existence and implementation of rights. In addition to the two conventions, Article 28G

¹² Daniel E. Monnat and Anne L. Ethen. A Primer on the Federal Wiretap Act and Its Fourth Amendment Framework. *Journal of the Kansas Trial Lawyers Association*. March 2004. 13.

¹³ Kimberle Williams Crenshaw, 'Race, Reform, and Retrenchment: Transformation and Legitimation in Antidiscrimination Law', in *Law and Social Movements*, 2017 <<https://doi.org/10.1017/s207183-2200016850>>.

paragraph (1) of the 1945 Constitution also guarantees personal rights, honor, dignity and property, the right to security and protection from the threat of fear of doing or not doing something. So in the human rights perspective, everyone has the right to legal protection of his personal rights. The guarantee must be given by the state and the state must be wise or not interfere with personal rights but arrange to protect. Including if the state carries out a process of disclosure of corruption, it must continue to guarantee the fulfillment of human rights.¹⁴

In the enforcement of human rights, rights do not have a hierarchical and rigid classification. Because there are characteristics of human rights that are crosscutting. But to facilitate the State in carrying out its obligations, Carel Vasak as a scientist from France categorizes the generation of human rights in a generation that asks the State to be passive in regulating civil and political rights, and actively regulating social and cultural economic rights. The impact of the division of human rights generation is the existence of categories of rights that can be restricted and rights that cannot be restricted. Included in the rights that can not be limited among other rights to life, life without torture, personal freedom, mind and conscience, religious rights and practice religious teachings, free from slavery, equality before the law and the right not to be prosecuted in rules that are retroactive.

Activities and communications are personal rights that must be protected but can also be intervened by the State, so that they are included in derogable rights. Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution becomes the basis for the State to intervene in personal rights because restrictions on rights and freedoms must be determined by law. Although the explanation of Article 40 of the Telecommunications Law states that personal rights receive protection from the State. This means that specific arrangements regarding disclosure are very much needed in order to create a harmonization between the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and specific laws that protect the protection of personal rights and use wiretapping in collecting evidence.

A wiretapping can be categorized as a violation if it is not in accordance with the laws and regulations even though the specific law on staking has not yet been owned by Indonesia. So that the rights of citizens in freedom of communication also remain protected (Article 28F of the 1945 Constitution). Inter Article in the constitution is very related and requires derivative arrangements as a form of elaboration and realization of human rights. In this context, the Constitutional Court's decision Number 5/PUU-VIII/ 2010 is in accordance with the constitution as its main reference. Furthermore, the Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XIV/2016 positions wiretapping equivalent to confiscation and distortion in criminal procedural law. Although wiretapping reduces personal rights.

What is important to be drafted by the State is wiretapping arrangements so that in law enforcement there are standards or procedures that are specific in providing limits on the authority of wiretapping to minimize arbitrariness. Wiretapping becomes a careful action so that citizens' privacy rights are not violated as guaranteed in the constitution. The wiretapping arrangement becomes a material reference accompanied by formal rules to facilitate law enforcement officials carrying out their duties without violating human rights.

¹⁴ Anonymous. The Right to Privacy in the French Republic Stakeholder Report Universal Periodic Review 29 th Session – France. 5.

In connection with the actions of the apparatus in law enforcement based on human rights, it can refer to the International principle of due process of law or often called a legal process based on human rights. "In due process, a criminal process must be able to be controlled to prevent abuse of power, and authoritarian nature in the context of maximum efficiency. Due process applies what is called "presumption of innocence" or often called presumption of innocence. So that the procedures made will synergize with the protection of human rights."¹⁵

Urgency Of Wiretapping In Special Crimes

Corruption Eradication Commission and other state institutions have used wiretapping in revealing various cases. The use of this method has benefited the Corruption Eradication Commission in solving corruption cases which are very difficult to obtain evidence. During the 10 years the Corruption Eradication Commission worked, wiretapping was carried out and showed effective results. Article 12 of the Corruption Eradication Commission Law provides an explanation if the Corruption Eradication Commission has the authority to conduct wiretapping in revealing corruption cases, this is done at the stage of investigation, investigation and prosecution.

The Indonesian National Police has also used wiretapping in special criminal cases. This authority is given to investigators in narcotics and psychotropic cases, where wiretapping can be carried out against a person suspected of committing the crime. This is in accordance with Article 55 letter c of the Psychotropic Law. Investigators of the Trafficking in Persons case are also given authority to tap in the process of preparing, planning and carrying out crimes of trafficking in persons, in accordance with Article 31 of the Criminal Act on Trafficking in Persons. The Indonesian National Police is also authorized to intervene in corruption cases in accordance with Article 26 of the Corruption Law.

Referring to the authority and actions taken by the Indonesian National Police and the Corruption Eradication Commission, the wiretaps carried out so far have been tapping on specific criminal acts such as corruption, money laundering, human trafficking, narcotics. Tapping is a progressive step in law enforcement in specific criminal acts. Characteristics of specific criminal offenses include organized actions, broad and detrimental effects to the State, suspected perpetrators or suspects and defendants in special crimes often serving as officials or parties holding power. So that a specific criminal offender is a person whose.

Wiretapping methods for legal purposes, especially in specific criminal acts are needed. Wiretapping is present because the disclosure of systematic and sophisticated criminal cases requires speed and clear evidence. Wiretapping actions are useful for detecting crimes so that disclosure of specific criminal acts can be carried out. Special Crimes have the character of predictability of crime, so there is a logical reason for making interceptions. For example in the case of money laundering, where there is a diversion of funds or assets. So there is a strong suspicion that crime will occur or is happening. In this context tapping becomes a logical and strategic step to be carried out by the Corruption Eradication Commission or the Indonesian National Police. In contrast to general criminal offenses that do not have the complexity and flow of predictions of organized crime so it is relevant to conduct wiretapping. For example in cases of theft with violence.

¹⁵ Syamsuddin, Aziz. Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

Wiretapping on serious crimes or extra ordinary crime has a strong urgency, for reasons:

1. The speed (urgency) of revealing cases will affect the impact of the spread of special crimes.
2. The accuracy of law enforcement measures in cases that are detrimental to the state.
3. makes it easy to get accurate evidence by following established procedures.
4. The state is able to detect special acts that have broad impacts so that strategic steps can be taken quickly and accurately.

The urgency of wiretapping must be followed by definite arrangements.

One expert stated that interception arrangements were still scattered in various laws. The number of these rules can lead to different interpretations from various parties. It even has the potential for norm conflicts and norm inconsistencies to occur. So that regulation in one law is needed.

Urgency Of Wiretapping In General Crimes

The draft Criminal Procedure Code currently includes wiretapping actions in criminal justice. This is different from the mandate of the Constitutional Court who asked the state to draw up a separate law related to wiretapping. Wiretapping itself is not prohibited completely because the wiretapping is permitted to be carried out on communication that can be allegedly related to specific criminal crimes. So that law enforcement officials need to do wiretapping. This is in accordance with Article 83 paragraph (1) of the Draft Criminal Procedure Code.

In general criminal offenses, there is very little reason for alleged organized crime or for baseless allegations. So that wiretapping on common criminal acts will open up opportunities for violations of personal rights. Moreover, if it is not proven as alleged, wiretapping becomes a criminal offense. Therefore, there is no urgency to do wiretapping in general criminal acts. As for people who were tapped in submitting compensation claims as part of enforcing repressive legal protection rights.

The draft Criminal Procedure Code details the specific types of criminal acts including criminal acts a. on state security (Chapter I, Book II of the Criminal Code *); b. deprivation of liberty/kidnapping (Article 333 of the Criminal Code *); c. theft with violence (Article 365 Criminal Code *) d. extortion (Article 368 of the Criminal Code *); e. threats (Article 369 of the Criminal Code *); f. human trafficking; g. smuggling; h. corruption; i. money laundering; j. counterfeiting money; k. immigration; l. regarding explosives and firearms; m. terrorism; n. gross violations of human rights; o. psychotropic substances and narcotics; and p. rape. Whereas abduction, theft by violence, threats and rape are common crimes. So that the categorization in the Draft Criminal Procedure Code can change the legal habits according to the applicable procedural law in Indonesia.

Wiretapping that was originally carried out on special criminal offenses has expanded in general criminal offenses. While the relevant allegations were not found in general criminal offenses. Characteristics of widespread urgency and damages are also not open to public crime. General criminal subjects include ordinary people whose actions do not have a broad impact like officials in making policies. So there is no urgency in wiretapping in general criminal acts.

Conclusion

The right to communicate and the secrecy of the substance of communication are human rights guaranteed in the constitution as personal rights. However, wiretapping can be done on the communication if there is a specific criminal crime. Whereas wiretapping in general criminal offenses has no relevant basis so that it has the potential to violate human rights guaranteed by Article 28G of the 1945 Constitution and Article 17 of the Civil and Political Convention. General criminal offenses do not have specific characteristics such as specific criminal offenses, so the urgency of wiretapping has heavy on special criminal acts on the grounds of speed of disclosing cases that will affect the widespread impact of special crimes, the accuracy of law enforcement steps towards cases that harm the state, making it easier to get evidence accurate.

References

- Agata, Damian Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Aisyah Sharifa. Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. Universitas Indonesia. Volume 47, Nomer 3. Tahun 2017.
- Anonymous. The Right to Privacy in the French Republic Stakeholder Report Universal Periodic Review 29 th Session – France.
- Cao, Deborah, *Translating Law, Translating Law*, 2016 <<https://doi.org/10.1080/09076-7609-03073996>>
- Crenshaw, Kimberle Williams, 'Race, Reform, and Retrenchment: Transformation and Legitimation in Antidiscrimination Law', in *Law and Social Movements*, 2017 <<https://doi.org/10.1017/s2071832200016850>>
- Daniel E. Monnat and Anne L. Ethen. A Primer on the Federal Wiretap Act and Its Fourth Amendment Framework. *Journal of the Kansas Trial Lawyers Association*. March 2004.
- Elvinda Rima Harlizal, Penegakan Hukum *Illegal Fishing*, *Mimbar Keadilan* Volume 13 Nomor 1 Februari 2020 – Juli 2020.
- Hay, Peter, 'Civil Law', in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, 2015 <<https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86007-9>>
- Hikmawati, Putri. Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika Mahmud. Yogyakarta, 2015.
<http://icjr.or.id/mengatur-ulang-hukum-penyadapan-indonesia/>.
- Kristian. Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Nusa Auliam. Bandung, 2013.
- Manthovani, Reda. Penyadapan Vs. Privasi, PT. Bhuanna Ilmu Populer. Jakarta, 2015.
- National Anti-Corruption Directorate of Romania. Proceeding of Expert Seminar "Effective Means Of Investigation And Prosecution Of Corruption", OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia, Bucharest, Romania on 20 – 22 October 2010.
- Syamsuddin, Aziz. Tindak Pidana kHusus, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Tomy Michael, Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.
- W. Mills, George. Criminal Procedure--Evidence--Wiretapping-- Admissibility in State Courts. *Kentucky law journal*. Vol.52. issue 2. Article 13.

KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Erny Herlin Setyorini¹, Sumiati², Pinto Utomo³

Abstract

Children are the next generation of the nation which is very important in a country. For this reason, children must be able to grow and develop as well as they can. Due to several factors, such as poverty, broken families, divorced parents, in their growth and development, children do not always get the best that is expected, sometimes children whose conditions are ready to help follow up. Handling cases of children who are in conflict with the law through the legal process is finished up in prison. This of course can damage the future because it creates a negative stigma in the community. For this reason, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System was approved, which was approved by diversion, namely the transfer of approval of child cases from court proceedings that leave court proceedings. Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law must meet the requirements, namely (1) the crime of safety under 7 (seven) years, and (2) does not constitute a repeat of the crime. In addition, there must be agreement or agreement with the victim and/or responsibility. The handling of cases of children in conflict with the law through diversion is carried out using restorative justice, namely by presenting children and families, victims and defenders, community leaders, social counselors, Social Services, social workers, and other parties Improvements to repairs and not retaliation.

Keywords: children; restorative justice

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang keberadaannya sangat penting dalam suatu Negara. Untuk itu, anak harus mendapatkan perlindungan dari orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kesejahteraan Anak). Oleh karena beberapa faktor, seperti kemiskinan, keluarga yang *brokenhome*, orang tua bercerai, maka dalam tumbuh kembangnya, anak-anak tidak selalu mendapatkan hal yang terbaik, ia melakukan tindak pidana. Penanganan perkara anak melalui proses hukum seringkali berakhir di penjara. Hal ini tentunya dapat merusak bahkan menghancurkan masa depan anak karena menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Untuk itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi harus memenuhi syarat, yaitu (1) tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun, dan (2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu, harus ada kesepakatan dengan korban atau keluarganya. Penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*, yaitu dengan menghadirkan anak dan keluarganya, korban dan keluarganya, tokoh masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, Dinas Sosial/pekerja sosial, dan pihak-pihak lain terkait guna mencari penyelesaian terbaik dengan tujuan pemulihan pada hubungan membaik kembali dan bukan pembalasan. Penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi harus disepakati oleh pelaku dan atau keluarganya dengan korban dan atau keluarga korban. Bila korban dan atau keluarganya tidak sepakat, maka perkara anak diproses melalui sistem peradilan pidana anak.

Kata kunci: anak; keadilan restoratif

¹ Kantor Hukum Triyasa/LBH Triyasa Jl. Kusnandar Nomor 15, Kelurahan Karangpacar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur | ernyherlin@untag-sby.ac.id.

² Kantor Hukum Triyasa/LBH Triyasa Jl. Kusnandar Nomor 15, Kelurahan Karangpacar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur | sumiati@untag-sby.ac.id.

³ Kantor Hukum Triyasa/LBH Triyasa Jl. Kusnandar Nomor 15, Kelurahan Karangpacar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur | pintoutomo.lawyer@gmail.com.

Pendahuluan

Pada upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat fondasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan anak, yaitu:

1. Kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak (Pasal 3 KHA);
2. Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis atau asal usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak (Pasal 2);
3. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6);
4. Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak (Pasal 12).

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Pada kenyataannya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak di antara mereka yang beresiko tinggi untuk dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik karena beberapa faktor, antara lain adalah keluarga yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak. Situasi dan kondisi sosial juga sangat berpengaruh terhadap kejiwaan dan perilaku seorang anak. Apalagi saat ini, modernisasi yang berlangsung sangat cepat, pendidikan yang mahal, media elektronik yang terakses tanpa batas dan pengawasan orang tua yang minim karena sibuk bekerja berdampak sangat serius terhadap anak.⁴

Pada situasi dan kondisi yang abnormal itu, anak-anak seringkali menghadapi kasus hukum karena perbuatannya, yaitu melakukan tindak pidana. Mereka disangka, didakwa bahkan tidak sedikit dari mereka yang dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana dan dijatuhi hukuman penjara. Penjara telah memberikan stigma dan labelisasi abadi kepada seorang anak sehingga harapan pengembalian mental moral anak sulit tercapai karena labelisasi tersebut akan menempatkan status anak di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Lundman, bahwa "...tindakan penangkapan merupakan langkah awal dari proses labeling..."⁵.

⁴ Erny Herlin Setyorini, *Pengaturan pelaksanaan Diversi Di Luar Sistem peradilan Pidana Anak Berdasarkan Pendekatan Filosofi*, R.A. De Rozarie, Surabaya, 2018, 3.

⁵ Richard J. Lundman, *Prevention and Control of Juvenile Delinquency*, (New York: Oxford University Press, 1993), 18, 89, 90.

Sejak anak ditangkap, diperiksa oleh polisi sebagai penyidik pada tahap penyidikan, ia diberi nama/label sebagai tersangka, pada tahap pemeriksaan di pengadilan diberi nama/label sebagai narapidana. Hal ini menunjukkan bahwa sejak penangkapan merupakan langkah awal dari proses labeling.⁶ Pada tanggal 20 November 1989, PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA) atau Convention on the Rights of the Child (CRC) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia dan memiliki kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia meratifikasi KHA. Sebagai negara yang telah meratifikasi KHA, meletakkan KHA sebagai salah satu sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait anak.⁷

Pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Namun demikian, UU Pengadilan Anak belum dapat mengadopsi kepentingan masyarakat dan belum memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Banyak kalangan menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh dari keinginan untuk dapat mendukung mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik anak.

Gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak dapat dipandang sebagai suatu alasan untuk mengupayakan reformasi sistem peradilan pidana anak, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Reformasi peradilan anak bertujuan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak dijustifikasi sebagai anak yang bersalah dan harus dihukum sebagaimana layaknya orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak dimaksudkan untuk mendidik anak menjadi lebih baik karena secara psikologis harus dipahami bahwa keadaan emosi dan kejiwaan anak masih labil atau lemah dalam menghadapi pengaruh berbagai lingkungan di sekitarnya.⁸ Berdasarkan hal tersebut menyebabkan anak menjadi frustrasi, dan berakibat pada terjadinya penyimpangan perilaku anak yang dapat berakibat menghancurkan masa depan anak.

Pada tanggal 30 Juli 2012, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mulai diberlakukan tanggal 30 Juli 2014, yang pembentukannya dilatarbelakangi bahwa setelah melihat kenyataan di Indonesia jumlah anak yang berkonflik dengan hukum semakin meningkat.

⁶ Riza Alifianto Kurniawan, *Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak Nakal*, <http://www.jurnal.lib.unair.ac.id/index.php/YRD/article/download>, diakses 1 Januari 2020.

⁷ Nonot Suryono, "Implementasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Terhadap Anak Konflik Hukum (AKH) dalam Kasus Berita Acara Penolakan Bantuan Hukum", SCCC (Surabaya Children Crisis Center), Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Fakultas Hukum Universitas Kartini, Surabaya, 10 Maret 2012), 1.

⁸ 'RELIABILITAS DAN VALIDITAS KONSTRUK SKALA KONSEP DIRI UNTUK MAHASISWA INDONESIA', *RELIABILITAS DAN VALIDITAS KONSTRUK SKALA KONSEP DIRI UNTUK MAHASISWA INDONESIA*, 2006 <<https://doi.org/10.14710/jpu.3.1.1>>.

Menurut data di Kepolisian Daerah Jawa Timur, beberapa jenis tindak pidana yang dilakukan anak adalah persetubuhan, pencabulan, penganiayaan, membawa lari anak, pencurian, eksploitasi, pengeroyokan, penculikan, senjata tajam,, pornografi, pengrusakan, dan lain-lain.⁹ Meskipun dalam UU SPP sudah diatur tentang diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif untuk menangani perkara anak, namun dalam prakteknya tidak berjalan maksimal yang berakibat perkara anak diproses melalui jalur hukum. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yaitu penawaran konsep keadilan restoratif bagi anak.

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁰ Penelitian hukum empiris dilakukan dengan wawancara di lapangan, yaitu dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Daerah Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendapatkan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian. Selain itu juga mempelajari kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum, yang berhasil diselesaikan di luar jalur hukum melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Dipilihnya lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Jawa Timur dilatarbelakangi oleh suatu alasan bahwa Surabaya adalah kota terbesar ke-2 di Indonesia, disini kenakalan anak mendapat perhatian khusus, sehingga tindak kejahatan yang berupa kenakalan anak menjadi signifikan secara nasional karena kejahatannya relatif meningkat.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Restorative Justice Suatu Pengecualian

Pasal 1 angka 1 UU SPPA menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Mengingat sanksi pidana yang berdampak kurang baik bagi perkembangan anak yang berkonflik dengan hukum, terutama pada psikologis anak maka diperlukan penanganan perkara anak yang dapat menghindarkan anak dari stigma negatif yang berakibat mengganggu tumbuh kembang anak. Dalam UU SPPA mengatur tentang diversifikasi yang merupakan cara untuk menangani perkara anak dikeluarkan dari proses hukum. Menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA yang dimaksud dengan diversifikasi adalah mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (mengalihkan penanganan perkara anak dari proses hukum keluar proses hukum). Penanganan perkara anak melalui diversifikasi ini dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, menurut Perma 4 Tahun 2014, musyawarah diversifikasi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif.¹¹

⁹ Wawancara dengan Yashinta Ma'u, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepolisian Daerah Jawa Timur, 9 Agustus 2019.

¹⁰ Elvinda Rima Harlizal, Penegakan Hukum Illegal Fishing, *Mimbar Keadilan* Volume 13 Nomor 1 Februari 2020 - Juli 2020.

¹¹ Terminologi internasional yang digunakan untuk menyebut anak yang melakukan pelanggaran hukum adalah "anak yang berhadapan dengan hukum". Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus

Perlindungan hukum bagi anak melalui penerapan *restorative justice* merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan batasan pengertian

menerus berlangsung. Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversi yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi'. Dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 6 tentang Diversi, akan memberikan suatu pemahaman baru yang dapat menjadi jalan keluar bagi masalah kejahatan anak di Indonesia, dimana aparat penegak hukum dituntut lebih bijak dalam memahami dan memaknai kasus-kasus anak nakal. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pelaksanaan diversi (pengalihan) atau dengan *restorative justice*, dimana Polisi adalah garda terdepan dalam pelaksanaannya melalui wewenang diskresinya. Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.² Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sedangkan Pasal 1 ayat (7) UU No. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 1 ayat (6) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, Dian Alan Setiawan, Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017.

perlindungan hukum bagi anak tersebut, tampak bahwa masalah perlindungan hukum¹² bagi anak mencakup ruang yang sangat luas.¹³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 9 September 2019, wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, Yashinta Ma'U, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui diversi karena untuk perkara anak yang dapat diselesaikan melalui diversi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu (1) tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan (2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, diversi itu hanya untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun Jika tindak pidana yang dilakukan anak ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun sampai dengan ke atas, maka tidak ada kewajiban bagi penyidik, jaksa, maupun hakim untuk mengupayakan diversi. Kemudian selanjutnya bukan merupakan pengulangan tindak pidana, contoh anak pernah di diversi dan berhasil atau terhadap perkara anak pernah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berarti ketika anak sudah pernah dilakukan diversi kemudian anak tersebut ditemukan lagi melakukan tindak pidana maka penyidik sudah tidak lagi kewajiban mengupayakan diversi walaupun tindak pidana yang dilakukan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun.
2. Diversi tidak selalu berhasil, makanya ada namanya wajib diversi dan wajib mengupayakan diversi. Ketika berbicara terkait mengupayakan bisa ya dan bisa tidak karena diversi ini berhasilnya manakala korban/keluarganya bersedia, apabila korban/keluarganya tidak bersedia dilakukan diversi maka perkara anak akan dilanjutkan pada proses hukum. Dengan demikian, harus ada kesepakatan dari korban dan atau keluarganya agar perkara anak dapat diselesaikan dengan diversi. Kata kuncinya ada di korban dan atau keluarganya.
3. Ada yang namanya wajib diversi ketika anak berkonflik dengan hukum ini usianya dibawah 12 tahun, tanpa melihat ancaman hukumnya, itu hukumnya wajib di diversi berarti tanpa adanya persetujuan, karena anak dibawah 12 tahun menurut Undang-undang belum cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Terkait diskresi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak ada, ketika berbicara diversi hak prerogatif ada pada korban bukan kepolisian. Diskresi tidak bisa diterapkan pada kasus anak. Karena kepolisian tidak ikut terlibat dalam berperkara.
5. Tindak pidana yang dilakukan anak di Kepolisian Daerah Jawa Timur, antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah persembunyiannya, pencabulan, penganiayaan, membawa lari anak, mencuri, eksploitasi, pengeroyokan, pencurian, preman, senjata tajam, pornografi, dan lain-lain. Akan tetapi hanya sebagian kecil perkara yang berhasil diselesaikan dengan diversi berdasarkan keadilan restoratif, sebagai berikut bahwa tahun 2017 sejumlah 1.132 perkara, yang berhasil diselesaikan dengan diversi sejumlah 114. Kemudian tahun 2018, sejumlah 1.451 perkara, yang berhasil diselesaikan dengan diversi

¹² Rianawati Rianawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak', *Raheema*, 2015 <<https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.164>>.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, 153.

sejumlah 80. Tahun 2019 sejumlah 685 perkara, yang berhasil diselesaikan dengan diversifikasi sejumlah 35.

Suatu Pengecualian Terhadap Penghukuman

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dalam UU SPPA dikenal keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁴ *Restorative justice* digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara anak melalui diversifikasi. Menurut Perma 4 Tahun 2014, musyawarah diversifikasi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi¹⁵ melalui pendekatan keadilan restoratif.

Penerapan diversifikasi dengan keadilan restoratif ini didasarkan pada pemikiran bahwa:

1. Anak adalah sosok yang belum matang baik secara fisik maupun psikis;
2. Anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut;
3. Anak tidak mengerti betul tentang kesalahan yang dilakukannya;
4. Anak mudah dibina daripada orang dewasa;
5. Penjara dan penghukuman adalah sekolah kriminal;
6. Penjara dan penghukuman merupakan stigma, labelisasi seumur hidup yang dapat menghancurkan masa depan anak;
7. Anak sangat tergantung pada orang lain baik secara ekonomi maupun sosial;
8. Anak adalah pewaris bangsa dan penerus masa depan kita;
9. Generasi penerus yang berkualitas tidak dilahirkan dibalik jeruji;
10. Hukuman adalah jalan terakhir.¹⁶

Restorative justice merupakan bentuk keadilan yang dikembangkan oleh Howard Zehr, mengemukakan bahwa "*Restorative justice is a process to involve to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligation, in order to heal and put things as possible*".¹⁷ Selanjutnya, Mark Umbreit mengemukakan bahwa:

¹⁴ Theo Gavrielides, *Restorative Justice, Restorative Justice*, 2017 <<https://doi.org/10.4324/9781315264868>>.

¹⁵ Haryanto Dwiatmodjo, 'PELAKSANAAN PIDANA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Masyarakat Narkotika Klas IIA Yogyakarta)', *Perspektif*, 2013 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.115>>.

¹⁶ Riza Nizarli, "Keadilan Restoratif Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Disampaikan pada Seminar Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversifikasi dan Restorative Justice Kerjasama AJRC dengan Mahupiki, Banda Aceh 31 Maret 2009.

¹⁷ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (PA: Good Books, 2002). 37.

*Restorative justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than the simple violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime – victims, community members and offenders – are therefore encouraged to play an active role in the justice process. Rather than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is far more important.*¹⁸

Dalam *Handbook on Restorative justice programmes* disebutkan bahwa “*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and community.*”¹⁹ *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh yaitu korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun.²⁰ Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk *merestore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

Landasan filosofis *restorative justice* adalah perbaikan keadaan korban, memaafkan perbuatan pelaku dan keikhlasan korban serta mengembalikan pelaku pada masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Consedine berikut ini:

*We need to discover a philosophy that moves from punishment to reconciliation, from vengeance against offender to healing for victims, from negativity and destructiveness to healing, forgiveness and mercy. That philosophical base is restorative justice. A positive philosophy that embraces a wide range of human emotions, including healing, forgiveness, mercy and reconciliation, as well as sanction where appropriate, has much to offer.*²¹

Konsep daripada *restorative justice* itu adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan, yang dilakukan dengan cara diversi, yang dilakukan dengan mempertemukan para pihak yaitu anak yang berkonflik dengan hukum dan keluarganya, kemudian korban dan keluarga korban, atau bisa digantikan oleh para pihak, yaitu pengacara masing-masing, tokoh agama, tokoh masyarakat, dinas sosial, pembimbing kemasyarakatan, dan sesuai kebutuhan. Contohnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang terjadi di sekolah bisa saja Kepala Sekolah atau pihak dari Departemen Pendidikan Nasional dipanggil untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang sama-sama disepakati yang tepat dan yang terbaik bagi anak.²² Tujuannya adalah perbaikan keadaan korban, memaafkan perbuatan pelaku dan keikhlasan korban serta mengembalikan pelaku pada masyarakat. Namun demikian, keadilan restoratif belum dapat diterapkan secara maksimal untuk menangani perkara anak yang berkonflik

¹⁸ Mark Umbreit, “*Avoiding the Marginalization and ‘McDonaldization’ of Victim-offender mediation: A Case Study in Moving Toward the Mainstream*” in *Restorative Juvenile Justice Repairing the Harm of Youth Crime*, edited by Gordon Bazemore and Lode Walgrave Monsey, (New York: Criminal Justice Press, 1999), 213.

¹⁹ United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York: United Nations Publication, 2006). 6.

²⁰ ‘Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat’, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 2014 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v16i3.6037>>.

²¹ Jim Consedine, *Restorative Justice Healing The Effects of Crime*, (New Zealand: Ploughshares Publication, 2003), 11.

²² Tomy Michael, *Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.

dengan hukum karena mensyaratkan adanya kesepakatan dengan korban atau keluarga korban.

Kesimpulan

Keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak sangat peduli dalam membangun kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana atau memulihkan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan reaksi yang bersifat *victim-centered*, terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui *system adversarial* atau permusuhan.

Keadilan restoratif memiliki arti penting dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak. Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. Keadilan restoratif bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, terutama terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak. Dalam arti bahwa *restorative justice* membuat peta tentang kepentingan dan peran masing-masing, baik korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terkait, sehingga ada dasar untuk mendistribusikan tanggungjawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi dan peran masing-masing, agar tercapai keadilan yang berkualitas memulihkan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilakukan melalui jalur non penal dan melalui jalur penal. Penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana lebih mengutamakan penyelesaian secara diversifikasi melalui pendekatan Keadilan restoratif. Jika penyelesaian tersebut gagal mencapai kesepakatan maka baru diselesaikan melalui mekanisme pengadilan. Jadi dapat dikatakan bahwa penyelesaian melalui pengadilan anak adalah alternatif terakhir.

Daftar Pustaka

- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Dian Alan Setiawan, Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017.
- Dwiatmodjo, Haryanto, 'PELAKSANAAN PIDANA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga

- Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)', *Perspektif*, 2013 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.115>.
- Erny Herlin Setyorini, *Pengaturan Pelaksanaan Diversi Di Luar Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Pendekatan Filosofi*, R.A. De Rozarie, Surabaya, 2018.
- Ediwarman, "Peradilan Anak di persimpangan Jalan Dalam Perspektif Victimology (Belajar dari Kasus Raju)", Volume 18 Nomor 1, Pekan Baru: Jurnal Mahkamah, April 2006.
- Gavrielides, Theo, *Restorative Justice, Restorative Justice*, 2017 <<https://doi.org/10.4324/9781-315264868>>
- Howard Zeir, *The Little Book of Restorative Justice*, PA: Good Books, 2002.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2010.
- Jim Consedine, *Restorative Justice Healing The Effects of Crime*, (New Zealand: Ploughshares Publication, 2003.
- Mark Umbreit, "Avoding the Marginnalization and 'McDonaldization' of Victim-offender media-tion: A Case Study in Moving Toward the Mainstream" in *Restorative Juvenile Justice Repai-ring the Harm of Youth Crime*", edited by Gordon Bazemore and Lode Walgrave Mon-sey, (New York: Criminal Justice Press, 1999.
- Nonot Suryono, "Implementasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Terhadap Anak Konflik Hukum (AKH) dalam Kasus Berita Acara Penolakan Bantuan Hukum", SCCC (Surabaya Chlidren Crisis Center), Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Fakultas Hukum Universitas Kartini, Surabaya, 10 Maret 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- 'RELIABILITAS DAN VALIDITAS KONSTRUK SKALA KONSEP DIRI UNTUK MAHASISWA INDONESIA', *RELIABILITAS DAN VALIDITAS KONSTRUK SKALA KONSEP DIRI UNTUK MAHASISWA INDONESIA*, 2006 <<https://doi.org/10.14710/jpu.3.1.1>>
- Rianawati, Rianawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak', *Raheema*, 2015 <<https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.164>>
- Richard J. Lundman, *Prevention and Control of Juvenile Delinquency*, (New York: Oxford University Press, 1993.
- Riza Alifianto Kurniawan, *Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak Nakal*, <http://www.jour-nal.lib.unair.ac.id/index.php/YRD/article/download>, diakses 1 Januari 2020.
- Riza Nizarli, "Keadilan Restoratif Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Disampaikan pada Seminar Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi dan Restorative Justice Kerjasama AJRC dengan Mahupiki, Banda Aceh 31 Maret 2009.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*.
- Tomy Michael, *Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019. Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations Publication, 2006.
- 'Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat', *Kanun: Jurnal*

DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 16 Nomor 2
Agustus 2020
Erny Herlin Setyorini
Sumiati
Pinto Utomo

Ilmu Hukum, 2014 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v16i3.6037>>.

SUPERVISION ON BY-LAW OF LOCAL GOVERNMENT IN INDONESIA: LESSON FROM REFRESHED CENTRAL-LOCAL RELATIONSHIP IN NEW ZEALAND

Inna Junaenah¹

Abstract

A by-law as a product of local government is valuable as a legal instrument in implementing the duty to regulate and to administer local affairs. Contemporary, the regulation regarding supervision on by-law points a dynamic and controversial respond. The indication has appeared since the competence of the central government to nullify by-law is repealed through the Constitutional Court Verdict. Government reaction on this Verdict indicates a disharmony, due to some ventures to control local government forwards to tight, for which several other legal instruments are issued. This study aims to find a developed notion of supervision on a by-law to enhance the purpose of devolution. In doing so, a lesson learned from New Zealand will be taken into account following the gap found in the legal position of Indonesia. The research finding shows that a trend of regulation on supervision in New Zealand reflects a transitional relationship between central government from hierarchical to a partnership, through empowerment. In contrast, the legal position in Indonesia addresses to a discouragement or distrust mindset. For this reason, the what can fulfil the gap as a lesson learned from New Zealand is by emerging a unique consultative process to the public both in by-law making, repealing, amending, and or reviewing.

Keywords: comparative; local government; supervision

Abstrak

Anggaran rumah tangga sebagai produk pemerintah daerah berharga sebagai instrumen hukum dalam melaksanakan tugas untuk mengatur dan mengelola urusan lokal. Kontemporer, peraturan tentang pengawasan oleh-hukum menunjukkan respons yang dinamis dan kontroversial. Indikasi ini muncul sejak kompetensi pemerintah pusat untuk membatalkan anggaran rumah tangga dicabut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Reaksi pemerintah atas Putusan ini menunjukkan ketidakharmonisan, karena beberapa usaha untuk mengendalikan pemerintah daerah ke depan dengan ketat, yang mana beberapa instrumen hukum lainnya dikeluarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan gagasan yang dikembangkan tentang pengawasan terhadap anggaran rumah tangga untuk meningkatkan tujuan devolusi. Dengan melakukan hal tersebut, pelajaran yang dipetik dari Selandia Baru akan diperhitungkan menyusul kesenjangan yang ditemukan dalam posisi hukum Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tren regulasi tentang pengawasan di Selandia Baru mencerminkan hubungan transisi antara pemerintah pusat dari hirarki ke kemitraan, melalui pemberdayaan. Sebaliknya, posisi hukum di Indonesia mengarah pada keputusan atau pola pikir ketidakpercayaan. Untuk alasan ini, apa yang dapat memenuhi kesenjangan sebagai pelajaran yang dipetik dari Selandia Baru adalah dengan memunculkan proses konsultatif yang unik kepada publik baik dalam pembuatan by-law, pencabutan, amandemen, dan atau peninjauan.

Kata kunci: komparatif; pemerintah lokal; pengawasan

Introduction

As it will be possibly used from time to time, the term of “by-law”, or sometimes called as “subordinate legislation” and “delegated legislation”, D.C. Pierce defines it as a regulation entertaining a certain geographical jurisdiction and to some places, it is generated by local authorities due to its peculiarity.² In Indonesia context, a legal instrument refers to that definition is known as *Peraturan Daerah (Perda)*. Its source comes from the Article 18(2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which is stipulating the responsibility of local governments to regulate and to manage local affairs through the provision of public services. In order to carry out these responsibilities, local governments have the right to produce by-laws (*Perda*), and other local ordinances, both at the provincial and municipal (*Kabupaten/Kota*)

¹ Faculty of Law, Universiti Teknologi Mara, 40450 Shah Alam, Malaysia | innajunaenah@gmail.com.

² D.C. Pierce, *Delegated Legislation in Australia and New Zealand*, (Butterworths, 1977), p. 2.

levels.³ Nothing explicit constitutional stipulation concerning supervision on local government, but the provision in conjunction with authority and financial relationship between central and local government, which have to be according to the act of parliament.⁴ However, in interpreting those provisions, the Local Government Act (LGA) No. 23 of 2014 categorizes the overseeing of local authorities by the central government into two modes. *First*, the local government shall submit annual reports on its performance.⁵ *Second*, there is a mechanism regarding the overseeing of the process of issuing by-laws and other regional regulations.⁶ This study will focus on the administrative supervision of by-laws (*Perda*), involving *a priori* and *a posteriori* supervision including the possibility of approving, annulling or discontinuing by-laws. These are the conditions, under which the central government or the Ministry of Home Affairs, supervise the creation of provincial by-laws, whereas the Governor, as a representative of the central government, supervises municipal by-laws.⁷

The instrument about such supervision gains its basis from the idea that the existence of local government is expected to provide public services adequately.⁸ Nevertheless, the sort of local bodies that provide them, as reminded by Bryan Keith Lucas and Peter G. Richards, need to be kept in checked.⁹ In line with such idea, Lucas and Richards argue that the local government can undertake nothing function until it is authorized by parliament. Moreover, the presence of a mechanism to assure the financial effectivity and the presence of public services under a certain standard. This vision has similar meaning with the statement that there is no autonomy without supervision (*geen autonomie zonder toezicht*). In short, the idea of supervision on local government indicates that whatever the broad of authority undertaken by local government, it must be noted that this entity is a sub-system of a state under one responsibility, that is the central government. Considering the scope of supervision on local government is broad and varied. In this part, the study narrows the supervision of by-law as one subject therein.

What makes those characters are inbuilt in a bylaw is because a by-law is one of a form of local government decisions prepared by the local government council involving the head of the local authority. Many of offices in charged are elected by the citizen, which have a consequence of representing the municipal interest. As well, in many states, there are layers of regional government with the municipality. In this tier system, supervision of municipality is achieved by the regional/provincial government and regional entity by the central government. Practically, the supervision on by-law in Indonesia demonstrates a dynamic phenomenon. The system of central government control on *Perda* is provided in two methods, at *a priori* (previous) and *a posteriori* control, which covers the possibility to approve, to annul

³ Article-18-(6), '1945 Constitution of Republic of Indonesia', ed. by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (Jakarta: 1945), 18 (2).

⁴ Article-18-(7), and 18A, '1945 Constitution of Republic of Indonesia', ed. by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (Jakarta: 1945), pp. Article-18-(7) 18A.

⁵ Article-69-70, 'The Local Government Act Number 23 Year 2014', in *23 Year 2014* (Jakarta: 2014).

⁶ Article-242, 245, 251, and 252, 'The Local Government Act Number 23 Year 2014', in *23 Year 2014* (Jakarta: 2014).

⁷ Article-251-(2), 'The Local Government Act Number 23 Year 2014', in *23 Year 2014* (Jakarta: 2014).

⁸ DJD Macdonald, 'Public Consultation and Decision-Making in Local Government', ed. by Draft (City of Hamilton: the Controller and Auditor-General, 1998).

⁹ Bryan Keith Lucas, and Peter G. Richards, *A History of Local Government in the Twentieth Century* (London: George Allen and Unwin, 1978), 158.

and to discontinue the by-law. The LGA 2014 constitutes that previously, the by-law shall be evaluated only in the matters of spatial planning, taxes and retribution revenues, regional long and middle-term planning, and revenues and expenditure budget. In supervising the local government, Art. 242 constitutes by-law on any matters to be forwarded to the Ministry of Home and Affairs for gaining some register number. Broadening this provision, the Ministry regulates (*in Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015*) that before promulgated, the by-law is facilitated to have a correction in order to eliminate the possibility of nullifying on by-law at posterior control. Those who are responsible for the preventive control is due to the level of government, that is municipal by-law, and Governor and Minister, respectively check provincial by-law. With the similar pattern of gradual steps, the posterior control can be conducted if some by-law -with any subject matter- is indicated to contradict the higher level of regulations and abuse the public interest.¹⁰ As it must be noted, if the Governor does not annul in the review on the municipal by-law, then the Minister can take over the examination. Kindly speaking, this provision should be read that the Minister can nullify the municipal by-law only if the Governor has been failed to apply it. With the complementary role of the Ministry of Home and Affairs or Governor, the fact points that the form of municipal *Perda* is on the list of more than 3,143 nullified local regulations.¹¹ There has been allegation considering the poor quality of by-laws passed under the local autonomy regime.¹² It occurred in the large-scale annulment of 1,765 by-laws and Governor/Mayor Regulations in 2016. As mentioned, the instruments of such annulment are expressed by decree of Minister of Home Affairs for Provincial By-law and Governor Regulations, whereas Municipal By-law and Mayor Regulations are nullified by decree of Governor. The central government appears some reasons for such decision, due to many local regulations affect the obstacles for investment, as well as allegedly being discriminative. Consequently, local government have to re-issue by-law that shall not contradict the contemporary higher legislation, challenge some investments, and discriminative. Otherwise, the local authority will have an administrative penalty or delay on the confirmation of by-law under the LGA 2014.

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia counters the instrument to annul such of the thing as an overlap to Supreme Court's jurisdiction¹³ since a by-law is one type of delegated legislation issued by the autonomous local government. Court considers that this doubled supervision is redundant. Since June 2017, following the verdict of the Constitutional Court No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016 when reviewing Art. 251 of Local Government Act No. 23/2014, the central government no longer exerts a posteriori control of by-laws on either the provincial or municipal levels.¹⁴ It remains the *a priori* overseeing as such confirmation/approval mechanism before the enactment/promulgation of a by-law. The

¹⁰ Article-251, and 252, 'The Local Government Act Number 23 Year 2014', in *23 Year 2014* (Jakarta: 2014).

¹¹ Kementerian-Dalam-Negeri-Republik-Indonesia, 'Daftar Perda/Perkada Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Yang Dibatalkan/Revisi', (2016).

¹² Leo Agustino, 'Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah: Suatu Analisis Singkat', *CosmoGov*, 3 (1) (2017).

¹³ Constitutional-Court-of-Republic-of-Indonesia, 'Constitutional Review on Local Government Act 2014, the Verdict of Constitutional Law of Republic of Indonesia', (Jakarta: No. 137/PUU-XIII/2015 and 56/PUU-XIV/2016).

¹⁴ Constitutional-Court-of-Republic-of-Indonesia, 'Constitutional Review on Local Government Act 2014, the Verdict of Constitutional Law of Republic of Indonesia', (Jakarta: No. 137/PUU-XIII/2015).

court seems to be in consideration that a by-law is a form of delegation legislation, which should only be annulled under the competence of the Supreme Court.

Further, it is common that a *regeling* decision shall only be void by the equal or higher regulation, not by a government decree (*beschikking*). Moreover, a by-law that has gone through a previous control should not face *a posteriori* instrument after issued. Otherwise, it indicates that over the intervention of a higher level of government allows the less empower and suspend the manifestation of public aspiration therein. In other words, it will undermine the notion of decentralization. By these verdicts, the *a posteriori* supervision on by-law is no longer exist.

Two verdicts of Constitutional Court does not terminate central government from a desire of controlling the existing by-laws. Responding to this condition, Minister of Home Affairs intends to tighten the *a priori* supervision for any matters of by-law draft. The LGA only mandates a mechanism of registering a number of the by-law to be handled by the Minister. A substance evaluation, under the LGA 2014, is only directed to some issues, explicitly regarding the local taxation and revenue, long and mid-term planning, local government budget and spatial planning. Optimizing the only *a priori* supervision on the by-law, Ministry of Home Affairs circulate a letter to Secretary of local governments regarding confirming its authority in evaluating and facilitating the making of a by-law.¹⁵ By this letter, the Minister broaden the supervision of local government to a general type. It means that the greater oversight of *a priori* by-laws in the confirmation process can impose constraint local governments' authority in issuing local regulations. This situation will endorse the supervision of municipal legislation through unlimited prior control. The central government will justify this administrative confirmation system by giving the reason that it will avoid the necessity of reviewing promulgated by-laws. This kind of control is potentially harmful and restraining, and may even *delay* the process of promulgating local regulations.

Previously, the confirmation of both provincial and municipal by-laws, as set out in the Local Government Act (LGA) 2014, has also been extended by the Ministry of Home Affairs Regulation No. 80/2015. In this regulation, the process of verification shall take within 15 working days.¹⁶ In the implementation, the supervisory and confirming process can take up to three months.¹⁷ A particular influencing factors are short or length of substance in the draft, as well as the availability of staff utilization.¹⁸ This delay also addresses the other questionable aspects of these practices, such as the appropriate capacity, and merit of Ministry staff to conduct confirmation of by-law. In effect, local government experiences the lacking of viability due to this delay of a by-law that can consequently hold up the policy-making process and services at the local level. In other words, this re-centralism indicates the narrowing creativity of local governments in responding to the desires of local citizens. In contrast, Government reaction on this Verdict indicates a disharmony, due to some ventures to control local

¹⁵ Surat-Sekretariat-General-Kementerian-Dalam-Negeri-Republik-Indonesia, 'Tentang Penegasan Kewenangan Proses Evaluasi Dan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Perda Dan Perkada', ed. by Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Jakarta: 2018).

¹⁶ Article-89, 'Making of Local Government Regulation', ed. by Ministry of Home Affairs Regulation (Jakarta: 2015).

¹⁷ Yunandar Eka Prawira, ed. by Inna Junaenah (Bandung, Indonesia: Member of Provincial Representative Council of West Java, 2017).

¹⁸ Aam Amzad, ed. by Inna Junaenah (Bandung, Indonesia: 2018).

government forwards to tight, for which several other legal instruments are issued.

In turn, the call for higher decentralization is worthy due to it is a constitutional mandate that local government shall have wide-range autonomy, which allows the performance to regulate and manage local affairs. Moreover, Indonesia must inevitably open mind in facing some practical-global agenda, particularly, the era of achieving Sustainable Development Goals (SDGs). Indonesia becomes one of the countries that has participated in the launching of the document '*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*', which came into force in January 2016. This document is endorsed into Presidential Regulation No. 59 of 2017, which requires the provincial government to design a local action plan. In dealing with those commitments, Indonesia must adapt not only national and regional long-term plan but also the proper space for local government to participate. It challenges Indonesia to balance between the legally articulated supervision on local government and appropriate treatment to unlock the development viability of local authorities. Focusing on poverty reduction, equality and inclusion, the central-local relationship should be conducive to rendering local governments catalysts for change.

On the other hand, only Riau, Bangka Belitung Islands, Yogyakarta, and East Kalimantan are the top 4 of 34 Provinces those are in the readiness in achieving SDGs in 2030.¹⁹ In other words, in fragile, crisis-stricken and risk-prone situations, local authorities play a crucial role in safeguarding vulnerable populations, communities and minorities. In terms of welfare, local authorities can give advice and share best practices of governance between local communities, the central government and private operators.²⁰ New Zealand (hereinafter NZ) applies this idea by relaxing *a priori* and *a posteriori* supervision of by-law, which is previously conducted by the central government, and transform it into special consultative with society. The main argument of this treatment, according to Christine Cheyne, is that the local government empowerment is a developed model for contemporary local-central government relationships.²¹

Based on the above-mentioned overview, the highlighted problems, as follows:

1. Over-activism of *a priori* supervision of by-law conducted by the central government to local authority jeopardizes the creativity and productivity of local government in exercising the duty to regulate and to manage local affairs;
2. the state of dependency of local to central government is inconsistency with the purposes of SDGs, in which the higher decentralization desired.

This study aims to find an improved notion of supervision on by-law in an attempt to enhance the purpose of devolution. In achieving the objective, a lesson learned from NZ will be taken into account following the gap found in the legal position of Indonesia, through the raised of questions: a) How are the similarity and differences of supervision on by-law identified between Indonesia and New Zealand? and b) How would the refreshed model of

¹⁹ Armida Salsiah Alisjahbana, Arief Anshory Yusuf, Zuzy Anna, Panji Fortuna Hadisoemarto, Ade Kadarisman, Nirwan Maulana, Wandira Larasati, Aisyah Amatul, Ghina Rahma, and Megananda, *Menyongsong Sdgs Kesiapan Daerah-Daerah Di Indonesia* (Bandung: Unpad Press, 2018), 250.

²⁰ European Commission, 'Empowering Local Authorities in Partner Countries for Enhanced Governance and More Effective Development Outcomes', (Brussels: European Commission, 2013), 3-4.

²¹ Christine Cheyne, 'Empowerment of Local Government in New Zealand: A New Model for Contemporary Local-Central Relations?', *Commonwealth Journal of Local Governance*, 1 (2008), 30-33.

relationship between central and local government be formulated through the mechanism of supervision on By-Law as learned from New Zealand?

Several Indonesian scholars pay attention on the effect of two verdicts of Constitutional Court as mentioned earlier. Eka NAM Sihombing views on the annulment of local regulations development. The respected study encourages the instrument of *executive preview*, due to it is in line with the Article 24A of 1945 Constitution.²² The author disagrees with such suggestion, since the exercise of local government has ground from the Article 18 of the Constitution. The other study on similar issue is conducted by Wahyu Tri Hartomo. The article contributes the expression to agree with the legal certainty on the authority to annul the by-law only by judicial mechanism.²³ Nevertheless, this analysis is lacking in viewing the tendency of central control on local government on the previous phase of by-law making. Meanwhile, Yuswanto suggests the merge of the two previous narratives, that is the similar view with Sihombing and Hartomo.²⁴ Eventually, this study focuses on the relook into the importance of 'refreshed' relationship between central and local government. Therefore, this study contributes to developing a model of supervision on the by-law, which leads to the empowerment of local government in increasing their capacity.

Research Methodology

By the type of legal research, this study is categorized as comparative law, since it desires to seek inspiration from other jurisdiction into another studied one.²⁵

Additionally, this study requires an analysis of legal doctrines, in searching 'a better law'²⁶ to explain legal norms, including the possibility of particular legal norms being derived from (among other things) other norms.²⁷ By design, his research adopts a qualitative type of research approach, for it intends to generate a renewal concept based on data.²⁸

Taking NZ as a subject of comparison is based on criteria that are commonly used by scholars in comparative law, as the *common denominator*, covering *comparatum*, *comparandum* and *tertium comparationis*,²⁹ as distributed in a table:

²² Eka NAM Sihombing, 'Development of Regulatory Authority Annulment Oof Local Regulations and Regional Head Regulations', *Jurnal Yudisial*, 10 No. 2 (2017), 217 - 34.

²³ Wahyu Trihartomo, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puuxiii/2015 Dan Putusan Nomor 56/Puu-Xiv/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota', *Legislasi Indonesia*, 15 No. 2 (2018), 27 - 39.

²⁴ Yuswanto, 'The Discourse of Cancellation Local Regulation Following the Constitutional Court Decision No. 137 Puu-Xiii/2015 and No. 56/Puu-Xiv/2016', *Jurnal Konstitusi*, 15, Nomor 4 (2018), 711-31.

²⁵ Ian Curry-Sumner, Francois Kristen, Tina van der Linden-Smith, and Jet Tigchelaar, *Research Skill Introduction for Lawyers*. ed. by First Edition (Nijmegen: School of Law, Utrecht University, 2010), p. 5.

²⁶ Mark Van Hoecke, 'Legal Doctrine: Which Method(S) for What Kind of Discipline?', in *European Academy of Legal Theory Monograph Series*, ed. by Mark Van Hoecke and François Ost (Oxford, Portland, Oregon: Hart Publishing, 2011), 10.

²⁷ J. J. Hage, 'The Method of a Truly Normative', ed. by Mark Van Hoecke (Oxford: Hart Publishing, 2011), 20.

²⁸ Parmjit Singh, Chan Yuen Fook, and Gurnam Kaur Sidhu, *A Comprehensive Guide to Writing a Research Proposal* (Surrey-Kuala Lumpur: Venton, 2015), 118.

²⁹ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum, Perdebatan Teori Dan Metode* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,, 2016). 26.

Comparatum	<ul style="list-style-type: none"> • By-law making • <i>A priori</i> administrative supervision • Northern and Middle Europe model as constitutional basic 	<ul style="list-style-type: none"> • By-law making • Repealed <i>a priori</i> administrative supervision • Local government under the Anglo model as constitutional basic
Comparandum	<ul style="list-style-type: none"> • Local Government Act • By-law Making Act/Regulation • Official documents/policy of the government • Court decisions 	
Tertium comparationis	<ul style="list-style-type: none"> • Authority to make a by-law • A posteriori supervision on by-law by Court • Repeal the administrative preview of a by-law 	<ul style="list-style-type: none"> • Authority to make a by-law • A posteriori supervision on by-law by Court • Repeal the administrative preview of a by-law

Table 1.
 Common Denominator

Relationship between central and local government sources its pattern from the choice between the centralized and decentralized process of government exercises. Alternatively said, decentralization is situated in the manner of a country exercise their organization. In a legal frame, Constitutional Law implies decentralization in a discourse of horizontal and vertical distribution of power,³⁰ as well as the relationship between State and citizen, or sometimes it contains the guarantee of fundamental rights. In incorporation of the vertical distribution of power, the central or federal government decide whether it is by decentralization or centralization. For the remain facts that in some unitary states, the centralization is reasonably inherent, in the contemporary world, the desire of more decentralized is common. Once decentralization proceeds, local government gain autonomy. However, tiers of governments struggle to reach a harmonious relationship.³¹

Results And Discussion

Theorizing Relationship Between Central And Local Government

Since the variety of subject to be transferred, this part will also gain the definition of decentralization from World Bank as 'the transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to intermediate and local governments or ...' (World-Bank, unmentioned-b).³² The respected definition will be followed by the classification of decentralization, namely, in this paper, political decentralization, deconcentration, and devolution. In similar, Rondinelli's classification covers deconcentration, delegation, devolution and privatization.³³ Rondinelli emphasizes the presence of legal status that allows local units of government laid away from the central government. Besides, the World Bank

³⁰ Francois Venter, *Constitutional Comparison, Japan, Germany, Canada, and South Africa as Constitutional States*. Vol. First Published (Landsdowne: Juta.Co. Ltd., Kluwer International Law, 2000). 193.

³¹ S Chakunda Vincent, 'Central-Local Government Relations: Implications on the Autonomy and Discretion of Zimbabwe's Local Government', *Journal of Social Science and Public Policy*, 3 (2017). 1.

³² World-Bank, 'What, Why, and Where, Decentralization and Subnational Regional Economic', (n.d.).

³³ Dennis A. Rondinelli, John R. Nellis, and G. Shabbir Cheema, *Decentralization in Developing Countries, a Review of Recent Experience* (Washington, D.C.: The World Bank, 1983), 13-30.

reveals the elected mayor and councils, gain their income, as well as for deciding on investment.³⁴ It is believed that decentralization could reduce ethnic conflict and secessionism.

Turn to the relationship between central-local government, control relationship between central and local government according to Bagir Manan is considered as the expression of *recht van placet*, that is the right of the central government to approve or disapprove, discontinue or nullify the by-law.³⁵ In a broader sense, supervision is not only an effort to enhance the capacity of a local authority is also admitted as part of the control. What Bagir Manan introduce has been the platform for following studies concerning the relationship between central and local government. This study has not elaborated and evaluated the implementation of central-local relation yet under the following laws: The Local Government Act Number 32/2004, which is replaced by the LGA 23/2014. Additionally, Ni'matul Huda argues that the form of a legal instrument used under the LGA No. 22/1999 and the LGA No. 32/2004 practically to nullify by-laws is inconsistent with the provisions. Therefore, Huda suggests that executive review on by-law should be held only in noticeable indicators.³⁶ The respected LGA has a similar idea with the Art 7(1) of the Union of Local Authority (IULA), which enabling supervision of local authority only the constitution or Act underpins such source of authority.³⁷ In addition, it is only reasonable due to Art 7(2) if having a purpose in ensuring law compliance.

As definitely Huda's work is presented before the new LGA 2014, the other analysis is necessary to cover the current issues. Within such flow, decentralization is vital as umbrella theory pointing the relationship between central-local government and supervision on the by-law, through which the extent of autonomy is a consequence of political decentralization or devolution, which is mentioned identically.

Empowerment Of Local Government As The Purpose Of Devolution

Dating back to 1995, Zimmerman and Douglas D. Perkins have combined those level of the subject in empowerment theory to both process and outcomes,³⁸ whereas Elisheva Sadan serves the scope such theory on micro and macro. This study suggests the process of individual empowerment involves participation in community organization, while at the organizational level a collective action plays the key role in accessing government and other community resources'. Hence, outcomes of empowerment reflected in individual might allow the ability to mobilize 'control and resource'. Interestingly, Elisheva Sadan pursues empowerment for it is started from 'a state of powerlessness on which it is desired enhancement of control to be confidence in decision-making'³⁹

In this study, the mentioned theory of empowerment is necessary to take local government as the subject of empowerment. Based on such a theory, the local government lays in a collective or organization level and affecting social change in the macro-environment. The reason is that local government, as an organization supposes to have a responsibility to develop better control over their jurisdiction, enhance the quality of decision making, with the

³⁴ World-Bank, 'Administrative Decentralization, Decentralization and Subnational Regional Economics', (n.d.).

³⁵ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 16-17.

³⁶ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), 342.

³⁷ IULA-Council, 'Iula World Wide Declaration of Local Self-Government'1993) <http://www.bunken.nga.gr.jp/data/link/suishinhonbu/shiryoshitsu/iula_decl_txt.pdf> [Accessed 09/03 2020].

³⁸ Douglas D Perkins, and Marc A Zimmerman, 'Empowerment Theory, Research, and Application', *American Journal of Community Psychology*, 23 (1995),. 570.

³⁹ Elisheva Sadan, 'Empowerment and Community Planning', (n.d.), 137.

support of participatory of inhabitants. It aims to achieve a better living condition in public matters. Using another variable to adapt is that in the process of empowerment, local government deserve to access the higher level of government and natural, technology and human resources. Additionally, the outcomes of local government empowerment will manifest development of organizational networks, institutional progress and bargaining position.

As revealed, the empowerment of local government might be desired to implement decentralization. Moreover, with presenting another scope of constitutional law, that is the relationship between state and citizen, local government is responsible for creating public participation in the decision-making process. For instance, in expressing that local government empowered, administer of local government, through which participation is facilitated turn to realistic. In turn, such ability allows citizens empowerment “to be active participants rather than consumers of public administrative action”. It can be understood that considering achieving SDGs 11 is an ambitious agenda. Helen Clark considers the empower of local government is critical.⁴⁰ In raising deliberative decision making, the empowerment of local government aims to enrich the decentralization process, which Ieva Aurylaitė convinces, due to globalization development.⁴¹

Comparison Of Supervision On By-Law Between Indonesia And New Zealand

As mentioned at the background, the understanding model of supervision on by-law in the existing law in Indonesia remains *a priori* mechanism in the form of confirmation by the higher level of government (Minister of Home Affairs/Governor). What is more, the Ministry of Law and Human Rights generates regulation No. 32/2017 on the procedure of legislations dispute under the non-litigation mechanism. There is no direct legislation delegating the making of this Ministry Regulation, but the extension and interpretation on the source of power from the same regulation regarding the organization and work procedures. The respected regulation No. 32/2017 aims to resolve a legislation dispute, which is alleged states in disharmony both vertically and horizontally.⁴² The strong message from this regulation is the requirement and steps to proceed investigation are precisely close to judicial review. Article 3 (2) (d) indicates the similarity of those who are eligible to be a petitioner. The principle point distinguishing this regulation with the judicial review is the product, namely official report instead of a verdict, recommending to revoke, to amend or to make a new regulation (Art. 6 (3)). The Art. 6 (1) mention the subject to recommend is, in particular, local government. In short, this regulation addresses the possibility to control by-law not only based on the public petition but as well on mandating Director-General to scrutiny the suspicious legislation that potentially disharmonizes vertically or horizontally (Art. 7 (1)). Further, the effort to control local government occur in 2018 through Law No. 2 in conjunction with the additional power

⁴⁰ Heidi O. Koenig, 'Empowerment in Local Government Administration: The Case of Elgin, Illinois', *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation*, 10 (2005). 9.

⁴¹ Ieva Aurylaitė, 'The Empowerment of Local Government to Involve the Citizens into Political Decision-Making Process to Use the Social Network', *Journal of public administration*, 16 (2017).

⁴² Considerans-b-and-c, 'Procedure of Legislations Dispute under Non-Litigation Mechanism << Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Non-Litigasi', in 32, ed. by Ministry of Law and Human Rights (Jakarta: 2017).

of the Territorial House of Representative (Senate). The provision directs the Senate to undertake monitoring and evaluation on the proposed draft of the by-law and the existing by-law.⁴³

The local government system in NZ is considered as 'Anglo Model' according to Christine Cheyne, among three board sorts of.⁴⁴ The other is 'Franco' group and "North and Middle European" group. The reason of grouping NZ into the mentioned system is that it mainly does not have a single documentary constitution, yet the source of the existence of local government is gained from quasi-constitutional statutes, covering the Constitution Act 1986, the Local Government Act (LGA) 2002 -which is renewing the LGA 1974, and constitutional conventions. Despite, local government in NZ, which is a 'creature of a statute' has a significant degree of autonomy from the central government in the form of decision-making.

As a tier of government, the LGA 2002 covers the layer of local government on regional authority and territorial authority, which have each typical subject matters of a by-law. The regional authority is covering the area of several territorial authorities, in which the typical that of can be characterized as city or district. Organizationally, the local government is consisting of a mayor and regional council or city/district council as the elected officers and the chief executive having the main task to ensure the implementation of the by-law. As previously mentioned, that local government in NZ has 'significant degree of autonomy' which is exposed in the LGA 2002 begins with the purpose of local government. It aims:

"(a) to enable local democratic decision-making and action by, and on behalf of, communities; and (b) to meet the current and future needs of communities for good-quality local infrastructure, local public services, and performance of regulatory functions in a way that is most cost-effective for households and businesses".⁴⁵

The provision gives the notion of 'good quality' in conjunction with local infrastructure, local public services, and performance of regulatory functions.⁴⁶ The last-mentioned imposes a steady source of right for local government to act necessary measure in performing its governance in an attempt to provide infrastructure, services, and performance that are (a) efficient; and (b) capable; and (c) appropriate to present and anticipated future circumstances. Its broad notion of power reflects the principle of local government to regulate and to manage based on the legal instrument.

In this part, making a bylaw in NZ is a particular power that is given to local government, as one of package. Besides, it goes through the local authority, in enforcing and conducting coercive of the relevant by-law, that are covering administrative action and specific activities in conjunction to land and water services, as well as requiring development contributions .⁴⁷ Specifically, the regional council has a specific subject matter in making by-law that is regarding a) forest under its control; b) parks or other lands under its control; c)

⁴³ Article-249-(1)-(j)), 'Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah', (Jakarta: 2018).

⁴⁴ Christine Cheyne, 'Empowerment of Local Government in New Zealand: A New Model for Contemporary Local-Central Relations?', *Commonwealth Journal of Local Governance*, 1 (2008). 32.

⁴⁵ Christine Cheyne, 'Empowerment of Local Government in New Zealand: A New Model for Contemporary Local-Central Relations?', *Commonwealth Journal of Local Governance*, 1 (2008), 30-33.

⁴⁶ Section-10-(2), 'Local Government Act of New Zealand', (1 July 2018: 2002). 1 July 2018.

⁴⁷ Section-143-(a), 'Local Government Act of New Zealand', (1 July 2018: 2002), p. 1 July 2018.

flood protection; and d) water supply works⁴⁸ Linking those of full-power in making bylaw and the purposes of local government, Cheyne opines that the design is transforming local government from traditional core business to 'new governance'. The term of 'traditional' reflects the mandates on "*the three Rs (that is, public health), rubbish and roads*", while the 'new governance' do the futuristic mission, namely sustainable development.⁴⁹

Orientating the public interest, supervision on bylaw suggests as such egalitarian due to broadening involve of communities in making by law, including a bylaw regarding the long-term planning and bylaw for alcohol control (Section-130-(a), 2002).⁵⁰ Moreover, the LGA 2002 determines a special consultative procedure regarding the making, amending and or revoking bylaw.⁵¹ To whom a consultation should be conducted? The question arises since the desire of consultation has been raised over ten years, as well as the experience of local authorities in interpreting and applying the legal requirements concerning consultation is uneven (Section-86, 2002).⁵² Answering the question, DJD Macdonald reveals an authoritative interpretation that "to consult" means to seek information in an attempt to forward legitime decision-making process in ensuring awareness of parties on the decision therein.⁵³

Concerning the special consultative procedure, the local authority even shall propose the draft to be amended or made, or a statement to revoke supplemented because of the proposal. Section 144 stipulates that the Bylaws Act 1910 prevails over the provisions on Regulatory, enforcement, and coercive powers of local authorities (Part 8) and Offences, penalties, infringement offences, and legal proceedings (Part 9). It opens the possibility for any parties to appeals to the High Court, which is guaranteed for the final decision.

Is there any administrative supervision on the by-law, in the sense of a confirmation conducted by Minister of Internal Affairs? Section 18 (1) of the LGA 2002 imposes

*responsibilities, powers, and duties conferred or imposed on the Minister of Internal Affairs by any of the acts specified in Schedule 1 (Macdonald, 1998b), or by any regulations, rules, orders, or bylaws made under any of those Acts, must be exercised or performed by the Minister. (Noted-in-LGA-2002, 2002)*⁵⁴

Not with standing the intervention of Minister is imposed, in conjunction of bylaw power under the Bylaw Act 1910, the provisions regarding confirmation of bylaw are repealed on 3 June 1998, by section 3 of the Bylaws Amendment Act 1998 (1998 No 29). It is covering

⁴⁸ Section-143-(b)-,(c)-,(d)-,(e), 'Local Government Act of New Zealand', (1 July 2018: 2002), p. 1 July 2018.

⁴⁹ Section-149, 'Local Government Act of New Zealand', (1 July 2018: 2002), p. 1 July 2018.

⁵⁰ Section-130-(a)-,145,-and-146, 'Local Government Act of New Zealand', (1 July 2018: 2002), p. 1 July 2018.

⁵¹ Section-131, 147, 'Local Government Act of New Zealand', (1 July 2018: 2002, as amended by the Local Government Act 2012, No. 121.), p. 1 July 2018.

⁵² Section-86, 'Local Government Act of New Zealand', (1 July 2018: 2002), p. 1 July 2018.

⁵³ DJD Macdonald, 'Public Consultation and Decision-Making in Local Government', ed. by Draft (City of Hamilton: the Controller and Auditor-General, 1998). 21.

⁵⁴ Noted-in-LGA-2002, 'Schedule 1 Lists the Scope That Can Be Performed by Minister of Internal Affairs Covering 1) Bylaws Act 1910 (1910 No 28); 2) Land Drainage Act 1908 (1908 No 96); 3) Litter Act 1979 (1979 No 41); 4) Local Electoral Act 2001 (2001 No 35); 5) Local Government Act 1974 (1974 No 66); 6) Public Bodies Leases Act 1969 (1969 No 141); 7) Rangitaiiki Land Drainage Act 1956 (1956 No 34); 8) Rates Rebate Act 1973 (1973 No 5) and 9) River Boards Act 1908 (1908 No 165), Noted in the Local Government Act of New Zealand 2002', (2002).

the application to Minister for confirmation of bylaw (LGA_2002, 2002, amended, on 1 March 2017, by section 261 of the District Court Act 2016 (2016 No 49)), Confirmation of bylaw by Minister⁵⁵ and Confirmation of by-law where immaterial error or defect (Section-3, 1910; Section-5, 1910).

As revealed earlier regarding the new governance of local government in performing sustainable development, the system concerning the making and supervising bylaw in NZ is considered as a 'showcase' of venture in achieving sustainable development goals that have become a global agenda 2030 (Section-3, 1910). Hon Helen Clark convinces that with the autonomy and power to act, local government is a driver in achieving SDGs, due to no succeeded country having the best practices in SDGs without the role of active local government (Clark, 2017b).⁵⁶ In doing so, local government needs empowerment, well designed local policy and regulation and preserved integrity.

The Notion Of Supervision On By-Law And Lesson Learned From New Zealand

The explained comparison above leads to the distinct primary trend between Indonesia and NZ. The central government in Indonesia tends to strengthen the control of the local government, which is risky to be more dependent and causing less autonomous. In contrast, NZ encourages empowerment to local government to resolve their by-law matters, through which it involves public participation in the consultation mechanism. The partnership paradigm as a new platform between central and local government is also reflected if a regular renewal on some by-laws is necessary. The empowerment reflects the basis of trust in the relationship between central and local government. More enumerative, the result of the comparative study is as follows:

Subject	Indonesia	NZ
Similarities	<ul style="list-style-type: none"> • Unitary state applying devolution • Authority for local government to make a bylaw • Repeal the administrative preview of a by-law • A posteriori supervision on by-law by Court 	<ul style="list-style-type: none"> • Unitary state applying devolution • Authority for local government to make a by-law • Repeal the administrative preview of a by-law • A posteriori supervision on by-law by Court
Differences	<ul style="list-style-type: none"> • Remains a <i>priori</i> administrative supervision • Extended control of the central government • Discourage trend 	<ul style="list-style-type: none"> • Repealed a <i>priori</i> administrative supervision • Released control of the central government • Empowerment trend

Table 2.
Comparison Between Indonesia And Nz

As mentioned, this study begins with the effort to understand the model of supervision on by-law in the existing law in Indonesia. In doing so, the role of the NZ model is an inspiration in answering questions. Therefore, an adaption will be critical in the Indonesian context regarding the extent the proposed model to the legal system. As a result, the comparison forwards to result in a developed model of supervision on by-law in Indonesia as follows:

⁵⁵ Section-3, 'Bylaws Act 1910', (1910).

⁵⁶ Rt Hon Helen Clark, 'The Contribution of Local Government to Achieving the Sustainable Development Goals', in *Commonwealth Local Government Forum Conference* (Malta: 2017). 5.

Chart 1.

Qualification of Adapted Model

In general, it can be stated that empowerment of local government, in nature, is the crown in exercising the purposes of decentralization.

Conclusion

The notion of supervision on by-law in Indonesia indicates such “old fashion”. Thus, a lesson learned from NZ has been taken into account to fulfil the gap in the legal position of Indonesia. In short words, the intention to tighten control of central to local government remain, although the judicial branch moves forward to the progressive phase. The similar dynamic between Indonesia and New Zealand is the repeal of power to nullify by-law undertaken by the central government, due to the reason that the more democratic mechanism is through judicial review. The more progressive provision in NZ involves public participation in an attempt to make, revoke, amend or renew a by-law. Such involvement points enhanced empowerment both to local authority and inhabitants. This added value transforms a paradigm of relationship between central-local government from hierarchical to a partnership.

That pattern improves the notion of supervision on by-law in an attempt to enhance the purpose of devolution as a particular form of decentralization. Such preliminary observation above-mentioned remains a question on the fundamental idea of appearance and dematerializes of administrative oversight of bylaw conducted by the central government in the Unitary State framework. Is it reasonable to be replaced? Is there any another form of relationship between the central and local government that can be developed as the empowerment venture? Those questions are recommended address for further study in an attempt to have greater viability of local government.

Acknowledgements

I thank Indra Perwira (Constitutional Law Department, Faculty of Law, Universitas Padjadjaran) and Normawati Hashim (Faculty of Law, Universiti Teknologi Mara (UiTM), Malaysia) for the comments in the early beginning of preparing the manuscript. I also thank Parulian Renato Binsar (Accounting Research Institute of UiTM) for giving comments in finishing the draft.

References

- Agustino, L. (2017). Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah: Suatu Analisis Singkat. *CosmoGov*, 3 (1)(April).
- Alisjahbana, A. S., Yusuf, A. A., Anna, Z., Hadisoemarto, P. F., Kadarisman, A., Maulana, N., Megananda. (2018). *Menyongsong SDGs Kesiapan Daerah-Daerah di Indonesia*. Bandung: Unpad Press.
- Amzad, A. (2018, 26 November).

- 1945 Constitution of Republic of Indonesia, 1945 C.F.R. (1945).
- 1945 Constitution of Republic of Indonesia, 1945 C.F.R. (1945).
- The Local Government Act Number 23 Year 2014, Pub. L. No. 244, 23 Stat. (2014).
- Making of Local Government Regulation, 80 C.F.R. (2015).
- The Local Government Act Number 23 Year 2014, Pub. L. No. 244, 23 Stat. (2014).
- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang C.F.R. (2018).
- The Local Government Act Number 23 Year 2014, Pub. L. No. 244, 23 Stat. (2014).
- The Local Government Act Number 23 Year 2014, (2014).
- The Local Government Act Number 23 Year 2014, Pub. L. No. 244, 23 Stat. (2014).
- Aurylaité, I. (2017). The Empowerment of Local Government to Involve the Citizens into Political Decision-Making Process to Use the Social Network. *Journal of public administration*, 16(1). Retrieved from <https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/4595>.
- Cheyne, C. (2008). Empowerment of Local Government in New Zealand: a New Model for Contemporary Local-Central Relations? *Commonwealth Journal of Local Governance*, 1(1), 30-33. Retrieved from <http://epress.lib.uts.edu.au/ojs/index.php/cjlg>.
- Clark, R. H. H. (2017a). *The Contribution of Local Government to Achieving the Sustainable Development Goals*. Paper presented at the Commonwealth Local Government Forum Conference, Malta. <https://helenclarknz.files.wordpress.com/2017/11/clgf-speech-malta.docx>.
- Clark, R. H. H. (2017b). *The Contribution of Local Government to Achieving the Sustainable Development Goals*. Paper presented at the Commonwealth Local Government Forum Conference, Malta. <https://helenclarknz.files.wordpress.com/2017/11/clgf-speech-malta.docx>.
- Commission, E. (2013). Empowering Local Authorities in Partner Countries For Enhanced Governance and More Effective Development Outcomes. In (pp. 3-4). Brussels: European Commission.
- Procedure of Legislations Dispute Under Non-Litigation Mechanism << Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Non-litigasi, 32 C.F.R. (2017).
- Constitutional review on Local Government Act 2014, the verdict of Constitutional Law of Republic of Indonesia, § 137/PUU-XIII/2015 and 56/PUU-XIV/2016 (56/PUU-XIV/2016).
- Constitutional review on Local Government Act 2014, the verdict of Constitutional Law of Republic of Indonesia, § 137/PUU-XIII/2015 and 56/PUU-XIV/2016 (No. 137/PUU-XIII/2015).
- Constitutional review on Local Government Act 2014, the verdict of Constitutional Law of Republic of Indonesia, § 137/PUU-XIII/2015 and 56/PUU-XIV/2016 (No. 137/PUU-XIII/2015 and 56/PUU-XIV/2016).
- Curry-Sumner, I., Kristen, F., Linden-Smith, T. v. d., & Tigchelaar, J. (2010). *Research Skill Introduction for Lawyers*. Nijmegen: School of Law, Utrecht University.

- DcPerkins, D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, Research, and Application. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 570.
- Faqih, F. (2016). Kemendagri: 67,5 Persen Perda Dibatalkan Karena Hambat Investasi. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemendagri-675-persen-perda-dibatalkan-karena-hambat-investasi.html>. Retrieved 4 september 2016, from Merdeka <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemendagri-675-persen-perda-dibatalkan-karena-hambat-investasi.html>.
- Hage, J. J. (2011). *The Method of a Truly Normative*, (M. V. O. a. M. V. H. (Red.) Ed.). Oxford: Hart Publishing.
- Hoecke, M. V. (2011). Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline? In M. V. Hoecke & F. Ost (Eds.), *European Academy of Legal Theory Monograph Series* (pp. 10). Oxford, Portland, Oregon: Hart Publishing.
- Huda, N. m. (2010). *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- IULA-Council. (1993). IULA World Wide Declaration of Local Self-Government. Retrieved from http://www.bunken.nga.gr.jp/data/link/suishinhonbu/shiryoshitsu/iula_decl_txt.pdf.
- Kementerian-Dalam-Negeri-Republik-Indonesia. (2016). *Daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang Dibatalkan/Revisi*.
- Koenig, H. O. (2005). Empowerment in Local Government Administration: The Case of Elgin, Illinois. *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation*, 10(1), 9.
- Local Government Act of New Zealand, (2002, amended, on 1 March 2017, by section 261 of the District Court Act 2016 (2016 No 49).
- Lucas, B. K., & Richards, P. G. (1978). *A History of Local Government in the Twentieth Century* London: George Allen and Unwin.
- Lukito, R. (2016). *Perbandingan Hukum, Perdebatan Teori dan Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Macdonald, D. (1998a). Public Consultation and Decision-Making.
- Macdonald, D. (1998b). *Public Consultation and Decision-Making in Local Government*. Retrieved from City of Hamilton: <https://www.oag.govt.nz/1998/public-consultation>.
- Manan, B. (1994). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah*, . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Schedule 1 lists the scope that can be performed by Minister of Internal Affairs covering 1) Bylaws Act 1910 (1910 No 28); 2) Land Drainage Act 1908 (1908 No 96); 3) Litter Act 1979 (1979 No 41); 4) Local Electoral Act 2001 (2001 No 35); 5) Local Government Act 1974 (1974 No 66); 6) Public Bodies Leases Act 1969 (1969 No 141); 7) Rangitaiki Land Drainage Act 1956 (1956 No 34); 8) Rates Rebate Act 1973 (1973 No 5) and 9) River Boards Act 1908 (1908 No 165), noted in the Local Government Act of New Zealand 2002, (2002).
- Pierce, D. C. (1977). *Delegated Legislation in Australia and New Zealand*, : Butterworths.
- Prawira, Y. E. (2017, 16 August).
- Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1983). *Decentralization in Developing Countries, A Review of Recent Experience*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Sadan, E. (n.d.). Empowerment and Community Planning. Retrieved from http://www.mpow.org/elisheva_sadan_empowerment_chapter3.pdf, Retrieved 10 December 2018 http://www.mpow.org/elisheva_sadan_empowerment_chapter3.pdf,

- Bylaws Act 1910, (1910).
- Bylaws Act 1910, (1910).
- Local Government Act of New Zealand, (2002).
- Local Government Act of New Zealand, (2002, as amended by the Local Government Act 2012, No. 121.).
- Local Government Act of New Zealand, (2002).
- Siegle, J., & O'Mahony, P. (2006). Assessing the Merits of Decentralization as a Conflict Migration Strategy. Retrieved from <http://www.gsdr.org/document-library/assessing-the-merits-of-decentralization-as-a-conflict-mitigation-strategy/>. Retrieved 12 December 2017, from GSDRC, Applied Knowledge Services <http://www.gsdr.org/document-library/assessing-the-merits-of-decentralization-as-a-conflict-mitigation-strategy/>.
- Sihombing, E. N. (2017). Development of Regulatory Authority Annulment of Local Regulations and Regional Head Regulations. *Jurnal Yudisial*, 10 No. 2, 217 - 234. Retrieved from <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/147/pdf>.
- Singh, P., Fook, C. Y., & Sidhu, G. K. (2015). *A Comprehensive Guide to Writing A Research Proposal*, . Surrey-Kuala Lumpur:: Venton.
- Surat-Sekretariat-General-Kementerian-Dalam-Negeri-Republik-Indonesia. (2018). *tentang Penegasan Kewenangan Proses Evaluasi dan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Perda dan Perkada*. Jakarta.
- Trihartomo, W. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUUXIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota. *Legislasi Indonesia*, 15 No. 2, 27 - 39. Retrieved from <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/180/pdf>.
- Venter, F. (2000). *Constitutional Comparison, Japan, Germany, Canada, and South Africa As Constitutional States* (Vol. First Published). Landsdowne: Juta.Co. Ltd., Kluwer International Law.
- Vincent, S. C. (2017). Central-local Government Relations: Implications on the Autonomy and Discretion of Zimbabwe's Local Government. *Journal of Social Science and Public Policy*, 3(1). doi:DOI 0.4172/2332-0761.1000143.
- World-Bank. (unmentioned-a). Administrative Decentralization, Decentralization and Subnational Regional Economics. Retrieved from <http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/admin.htm>. Retrieved 12 December 2018 <http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/admin.htm>.
- World-Bank. (unmentioned-b). What, Why, and Where, Decentralization and Subnational Regional Economic. Retrieved from <http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/what.htm>. Retrieved 12 December 2018 <http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/what.htm>.

Yuswanto. (2018). The Discourse of Cancellation Local Regulation Following the Constitutional Court Decision No. 137 PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, 15, Nomor 4, 711-731. doi:<https://doi.org/10.31078/jk1542>.

PENGALIHAN ATAS HARTA WARISAN DI INDONESIA
Muhamad Syaifullah Abadi Manangin¹, Leni Dwi Nurmala², Nurmin K Martam³

Abstract

In this study the objectives to be achieved are to find out the transfer of inheritance in Indonesia and to find out whether approval is needed by the heirs in the transfer of inheritance. This research uses a normative juridical method, namely by reviewing the provisions regarding legal certainty regarding the procedure for transfer of inheritance assets carried out by one of the heirs without the approval of the other heirs. The procedure for transfer of inheritance in Indonesia is by transferring the inheritance wherein the distribution of inheritance is an act of the heirs. Distribution is usually done by consensus or on a joint will and can be carried out voluntarily and harmony between the heirs. The heirs must know their respective rights according to law and if there is a transfer, there must be approval of the heirs. Transfer of inheritance must be carried out immediately after the testator dies, it should not be postponed unless there are certain circumstances that are not possible. This mainly avoids the possession of inheritance which will eventually lead to a dispute between the parties. So in this case the community must equip themselves with knowledge of inheritance, so that they understand the rights and obligations of each heir, but deliberation is suggested as one of the better solutions, without a court process so that there is no interruption of family friendship.

Keywords: heir; inheritance; redirect

Abstrak

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai yakni Untuk mengetahui pengalihan harta warisan di Indonesia dan Untuk mengetahui apakah diperlukan persetujuan oleh ahli waris dalam pengalihan harta warisan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan mengkaji ketentuan mengenai kepastian hukum tentang tata cara Pengalihan harta warisan yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris tanpa persetujuan ahli waris yang lainnya. Tata cara pengalihan harta warisan di Indonesia adalah dengan cara pengalihan harta waris dimana pembagian warisan yang merupakan suatu perbuatan dari pada para ahli waris. Pembagian biasanya dilakukan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama dan dapat dilaksanakan dengan sukarela dan kerukunan antara para ahli waris. Para ahli waris harus mengetahui haknya masing-masing menurut hukum dan jika ada pengalihan maka harus ada persetujuan ahli waris. Pengalihan harta warisan harus segera dilaksanakan setelah pewaris meninggal, tidak boleh ditunda-tunda kecuali jika ada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan. Hal ini terutama menghindari adanya penguasaan harta warisan yang akhirnya akan terjadi sengketa di antara para pihak. Sehingga dalam hal ini masyarakat harus membekali diri dengan pengetahuan tentang waris, sehingga mengerti atas hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, namun musyawarah disarankan sebagai salah satu jalan keluar yang lebih baik, tanpa proses pengadilan agar tidak terputusnya silaturahmi antar keluarga.

Kata kunci: ahli waris; harta warisan; pengalihan

Pendahuluan

Kewarisan merupakan salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum. Dalam hal ini pelaksanaan hukum kewarisan harus terlihat dalam sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat. Sesuai dengan pendapat Hazairin, "Dari seluruh hukum, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku

¹ Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Jalan Abd. Wahab (eks. Jend. Sudirman) No. 247 Limboto, Sulawesi Utara, Indonesia 96211 | Ipulmanangin14@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Jalan Abd. Wahab (eks. Jend. Sudirman) No. 247 Limboto, Sulawesi Utara, Indonesia 96211 | lenitsaina@gmail.com.

³ Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Jalan Abd. Wahab (eks. Jend. Sudirman) No. 247 Limboto, Sulawesi Utara, Indonesia 96211 | nmartam@yahoo.co.id.

dalam masyarakat".⁴ Hal ini disebabkan, hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian.

Manusia telah ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat. Manusia itu dikodratkan oleh Tuhan untuk selalu hidup didalam pergaulan hidup sesama manusia. Dengan demikain hidup manusia itu selalu menyangkut hubungan antara dirinya dengan manusia lainnya, sehingga masing-masing mempunyai berbagai kepentingan. Oleh karena itu dalam pergaulan hidup itu perlu kiranya ada hukum yang mengatur supaya terdapat ketentraman dalam pergaulan tersebut.

Manusia selaku anggota masyarakat, selama masih hidup mempunyai kedudukan dengan disertai berbagai hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya. Manusia memiliki berbagai hubungan hukum antarmanusia dalam kehidupannya. Apabila anggota masyarakat tersebut meninggal dunia tidaklah dapat dikatakan seluruh hubungan-hubungan itu lenyap seketika itu juga, namun hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan orang yang meninggal dengan sendirinya beralih kepada ahli waris yang ditinggalkannya. Oleh karena itu diperlukan suatu cara penyelesaian peralihan hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.⁵

Apabila seseorang meninggal dunia maka dengan sendirinya akan timbul pertanyaan apakah yang akan terjadi dengan hubungan-hubungan hukum tersebut, dan yang mungkin akan erat sifatnya pada saat seseorang tersebut masih hidup, seperti bagaimana pengurusan harta miliknya dan sebagainya. Penyelesaian dan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh Hukum Waris.

Pada dasarnya yang menjadi perdebatan adalah tentang harta peninggalan yang ditinggalkannya. Umumnya dalam pembagian harta peninggalan itu dapat diselesaikan secara musyawarah, namun apabila timbul sengketa antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya, maka pembagian harta peninggalan itu dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Dari seluruh hukum yang telah ada dan berlaku dewasa ini, kita telah mengenal suatu hukum yang disebut dengan Hukum Waris. Hukum Waris merupakan bagian dari Hukum Kekeluargaan, yang memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Setelah terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum kewarisan.⁶ Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya.⁷

Hukum kewarisan yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena beragamnya sistem kekeluargaan adat, tapi juga karena adanya tiga sistem hukum lain, yaitu sistem hukum kewarisan Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab suci *Al-*

⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadist*, cetakan ke lima, Tintamas, Jakarta, 1981:11.

⁵ Wirjono Proddjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hal. 11-13.

⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, 1995, 1.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, 8.

Qur'an dan hukum kewarisan Perdata Barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan sistem hukum kewarisan adat yang bersumber pada kebiasaan atau adat yang ada dimasyarakat.

Hukum Waris pada hakekatnya adalah untuk mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan. Jadi Hukum Waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁸

Dalam banyak hal harta kekayaan adalah hal yang paling penting dalam hukum kewarisan. Pewarisan harta meliputi semua harta yang dimiliki berkaitan dengan harta kekayaan dan hak-hak lain yang tergantung di dalamnya, seperti utang piutang, hak ganti rugi, dan sebagainya. Ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Perdata terdiri dari dua jenis, yaitu ahli waris *ab intestato* (menurut Undang-Undang) dan ahli waris *testamentair* (menurut surat Wasiat). Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mayoritas penduduknya menganut agama Islam, Hukum waris Islam adalah suatu hukum yang adil untuk menjawab sengketa permasalahan yang menyangkut pembagian harta warisan. Hukum waris Islam menjadi alternatif penyelamat munculnya pertikaian dalam proses pembagian harta warisan. Islam adalah agama yang adil. Bagian-bagian para ahli waris telah ditetapkan secara adil jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan porsi kedekatan seorang ahli waris terhadap si pemilik harta. Namun demikian hak bagian harta warispada kondisi tertentu dapat terputus kepada ahli waris dengan beberapa faktor. Ditetapkannya hukum waris Islam memiliki banyak hikmah dan manfaat, diantaranya adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik, mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat proses pembagian harta warisan, memberikan rasa keadilan bagi penerima hak warisan.⁹

Kendatipun hukum Islam telah menentukan bahagian masing-masing ahli waris namun Islam juga membenarkan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebahagian dari haknya ahli waris atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta tertentu dari harta warisan atau harta lain. Dalam praktik sering dijumpai pelaksanaan pembahagian warisan ditunda-tunda dan harta dibiarkan tetap untuk dalam jangka waktu yang lama bahkan ada yang sempat dikuasai oleh sebahagian ahli waris, maka akibatnya sewaktu mau dibagi harta warisan, sebahagian harta warisan tersebut masih dikuasai oleh sebahagian ahli waris. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tata cara pengalihan harta warisan di Indonesia? Dan apakah diperlukan persetujuan dari para ahli waris dalam hal pengalihan harta warisan?

⁸ R. Prodjodikoro Wiryo, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1983, 13.

⁹ M. Hajar, 'Asal Usul Dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam', *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2016.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Penelitian yang berobjekkan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.¹⁰

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Tata Cara Pengalihan Harta Warisan Di Indonesia

Dalam pembagian atau pengalihan harta warisan di Indonesia, seperti yang telah diketahui bersama bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia masih beragam ketentuan yang digunakan. Terdapat hukum waris berdasarkan KUHPerduta, Hukum Islam, dan hukum Adat. Dalam Islam warisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang, salah satu asas yang ada dalam sistem pewarisan Islam adalah *asas kewarisan semata akibat kematian*. Menurut ketentuan ini peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut warisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal, ini berarti bahwa seseorang tersebut tidak dapat beralih kepada orang lain, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Namun dalam hukum adat mengatakan lain bahwa harta warisan bisa dibagikan secara turun temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak, dan tergantung dari musyawarah masing-masing pihak.¹¹

Dalam hukum perdata ada kemungkinan sebelum meninggal dunia mengadakan pembagian harta warisannya diantara anak-anaknya atau di antara anak dan istrinya. Pembagian ini dilakukan dalam testamen atau dalam suatu Akta Notaris.¹² Dengan demikian seseorang dapat menghindari berbagai kesulitan yang mungkin akan terjadi, bilamana pembagian harta warisan itu diserahkan begitu saja kepada ahli waris.

Dalam hukum Islam pembagian hukum waris disebut *faraidh*¹³, yang mengatur tentang ketentuan tentang siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dan berapa besar kewarisannya. Waris secara umum berarti pemindahan harta dari pihak yang sudah meninggal dunia kepada orang lain yang merupakan ahli waris. Allah SWT telah menetapkan bagian-bagian bagi setiap ahli waris karena hal ini bukanlah hal yang sepele karena dampak yang ditimbulkan jika tidak diatur oleh Allah SWT. Tujuan dari pengaturan harta waris adalah agar tidak ada persengketaan atau perselisihan mengenai harta yang telah ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Dengan adanya pengaturan tentang harta waris maka tidak akan pihak atau orang yang merasa berhak, merasa paling harus menguasai harta yang ditinggalkan. Pembagian harta warsan akan lebih baik kekeluargaan dan tidak mengundang konflik. Karena tidak jarang dengan adanya permasalahan waris, keluarga menjadi terpecah belah dan bertengkar karena perebutan harta waris.

¹⁰ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.

¹¹ Meita Johan OE, *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang menurut adat Semende*, Jurnal Ilmu Hukum Keadilan Progresif Volume 9 Nomor 1 Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

¹² Lihat Ketentuan Pasal 1121 KUH Perdata.

¹³ Analisa Darwis and others, 'ANALISA PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG MAWALI', *Hukum Islam*, 2014.

Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata Indonesia, Harta warisan seseorang tidak hanya berbentuk aktiva tapi juga termasuk pasiva artinya tidak hanya membentuk benda-benda, hak-hak kebendaan atau piutang yang merupakan tagihan bagi ahli waris, tapi juga termasuk dalam harta peninggalan semua hutang yang merupakan beban atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi “Para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah dan lain-lain beban, memikul beban yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”.

Sistem pewarisan yang dianut dalam oleh KUHPerdata adalah individual-bilateral artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan mempunyai bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun harta warisan dari ibunya. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian warisannya itu, menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUHPerdata adalah individual mutlak namun demikian dapat diadakan perjanjian untuk tidak melaksanakan (pembagian) harta warisan selama 5 (lima) tahun dan tiap kali jangka waktu itu terlampaui dapat diperbaharui (Pasal 1066 ayat 3 dan 4 KUHPerdata). Dalam hal ahli waris menolak harta warisan, menurut pasal 1057 KUHPerdata : Para ahli waris dapat menolak harta warisan. Penolakan warisan atau menolak menjadi ahli waris harus dinyatakan secara tegas. Pernyataan penolakan harus dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Dengan terjadinya penolakan oleh ahli waris, maka mereka sudah tidak ada hubungan lagi dengan harta peninggalan si pewaris, dan tidak seorangpun dapat dipulihkan seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan, kecuali apabila penolakan itu telah terjadi sebagai akibat penipuan atau paksaan.¹⁴

Adapun mengenai warisan diatur didalam buku kedua Bab XII (dua belas) pada Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Maka dari sinilah seluruh dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya. Masalah kewarisan hukum perdata tercantum pada Pasal 833, Pasal 834, Pasal 957, Pasal 1100, Pasal 1101 sampai dengan Pasal 1537 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Hukum waris perdata atau sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat non muslim termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam KUHPerdata. Mewarisi berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai hubungan-hubungan harta kekayaannya, jadi hukum waris adalah keseluruhan peraturan dengan mana pembuat Undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang, terhadap harta kekayaannya, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya kepada pihak ketiga.

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (pewaris), sedangkan ahli waris adalah mereka yang menggantikan kedudukan hukum dari orang yang meninggal dan kedudukan harta kekayaan.

¹⁴ Sofyan Mei Utama, ‘KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM’, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2016 <<https://doi.org/10.25072/jwyw.v34i1.109>>.

Sedangkan Pembagian Harta warisan berdasarkan adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Di Indonesia hukum waris mengenal beberapa macam sistem pewarisan adat berdasarkan sistem keturunan yang dibedakan menjadi tiga macam yaitu patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu dan sistem bilateral yaitu berdasarkan garis keturunan kedua orangtua. Sistem individual yakni setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem kolektif ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan ataupun kepemilikannya dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Sistem mayorat harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu, misalnya anak tertua. Dalam hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, yaitu materi hukum Islam yang ditulis dalam 229 Pasal. Dalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral bukan kolektif maupun mayorat.¹⁵ Dengan demikian pewaris bisa berasal dari pihak bapak atau ibu. Penerapannya lebih banyak di pengaruhi oleh hukum adat yang hidup dimasyarakat Indonesia, dengan dipengaruhi oleh prinsip keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.¹⁶ Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik immateriil maupun materiil). Seperti yang berlaku pada masyarakat Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya. Masyarakat adat desa Jago sebagaimana menganut adat mayorat laki-laki yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung merupakan ahli waris tunggal. Berbeda dengan yang diterapkan dalam masyarakat Bugis, pelaksanaan pembagian harta warisan masih sangat variatif dalam menjalankan hukum. Diantara warga masyarakat yang membagi harta warisan sebelum pewaris meninggal dengan berlandaskan pada hukum adat. Namun pada masyarakat lain ada pula yang tetap konsisten dengan pembagian harta warisan menurut hukum Islam.¹⁷

Seluruh Ahli Waris Perlu Tidaknya Menyetujui Pengalihan Harta Warisan

Dalam Hukum kewarisan Islam pengertian ahli waris ialah sekumpulan orang-orang, individu atau himpunan kerabat atau keluarga yang berhak menerima harta peninggalan yang ditinggalkan mati oleh seorang misalnya:

1. Anak-anak beserta keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
2. Orang tua, ibu dan bapak beserta mewali/pengganti dari orang tua, bila tidak ada lagi orang tua.¹⁸

¹⁵ Utama.

¹⁶ Syahdan, *Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah*, Jurnal Studi Keislaman dan ilmu pendidikan, Volume 4 Nomor 2, 2016.

¹⁷ Fikri dan Wahidin, *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*, Al Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 1 Nomor 2 tahun 2016.

¹⁸ R. Haniru, 'Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 2014.

Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan dan suami atau istri. Kalau tidak ada poin 1 sampai dengan 3 diatas maka harta peninggalan diserahkan kepada Baith'al Mal (Baitul Maal). Istilah waris dalam hukum adat waris dipakai untuk menunjukkan orang yang mendapat harta warisan, yang terdiri dari ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima warisan dan bukan ahli waris tetapi kewarisan juga dari harta warisan. Jadi warisan yang ahli waris ialah orang yang berhak mewarisi, sedangkan yang bukan ahli waris adalah orang yang kewarisan. Jadi ada waris yang ahli waris dan ada waris yang bukan ahli waris. Batas antara keduanya sukar ditarik garis pemisah, oleh karena ada yang ahli waris disuatu daerah sedang didaerah lain ia hanya waris, begitu pula ada yang disuatu daerah sebagai waris tetapi tidak mewarisi sedangkan didaerah lain ia dapat warisan. Pada umumnya para ahli waris ialah anak termasuk juga anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup, tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, waris kemenakan, dan para waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek-nenek, waris anggota kerabat dan anggota lainnya. Kemudian berhak tidaknya para waris tersebut dipengaruhi oleh sisitem kekerabatan bersangkutan dan mungkin juga karena pengaruh agama, sehingga antara daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan. Sedangkan didalam kewarisan Perdata Barat pada garis besarnya terdapat dua kelompok orang yang layak untuk disebut sebagai ahli waris. Kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang oleh hukum atau undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) telah ditentukan sebagai ahli waris dan kelompok kedua adalah orang atau orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris pada saat hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengangkatan anak, perbuatan mengangkat anak atau adopsi dan perbuatan hukum lain yang disebut testamen atau surat wasiat. Dalam Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pembagian warisan menurut hukum waris perdata dapat dilaksanakan ketika terbukanya warisan, ditandai dengan meninggalnya pewaris. Dalam hukum waris perdata untuk mewarisi harus adanya orang yang meninggal yang disebut dengan pewaris. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Peristiwa kematian menurut hukum mengakibatkan terbukanya warisan dan sebagai konsekwensinya seluruh kekayaan (baik berupa aktiva maupun pasiva) yang tadinya dimiliki oleh seorang peninggal harta beralih dengan sendirinya kepada segenap ahli warisnya secara bersama-sama. Untuk waktu pelaksanaan pembagian warisan tidak adanya ketentuan tersendiri dari peraturan waris perdata yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun adanya ketentuan mengenai tidak dibenarkan harta warisan atau harta peninggalan dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi yang mana dituangkan dalam Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembagian harta warisan atau harta peninggalan diawali dengan penentuan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian-bagian tersebut, menentukan besar bagian yang

didapat oleh yang berhak tersebut serta langkah selanjutnya penyelesaian pembagian harta warisan yang dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan tersebut.

Pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan atau harta peninggalan adalah ahli waris, ahli waris merupakan “orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka)”. Proses pewarisan adalah merupakan suatu cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup dan bagaimana cara pewarisan itu diteruskan penguasaan serta bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada ahli waris setelah meninggal dunia. Sedangkan mengenai cara pembagian dapat berupa penangguhan pembagian atau pembagian dilakukan dengan cara berimbang atau berbanding seperti hukum Islam.

Dalam hukum Islam bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan, namun penerapan bagian tersebut tidaklah bersifat mutlak. Jika dilihat dalam Al-Qur’an Surah Asy Syura ayat 38 “... para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian”. Namun demikian hal itu dilakukan setelah pembagian harta warisan dan masing-masing ahli waris telah menyadari bagiannya. Hal ini sudah dimasukkan dalam Pasal 183 KHI “ Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Dengan demikian musyawarah dalam membagi harta warisan dapat dilakukan setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing. Musyawarah yang dilakukan sebelum masing-masing ahli waris menyadari atau mengetahui bagiannya adalah pelanggaran terhadap hukum faraid. Bagian masing-masing dari ahli waris yang diuraikan disini dibatasi hanya terhadap bagian ahli waris yang paling sering dijumpai dalam pewarisan yaitu anak, ayah, ibu, janda atau duda, karena para ahli waris tersebut tidak pernah terdinding jadi tetap berhak mendapat warisan walaupun semua ahli waris ada (Pasal 174 KHI ayat 2). Mengenai keterangan hak waris, maka terlebih dahulu dipahami tentang warisan. Didalam pewarisan terdapat beberapa unsur yang penting, yaitu pewaris, ahli waris, warisan dan hukum waris, yang kesemuanya mempunyai kata dasar “waris” yang berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) dari orang yang meninggal.¹⁹

Pewaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta kekayaan. “Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya”.²⁰ Oemarsalim memberi istilah pewaris dengan sebutan “erflater”.²¹ Sedangkan ahli waris adalah mereka yang menggantikan kedudukan hukum dari orang yang meninggal dunia dalam kedudukan hukum harta.

Mewaris berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya. Dan warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik itu merupakan aktiva maupun passiva. Harta warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih kepada orang

¹⁹ W. J. S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan Kelima, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, 148.

²⁰ Ali Parman, *Pewarisan Dalam Al-Qur’an*, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, 41.

²¹ Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, 4.

lain yang masih hidup.²² Hukum waris adalah keseluruhan peraturan dengan mana pembuat Undang-Undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang, terhadap harta kekayaannya, perpindahannya kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga.²³ Dalam prakteknya, seorang ahli waris tidak dapat dengan langsung secara otomatis dapat menguasai dan dapat melakukan balik nama harta warisan yang menjadi haknya dengan terbukanya pewarisan (meninggalnya pewaris), melainkan untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap apa yang menjadi haknya tersebut harus dilengkapi dengan adanya surat keterangan hak waris.²⁴

Dengan demikian keterangan hak waris adalah dapat diartikan sebagai “suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris kemudian yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala desa/Lurah atau Camat, yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris”.

Keterangan hak waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa-siapa yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum dan berapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut. Keterangan hak waris disebut juga surat keterangan hak mewaris atau surat keterangan ahli waris. Surat keterangan hak waris merupakan surat bukti waris, yaitu surat yang membuktikan bahwa yang disebutkan diatas adalah ahli waris dan pewaris tertentu.

Persetujuan Dalam Pengalihan Harta Warisan

Hukum kewarisan mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri menunjukkan fenomena ini, dan persetujuan pengalihan harta warisan sangat diutamakan ketikan akan mengalihkan dan membagi-bagi harta warisan. Bahkan menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i²⁵ hal tersebut wajib ditunaikan sebelum memenuhi hak yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Sedangkan mazhab Maliki²⁶ berpendapat bahwa hak yang berhubungan

²² Nurul Ilmi Idrus, 'Mana' Dan Éanan: Tongkonan, Harta Tongkonan, Harta Warisan, Dan Kontribusi Ritual Di Masyarakat Toraja', *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 2017 <<https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1612>>.

²³ Azhari Akmal Tarigan, 'PELAKSANAAN HUKUM WARIS DI MASYARAKAT KARO MUSLIM', *Ahkam*, 2014.

²⁴ and others, 'Perancangan Sistem Pakar Untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id)', *Jurnal Algoritma*, 2012 <<https://doi.org/10.33364/algoritma/v.9-1.1>>.

²⁵ Tsalis Muttaqin, 'PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG ALQUR'AN, TAFSIR DAN TA'WÎL', *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 2014 <<https://doi.org/10.22515/ajpif.v11i2.1194>>.

²⁶ Rasyida Arsjad, 'TALFIQ DALAM PELAKSANAAN IBADAH DALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB', *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman*, 2018 <<https://doi.org/10.37348/cendekia.v1i1.9>>.

dengan Allah wajib ditunaikan oleh ahli warisnya sama seperti mereka diwajibkan menunaikan utang piutang pewaris yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Hanya saja mazhab ini lebih mengutamakan agar mendahulukan utang yang berkaitan dengan sesama hamba daripada utang kepada Allah. Sementara itu, ulama mazhab Hambali menyamakan antara utang kepada sesama hamba dengan utang kepada Allah. Keduanya wajib ditunaikan secara bersamaan sebelum seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada setiap ahli waris.

Persetujuan pengalihan harta warisan ada beberapa faktor yang harus dipenuhi agar pengalihan harta warisan menjadi sah dan dapat dinyatakan sesuai dengan aturan yang ada antara lain, yaitu:

1. Akta Otentik

Akta otentik merupakan akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dimana baik isi dan tanda tangan dari akta tersebut dijamin oleh pejabat yang berwenang tersebut. Akta otentik merupakan "suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya".²⁷ Akta otentik menjadi sah secara hukum apabila akta tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maksudnya adalah akta tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian keluar baik dalam bentuk formil maupun materil karena itu kedudukannya sama dengan undang-undang yaitu apabila suatu pihak mengajukan sebuah akta resmi maka apa yang tertulis di dalam akta itu harus dipercaya oleh hakim, kecuali jika ada bukti-bukti lawan yang mempunyai derajat atau nilai yang mempunyai kekuatan melumpuhkan. Dalam bentuk akta otentik, namun secara tegas hanya diharuskan tertulis. Dalam hal tersebut terutama dalam waris sangat di anjurkan untuk akta otentik, karena waris tidak jauh dari konflik. Sehingga dalam pembuktian kelak telah sempurna untuk kekuatan pembuktiannya. Bentuk akta perdamaian tidak terlepas dari bentuk-bentuk akta lainnya yang otentik, terutama akta Notaris. Adanya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi.

2. Saksi-Saksi

Di dalam peresmian akta notaris diharuskan adanya kehadiran saksi. Saksi tersebut harus diyakini oleh notaris secara teliti jika ia tidak ingin menghadapi kerugian. Kedudukan dari para saksi wajib diketahui oleh notaris, jika perlu saksi diminta untuk memperhatikan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal tersebut karena notaris bertanggung jawab atas kekurangan-kekurangan mengenai formalitas-formalitas yang harus diperhatikan oleh notaris. Pada intinya, notaris tidak boleh mengizinkan seseorang untuk menjadi saksi, kecuali orang tersebut dikenalnya dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, berupa persyaratan menjadi saksi dalam peresmian akta. Ketentuan-ketentuan untuk menjadi saksi dalam peresmian akta tersebut di Indonesia diatur dalam suatu peraturan tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut telah jelas diatur mengenai saksi dalam peresmian dan pembuatan akta notaris yang berupa persyaratan bagi para saksi.

²⁷ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Surat Kuasa

Perkembangan kehidupan saat ini sudah semakin maju, kesibukan seseorang pun kian bertambah. Tidak jarang ditemukan orang yang tidak mampu menghadiri suatu urusan secara fisik, sehingga mewakilkan kepada orang lain untuk mengurus kepentingan tertentu. Agar orang yang diserahi tugas untuk menyelesaikan kepentingannya tersebut, dapat bertindak atas namanya, maka dengan suatu perjanjian, ia menyerahkan kekuasaan atau wewenangnya. Pengertian pemberian kuasa dalam Pasal 1792 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Oleh karena pemberian kuasa adalah merupakan suatu perjanjian, maka pemberi kuasa dan penerima kuasa dapat membuat surat kuasa yang sesuai dengan kesepakatan selain yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam kesepakatan pemberian kuasa terdapat beberapa sifat pokok yaitu penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa, pemberian kuasa bersifat konsensual yaitu dibuat berdasarkan kesepakatan dan kekuatan mengikat tindakan kuasa hanya terbatas pada kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa, begitu juga dalam hal tanggung jawab para pihak dalam pemberian kuasa. Dari pengertian pemberian kuasa dalam Pasal 1792 KUH Perdata tersebut maka dapat diambil kesimpulan yaitu untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Adanya perwakilan, yaitu seseorang atas nama orang lain melakukan suatu urusan. Dengan kata lain, suatu perjanjian pemberian kuasa haruslah memenuhi ketiga unsur pokok tersebut. Jika salah satu saja dari ke tiga unsur pokok tersebut tidak ada, maka perjanjian yang diadakan, bukanlah perjanjian pemberian kuasa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1792 KUH Perdata. Dengan demikian, maka perbedaan atas ketiga unsur pokok tersebut, hanyalah sekedar pembagian untuk memudahkan pembahasan dan bukan merupakan suatu pemisahan, karena ketiga unsur pokok tersebut adalah satu kesatuan yang utuh dan bulat.

Kesimpulan

Tata cara pengalihan harta warisan di Indonesia adalah dengan cara pengalihan harta warisan dimana pembagian warisan yang merupakan suatu perbuatan dari pada para ahli waris. Pembagian itu diselenggarakan dengan pemufakatan atau atas kehendak bersama. Apabila harta peninggalan tersebut dibagi-bagi antara para ahli waris, maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun, di dalam suasana ramah tamah, di dalam menjalankan kerukunan itu semua pihak harus mengetahui haknya masing-masing menurut hukum. Perlunya persetujuan ahli waris untuk mengalihkan harta warisan adalah supaya menghindari terjadi perebutan harta waris antara ahli waris, yang muncul dengan keinginan untuk memiliki sebagian besar atau seluruh harta warisan yang ditinggalkan, dimana setiap pengalihan harta warisan haruslah semua ahli waris mengetahui dan menyetujuinya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran-saran bahwa pengalihan harta warisan harus segera dilaksanakan setelah pewaris meninggal, tidak boleh ditunda-tunda kecuali jika ada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan. Hal ini terutama menghindari adanya penguasaan harta warisan yang akhirnya akan berujung adanya sengketa. Hendaknya masyarakat membekali diri terhadap pengetahuan tentang

warisan, sehingga mengerti atas hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, namun musyawarah disarankan sebagai salah satu jalan keluar yang lebih baik, tanpa proses Pengadilan agar tidak terputusnya silaturahmi antar keluarga.

Daftar Pustaka

- Ali Parman, *Pewarisan Dalam Al-Qur'an*, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Arsjad, Rasyida, 'TALFIQ DALAM PELAKSANAAN IBADAH DALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB', *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman*, 2018 <https://doi.org/10.3734-8/cendekia.v1i1.9>.
- Darwis, Analisa, Muhammad Darwis, Fakultas Syariah, Dan Hukum, Universitas Islam, Negeri Sultan, and others, 'ANALISA PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG MAWALI', *Hukum Islam*, 2014.
- Efendi Parangin-angin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, 1995.
- Fikri dan Wahidin, *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*, Al Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016.
- Gede Purwaka, *Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan KUH Perdata*, UI.
- Hajar, M., 'Asal Usul Dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam', *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2016.
- Haniru, R., 'Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 2014.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadist*, cetakan ke lima, Tintamas, Jakarta, 1981.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Idrus, Nurul Ilmi, 'Mana' Dan Éanan: Tongkonan, Harta Tongkonan, Harta Warisan, Dan Kontribusi Ritual Di Masyarakat Toraja', *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 2017 <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1612>.
- Meita Johan OE, *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang menurut adat Semende*, Jurnal Ilmu Hukum Keadilan Progresif Volume 9 Nomor 1 Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Muttaqin, Tsalis, 'PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG ALQUR'AN, TAFSIR DAN TA'WÎL', *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 2014 <https://doi.org/10.22515/ajpif.v11i2.1194>.
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- R. Prodjodikoro Wiryo, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1983.
- Ridwan Setiawan, Dini Destiani Siti Fatimah, and Cepy Slamet, 'Perancangan Sistem Pakar Untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id)', *Jurnal Algoritma*, 2012 <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.9-1.1>.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986.
- _____ dan Sri Marmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press. 2001.
- Syahdan, *Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah*, Jurnal Studi Keislaman dan ilmu pendidikan, Volume 4 Nomor 2, 2016.

DiH: Jurnal Ilmu Hukum

Volume 16 Nomor 2

Agustus 2020

Muhamad Syaifullah Abadi Manangin

Leni Dwi Nurmala

Nurmin K Martam

Tamakiran S, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Cetakan Pertama, Pionir Jaya, Bandung, 1992.*

Tarigan, Azhari Akmal, 'PELAKSANAAN HUKUM WARIS DI MASYARAKAT KARO MUSLIM', *Ahkam*, 2014.

Tsalis Muttaqin, 'PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG ALQUR'AN, TAFSIR DAN TA'WÎL', *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 2014 <<https://doi.org/10.2251-5/ajpif.v11i2.1194>>.

Utama, Sofyan Mei, 'KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2016 <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109>.

W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan Kelima, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.*

Wirjono Proddjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1983.*

LEGAL REFORM DELIK CONTEMPT OF COURT DALAM RUU KUHP 2019

I Made Wirya Darma¹

Abstract

Article 281 letter c of the latest draft of the 2019 Criminal Code Draft states that everyone unlawfully records, publishes directly, or permits publication of anything that could affect the impartiality of judges in a court sentenced to a maximum of 1 year in prison. Other actions that fall into the contempt of court category are being disrespectful towards judges or trials or attacking the integrity or impartiality of judges in court hearings. Likewise with the provisions of Article 282 of the 2019 Criminal Code Bill, there are two types of criminal acts that threaten advocates in the article. First, enter into an agreement with the opposing client if he knows or rightly suspects that the act could harm the client's interests. Second, influencing clerks, surrogates, bailiffs, witnesses, interpreters, investigators, public prosecutors, or judges in a case, with or without compensation. Someone can be considered violating if they meet the contempt of court offense, namely; (a) does not comply with court orders or judges' decisions issued for the benefit of the judicial process; (b) being disrespectful towards judges or trials or attacking the integrity or impartiality of judges in court hearings; (c) and illegally record, publish directly, or allow to be published anything that could affect the impartiality of the judge in a court of law. The editorial of the article needs to be clarified, for example related to what is meant by disrespectful actions or attacking the integrity of judges so as not to cause multiple interpretations in its application. So there is the potential for criminalization of those who criticize or broadcast information, thus affecting the independence of judges. There is concern that the contempt of court article or contempt of the court in the Criminal Code Bill has the potential to become a rubber article. The offense contempt of court is already regulated in the Criminal Code, but the concept of the contempt of court in the Criminal Code Bill has a different interpretation which is even more targeted at judicial critics.

Keywords: contempt of court; criminal law; legal reform

Abstrak

Pasal 281 huruf c draf terbaru RUU KUHP 2019 menyatakan, setiap orang secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan dipidana penjara paling lama 1 tahun. Tindakan lain yang masuk dalam kategori *contempt of court* yakni bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 282 RUU KUHP 2019, ada dua jenis tindak pidana yang mengancam advokat di pasal tersebut. Pertama, mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien jika mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan kliennya. Kedua, mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan. Seseorang bisa dianggap melanggar bila memenuhi delik *contempt of court*, yakni; (a) tidak mematuhi perintah pengadilan atau penetapan hakim yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; (b) bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; (c) dan secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan. Redaksional dari pasal tersebut perlu diperjelas, misalnya terkait dengan apa yang dimaksud tindakan tidak hormat atau menyerang integritas hakim sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Sehingga ada potensi kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mengkritik atau menyiarkan informasi, sehingga memengaruhi independensi hakim. Muncul kekhawatiran pasal *contempt of court* atau penghinaan terhadap pengadilan dalam RUU KUHP berpotensi jadi pasal karet. Delik *contempt of court* memang sudah diatur dalam KUHP, namun konsep *contempt of court* dalam RUU KUHP memiliki tafsir berbeda yang justru lebih menyoal pengkritik peradilan.

Kata kunci: *contempt of court*; hukum pidana; legal reform

Pendahuluan

Pasal 282 RUU KUHP 2019, ada dua jenis tindak pidana yang mengancam advokat di pasal tersebut. Pertama, mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien jika mengetahui

¹ Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 80224 | dedukdd81@gmail.com.

atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan kliennya. Kedua, mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan.

Advokat bukan satu-satunya profesi yang dapat terancam. Kalangan jurnalis juga bisa terancam jika mempublikasikan tanpa izin berita persidangan. Orang yang memperbolehkan publikasi bisa bernasib sama. Dengan kata lain, banyak subjek hukum yang terimbas jika pasal-pasal mengenai *contempt of court* dalam RUU KUHP disahkan. Masih banyak rumusan RUU KUHP, khususnya pasal-pasal *contempt of court*, yang kalimatnya kurang jelas. Beberapa kata kunci dalam rumusan justru tak memiliki definisi yang jelas. Ketiadaan definisi yang jelas dapat berdampak pada penafsiran yang berbeda di kalangan penegak hukum. Perbedaan penafsiran dapat menimbulkan masalah dalam praktik. Contohnya, frasa “sidang pengadilan” dalam Pasal 281 RUU KUHP, disebutkan sidang pengadilan adalah proses persidangan atau pejabat-pejabat yang terlibat dalam proses persidangan, misalnya panitera, advokat, dan penuntut umum. Penjelasan ini dapat diartikan bahwa sidang pengadilan dalam RUU KUHP lebih dikualifikasi sebagai perkara pidana bukan untuk perkara Perdata, TUN, agama, atau hubungan industrial, dan kasus kepailitan. Pertanyaannya, apakah perbuatan pidana yang dimaksud dalam Pasal 281 hanya berlaku untuk sidang perkara pidana?²

Contoh lain adalah frasa “perintah pengadilan”, KUHAP dan perundang-undangan lebih mengenai penetapan atau putusan pengadilan. Lantas, apa yang dimaksud dengan perintah pengadilan? Apakah perintah pengadilan yang dimaksud adalah putusan atau penetapan pengadilan yang dikenal dalam UU Kekuasaan Kehakiman atau UU Mahkamah Agung, atau diluar dari putusan atau penetapan pengadilan?. Jika perintah pengadilan dimaksud bukan putusan atau penetapan pengadilan, tetapi terkait jadwal persidangan, tata tertib persidangan, dan hal-hal teknis di persidangan, maka seyogyanya perintah pengadilan tersebut berlaku untuk semua pihak, termasuk di dalamnya majelis hakim. Jika pengadilan memerintahkan dalam undangan harus mulai sidang pukul 10.00 WIB, maka siapapun yang melanggar perintah itu dapat dimintai tanggung jawab pidana.

Begitu pula dengan rumusan “bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan”. Ketentuan tersebut, bersikap tidak hormat bukan hanya terhadap hakim melainkan juga terhadap persidangan, sehingga sikap tersebut ditujukan kepada siapa saja termasuk hakim, penuntut umum, penasehat hukum, panitera, dan semua pihak di dalam ruang sidang.

Kejadian-kejadian mengenai pelecehan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*) tidak diberikan sanksi hukum mengingat belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang pranata *Contempt of Court*, sehingga mendorong semakin luas tuntutan untuk mewujudkan aturan tentang secara sistematis dan tersendiri serta untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang berwibawa dan bebas dari berbagai tekanan ancaman dan berbagai tindakan yang dapat menyerang kehormatan suatu peradilan.

Sejak lama persoalan *contempt of court* menjadi wacana menarik bagi kalangan hukum. Silang pendapat tentang apa dan bagaimana sebenarnya *contempt of court* serta dapatkah berbagai perbuatan yang terjadi di Indonesia yang dinilai merendahkan lembaga pengadilan

² Adrian Pratama Taher, *Pasal Contempt of Court Dalam RKUHP Bisa Kriminalisasi Wartawan*, September 2019, diakses pada <https://tirto.id/pasal-contempt-of-court-dalam-rkuhp-bisa-kriminalisasi-wartawan-ehnD>.

termasuk hakimya dapat diterapkan tindak pidana *contempt of court*. Persoalannya adalah karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita atau dalam perundang-undangan pidana lainnya tidak disebutkan secara eksplisit tentang adanya tindak pidana ini. Hal ini dapat dipahami karena istilah *contempt of court* ini berasal dari sistem *common law*.³

Namun, jika terminologi ini tidak dikenal dalam sistem *civil law* seperti yang dianut oleh negara kita, maka timbul pertanyaan apakah benar hukum pidana kita sama sekali tidak mengatur atau pengaturannya yang tidak eksplisit seperti dalam sistem *common law*. Apakah tidak ada sama sekali konsep dalam hukum pidana kita untuk memberikan perlindungan bagi kemandirian pengadilan termasuk kebebasan hakim di dalamnya. Sementara Konstitusi (UUD 1945), jelas secara tegas menyebutkan tentang dijaminnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh apapun. Upaya penanggulangan *contempt of court* selama dilakukan oleh kepolisian dengan empat cara. Pertama sosialisasi, koordinasi dengan Polri dalam rangka pengamanan, laporan ke kepolisian jika ada unsur pidana, dan mengoptimalkan *criminal justice system* (represif). Jika dirasa tidak kondusif atau akan memancing keributan, maka kepolisian menyarankan kepada hakim agar persidangan untuk ditunda. Selama demi kepentingan hukum, dan bukan demi kepentingan pihak lain apalagi polisi.⁴ Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah bagaimanakah *legal reform* delik *contempt of court* dalam RUU KUHP 2019?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif.⁵ Teknik pengumpulan bahan hukum sesuai dengan tahap penelitian di atas yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang terdiri dari penelusuran terhadap dokumen terhadap instrumen-instrumen hukum nasional, peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung mengenai ketentuan delik *contempt of court* dalam RUU KUHP 2019, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Konsep Pembaharuan Hukum *Contempt of Court*

Selain mengkritisi aspek substansi hukum terkait kriminalisasi atau payung hukum bagi pengadilan dan aparaturnya dari perbuatan *contempt of court*, majelis hakim juga mengkritisi perhatian negara terhadap keamanan pengadilan terutama dalam hal pengadaan tenaga pengamanan yang memadai dari segi jumlah dan kualitas yang notabene masih belum layak (memadai).

Adanya undang-undang khusus tentang *contempt of court* ini merupakan sebuah konsekuensi dari konstruksi perlindungan dan penegakan independensi kekuasaan kehakiman. Undang-undang khusus ini mengatur kekhususan tindak pidana dan sanksi pidana tersendiri serta hukum acara atau mekanisme pemeriksaan peradilannya yang

³ Ida Keumala Jeumpa, 2014, *Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 62, Th.XVI (April, 2014), pp.147-176.

⁴ Anita Afriana, 2018, *Contempt of Court : Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, November 2018, DOI : 10.25216/JHP.7.3.2018.441-458.

⁵ Elvinda Rima Harlizal, *Penegakan Hukum Illegal Fishing*, Mimbar Keadilan Volume 13 Nomor 1 Februari 2020 – Juli 2020.

berbeda dari KUHP maupun KUHPA. Dalam konteks ini cukup urgen dan relevan keberadaan undang-undang *contempt of court* bagi sistem hukum dan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2015-2019 telah memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang *Contempt of Court* sebagai salah satu prioritasnya. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.⁶

Pengaturan mengenai *contempt of court* di Indonesia saat ini masih diatur secara terpisah di dalam peraturan perundang-undangan pidana. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan hukum dalam melindungi martabat dan kehormatan badan peradilan yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Perbuatan *contempt of court* tersebut bersifat kontradiktif dengan tujuan peradilan yang bersih serta berwibawa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jiwa dan semangat yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea ke-4 merupakan pandangan dan istilah mengenai *contempt of court* untuk pertama kalinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia saat ini terdapat beberapa pengaturan yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk dari *contempt of court*, terdapat dalam KUHP Indonesia yang pasalnya masih tersebar secara parsial, yaitu dalam Pasal 207, Pasal 210 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 212, Pasal 216 ayat (1), Pasal 217, Pasal 220 dan Pasal 317, Pasal 221 dan Pasal 223, Pasal 224, Pasal 231 dan 232 serta Pasal 233, Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 316, Pasal 393 bis, Pasal 420, dan Pasal 522.⁷

Klasifikasi perbuatan *contempt of court* bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, dan dapat dilakukan di dalam ruang pengadilan ataupun dilakukan di luar ruang pengadilan. Yurisprudensi telah menunjukkan bahwa siapa saja yang hadir di persidangan dapat melakukan perbuatan *contempt of court*. Apabila dikelompokkan secara khusus yang menentukan adanya perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang diklasifikasikan sebagai *contempt of court*, maka bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam pengertian Tindak Pidana *Contempt of court* meliputi:

a. *Sub Judice Rule*

Suatu usaha berupa perbuatan atau sikap yang ditunjukkan ataupun pernyataan secara lisan sebagai usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan

⁶ M. Kholil, Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume I, Nomor 1 Agustus 2018.

Bandingkan dengan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap suatu tindak pidana terkait dengan pemberian delegasi kewenangan merupakan suatu masalah yang menarik untuk dikaji dalam hubungannya dengan persoalan keadilan. Persoalan ini menjadi menarik karena terkadang orang yang memberikan delegasi kewenangan tidak dibebani pertanggungjawaban pidana yang timbul dari pendelegasian wewenang tersebut. Sementara pihak yang diberikan delegasi kewenangan justru dibebani pertanggungjawaban pidana, padahal apa yang dikerjakan atau dilakukan itu hanyalah sebagai konsekuensi dari delegasi dari pemberi wewenang. Model pertanggungjawaban pidana yang demikian terkesan menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum, Kornelia Melansari D. Lewokeda, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019.

⁷ Sutanto Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, 2017, *Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Noor 2, Tahun 2017, 7.

merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *contempt of court*. Karena akibatnya dapat merintangai ataupun merugikan jalannya peradilan baik dalam proses persidangan maupun objektifitas dari suatu putusan yang diputuskan oleh hakim.

b. *Misbehaving in Court*

Tidak berkelakuan baik dalam persidangan, atau bertingkah laku tidak sopan, tercela dan tidak pantas dalam persidangan pengadilan merupakan salah satu bentuk dari klasifikasi *contempt of court* yang lebih dipusatkan pada pelanggaran yang dilakukan di dalam ruang pengadilan yang merupakan "*contempt in facie*". Bahwa perbuatan berupa isyarat ataupun ucapan yang merintangai ataupun mengadakan obstruksi terhadap jalannya dari proses persidangan dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*.

c. *Disobeying a Court Order*

Perbuatan tidak mematuhi atau tidak mentaati perintah pengadilan merupakan salah satu bentuk dan unsur dari *contempt of court* yang mengalami perkembangan dalam pengertiannya. Sebagai contoh yang memidanakan seseorang dalam perkara pidana karena tidak memberikan keterangan kesaksian sebagaimana mestinya, atau tidak memberikan keterangan tentang kebenaran pembuktian. Perbuatan tersebut dapat dijatuhkan pidana apabila hakim mempunyai keyakinan bahwa ada maksud dan upaya untuk menyesatkan pengadilan.

d. *Obstructing Justice*

Bentuk dan klasifikasi *contempt of court* yang berupa obstruksi peradilan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan dampak memutarbalikkan atau mengacaukan suatu proses peradilan untuk menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan. Namun, pengertian dari *obstructing justice* perlu dibedakan dalam persoalan perbuatan yang dilakukan di dalam ruang pengadilan yang sebagai salah satu bentuk pula dari *contempt of court*, yaitu *misbaheving in court*. Dilihat dari perbuatannya *obstructing justice* yang menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan unsurnya adalah mengurangi kebaikan dari suatu proses peradilan dan tantangan yang berbentuk secara langsung.

e. *Scandalizing the court*

Perbuatan membuat skandal dalam pengadilan serta menyerang integritas dan impartialitas pengadilan merupakan bentuk *contempt of court* yang dapat dilakukan di luar pengadilan. Karena meliputi pernyataan yang mengandung kata-kata penyalahgunaan ataupun ucapan yang mengandung penghinaan. Tujuan dari bentuk perlindungan terhadap perbuatan *scandalizing the court* adalah untuk mengadakan perlindungan reputasi peradilan itu sendiri, dan menganjurkan suatu kepercayaan umum pada institusi peradilan. Pengertian yang lebih luas bahwa "*contempt*" tersebut tidak dimaksudkan untuk melindungi sensitivitas pribadi dari hakim, melainkan citra yang *respectable* dari sistem keadilan dan peradilan itu sendiri. Maka serangan sebagai *scandalizing the court* yang diadakan haruslah ditujukan terhadap hakim yang sedang menjalankan tugasnya di peradilan. Perlu diperhatikan bahwa bentuk ini dimaksudkan tidak untuk melarang kritik-kritik mengenai putusan yang dijatuhkan hakim ataupun mengenai jalannya proses peradilan, melainkan untuk melindungi kewibawaan lembaga

peradilan dan reputasi seorang hakim sebagai tempat mencari keadilan yang perlu dihormati bersama.

Pasal Curang Dalam RUU KUHP

Pasal 282 RUU KUHP menyebutkan “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang”. Dalam ketentuan tersebut, kata “curang” tidak didefinisikan secara jelas, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Bagaimana jika Advokat tersebut dalam melakukan pekerjaan secara tidak curang?. Jika tidak ada definisi curang dalam ketentuan ini, maka tindakan-tindakan advokat di dalam atau di luar persidangan dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang lain. Misalnya mendiskusikan substansi perkara di media televisi atau ditulis di media cetak, dengan maksud untuk meyakinkan publik dan bila dimungkinkan Majelis Hakim dalam perkara tersebut. Hal ini berhubungan erat dengan tugas Advokat untuk meyakinkan Majelis Hakim, sehingga advokat akan melakukan upaya kreatif yang legal untuk mempengaruhi Majelis Hakim bahwa pembelaannya layak untuk dikabulkan/diterima.⁸

Pengaturan delik *contempt of court* khususnya yang ditujukan terhadap tindakan-tindakan yang terkait dengan isu-isu integritas hakim. Tindakan yang dilarang dalam konteks *contempt of court* semestinya harus dibatasi hanya terhadap tindakan-tindakan yang bersifat menghalang-halangi dan mengakibatkan proses persidangan tidak berjalan. Beberapa bentuk tindakan tersebut misalnya intimidasi, ancaman kekerasan, atau tindakan kekerasan yang ditujukan kepada hakim terkait penetapan dan putusan hakim, bukan soal isu integritasnya. Selain itu, batasan-batasan terhadap yang dimaksud dengan “tidak hormat” dan menyerang integritas” pada poin b dan c pun juga tidak jelas, apakah penilaian atau komentar-komentar kritis misalnya juga termasuk didalamnya. Lalu poin c pun juga tidak jelas memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan “segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim” dan siapa yang menentukan bahwa sesuatu itu bisa mempengaruhi hakim. Ketidakjelasan dalam mengatur batasan-batasan untuk menentukan sejauh mana tindakan seseorang memenuhi rumusan pasal tersebut pada undang-undang akan mengakibatkan delik *contempt of court* dalam RKUHP ini menjadi pasal karet.⁹

Berdasarkan yurisprudensi siapapun yang hadir dalam persidangan sebenarnya dapat menjadi pelaku *contempt of court*. Untuk itu baik para pihak dalam perkara perdata atau terdakwa, jaksa dalam perkara pidana; advokat, saksi, polisi, pejabat/petugas pengadilan; jurnalis dan pengunjung sidang, juri/*lay judges* (dalam *common law system*) dapat menjadi pelaku *contempt of court*. Menyerang atau mengancam siapapun yang ada dipersidangan merupakan perbuatan yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap independensi proses peradilan. Meski begitu, sejumlah dampak positif dengan adanya pengaturan ini, pengaturan *contempt of court* memberikan kepastian perlindungan hukum bagi hakim dan aparaturnya; menjaga norma tingkah laku dan wibawa dari pengadilan, serta menjadi dasar

⁸ Moh Dani Pratama Huzaeni, *Sasar Sejumlah Profesi, Aturan Contempt of Court Dalam RUU KUHP Perlu Diperjelas*, Sabtu 21 September 2019, diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d85938b13318/sasar-sejumlah-profesi--aturan-contempt-of-court-dalam-ruu-kuhp-perlu-diperjelas/>

⁹ *Pasal Karet Contempt of Court Dalam RKUHP: Ancaman Baru Reformasi Peradilan dan Demokrasi*, <https://icjr.or.id/pasal-karet-contempt-of-court-dalam-rkuhp-ancaman-baru-reformasi-peradilan-dan-demokrasi/>.

hukum untuk penegakkan kewibawaan pengadilan dan independensi pengadilan dari *trial by the press* dan media sosial. Hanya saja, dikhawatirkan rumusan dalam RUU KUHP tersebut dijalankan secara kaku, sehingga tidak mampu menampung bentuk-bentuk penghinaan terhadap pengadilan lainnya. Selain itu, dapat menjadi delik yang multitafsir (tidak *lex certa* dan *lex stricta*) dikaitkan dengan perlindungan profesi advokat yang dijamin keberadaannya oleh UU Advokat, mengancam kebebasan berpendapat, dan membatasi arus informasi di era digital yang secara *de facto* sulit terbendung.

Pasal 281 huruf c RUU KUHP juga mengancam jurnalis dan media massa. Rumusannya begini: "Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II setiap orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan". Izin pengadilan bisa menimbulkan masalah bukan hanya bagi jurnalis tetapi juga pengadilan. Bagi pengadilan, misalnya, akan sangat merepotkan jika banyak orang tak hanya jurnalis yang ingin mempublikasikan proses persidangan, baik di media massa maupun publikasi di media sosial. Siapa yang akan memberikan izin (ketua sidang, humas pengadilan, atau ketua pengadilan), dan bagaimana mekanisme izinnya (lisan atau tertulis). Merujuk Pasal 217 KUHP, yang memiliki kewenangan pada saat sidang berlangsung adalah Ketua Sidang Pengadilan.

Bagi jurnalis, ada masalah pertanggungjawaban yang harus disinkronkan antara RUU KUHP dan UU Pers. Dalam banyak media, jurnalis tak bertanggung jawab secara hukum atas tulisannya karena sudah ada penanggung jawab (umumnya pemimpin redaksi). Tetapi yang tak kalah penting adalah pertanyaan tentang makna "publikasi" dalam RUU KUHP: apakah hanya media massa pers, atau termasuk juga media sosial.

Selain itu mengenai ruang lingkup *contempt of court*, dalam rumusan Pasal 281 huruf c hanya menyebut "saat sidang pengadilan berlangsung". Ini dapat berarti pemberitaan perkara pada tahap penyidikan dan pra penuntutan tak dapat dikualifikasi sebagai *contempt of court*. Pertanyaannya, jika wartawan menulis berita atau jika televisi menyiarkan berdasarkan penjelasan advokat di luar sidang, apakah itu termasuk *contempt of court* jika hakim atau pengadilan merasa berita itu mengandung celaan ke pengadilan?" Ketentuan *contempt of court* sebenarnya sudah lama digagas, dalam penjelasan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sudah eksplisit menyebutkan pentingnya UU *Contempt of Court*. Cuma, hingga kini Undang-Undang dimaksud belum selesai sehingga ketentuannya dimasukkan lebih dahulu ke dalam RUU KUHP. UU No. 14 Tahun 1985 menyebutkan aturan *contempt of court* penting untuk "dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan".

Ada beragam jenis perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai *contempt of court*, antara lain: berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan, tidak mentaati perintah-perintah pengadilan, menyerang integritas dan imparialitas pengadilan, menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan, dan perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi.

Pengaturan delik *contempt of court* khususnya yang ditujukan terhadap tindakan-

tindakan yang terkait dengan isu-isu integritas hakim. Tindakan yang dilarang dalam konteks *contempt of court* semestinya harus dibatasi hanya terhadap tindakan-tindakan yang bersifat menghalang-halangi dan mengakibatkan proses persidangan tidak berjalan. Beberapa bentuk tindakan tersebut misalnya intimidasi, ancaman kekerasan, atau tindakan kekerasan yang ditujukan kepada hakim oleh terkait penetapan dan putusan hakim, bukan soal isu integritasnya.

Substansi *contempt of court* dalam RUU KUHP, nampak jelas ketentuan tersebut diberlakukan kepada masyarakat di luar aparat penegak hukum. RUU KUHP belum mengatur bagaimana jika penegak hukum di lingkungan peradilan seperti hakim, penyidik, dan penyidik melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, kewibawaan, dan/atau kehormatan lembaga peradilan. Ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah sangat memadai, namun tidak dapat dipungkiri penegak hukum juga berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merendahkan kehormatan dan kewibawaan lembaga peradilan, sehingga sudah selayaknya ketentuan *contempt of court* berlaku juga bagi aparat penegak hukum.¹⁰ Agar wibawa pengadilan dapat dijaga dan tidak ditekan oleh berbagai pihak sehingga ada kemandirian bagi seorang hakim. Bahkan terkesan lembaga yang diberi kewenangan untuk menjaga harkat dan martabat hakim pun turut berperan memberikan opini yang negatif terhadap lembaga peradilan. Apakah bagi mereka dapat diberikan sanksi pidana? Menurut hemat penulis, hukum berlaku untuk siapa saja sehingga bagi merekapun dapat dikenai sanksi pidana. Sehubungan dengan banyaknya kasus penghinaan dalam persidangan, kekuasaan kehakiman perlu mendapat perlindungan dari segala bentuk tindakan yang dapat merendahkan kewibawaan lembaga penyelenggara kekuasaan tersebut, baik secara institusi maupun personal. Dalam konteks ini, diperlukan suatu aturan hukum untuk melindungi institusi tersebut dari segala bentuk perbuatan yang dapat merendahkan kewibawaannya. Aturan hukum yang ada saat ini belum cukup mengakomodasi semua jenis penghinaan dalam persidangan.

Delik Contempt Of Court

Proyeksi dalam prakteknya, delik *contempt of court* tersebut rentan memicu banyak kasus-kasus yang semestinya tidak perlu masuk ranah pidana. Pasal tersebut akan dengan mudah menysar akademisi, pers/media, hingga kelompok masyarakat sipil yang berusaha menyuarakan penilaiannya terhadap hakim atau pengadilan yang dianggap tidak imparial. Padahal, menyuarakan pendapat terhadap tindakan penguasa, dalam hal ini termasuk juga hakim atau pengadilan, dalam dunia demokrasi merupakan hal yang biasa. Antara pengkritik dengan hakim atau pengadilan tersebut pun tidak ada relasi kuasa yang cukup kuat hingga mampu mengubah integritas hakim. Hakim yang secara independen mengadili perkara, tidak akan terganggu dengan kritikan yang sekeras apapun disuarakan, kecuali seperti telah disebutkan di atas dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau melawan hukum, yang mana sudah diatur dalam pidana lain dalam undang-undang di Indonesia. Oleh karenanya, seyogyanya delik pasal 281 RUU KUHP tersebut tidak perlu diatur dan dihapus dalam RUU KUHP dan ketentuan mengenai delik *contempt of court* khususnya ditujukan terhadap tindakan-tindakan yang terkait dengan isu-isu integritas hakim sebagaimana dirumuskan

¹⁰ Artaji, Anita, Elis Rusmiati, Efa Laela Fakhriah dan Sherly Ayuna Putri, 2018, *Eksistensi Pranata Contempt Of Court Dalam Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4, Nomor 2.

dalam draf RUU KUHP saat ini. Selain terindikasi pasal karet, penilaian kritis terhadap proses peradilan juga tidak layak untuk dimasukkan dalam ranah pidana, hal ini untuk menjamin berjalannya reformasi peradilan yang masih banyak membutuhkan perhatian masyarakat khususnya terkait integritas hakim, serta menjamin kebebasan berekspresi dalam sebuah negara demokrasi.

Ketentuan-ketentuan *contempt of court* haruslah dibuat dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada di dalam KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya kasus-kasus yang terjadi di negara Indonesia yang menimbulkan keributan antar pihak baik dari pihak di dalam peradilan maupun di luar peradilan, seperti kasus yang terjadi di Indonesia yang sangat mempengaruhi kinerja hakim. Berdasarkan uraian tersebut maka ada dua aspek yang penting yang menjadi objek pengaturan *Contempt Of Court* yaitu Internal lembaga peradilan dan eksternal lembaga peradilan. Adapun yang berkaitan dengan internal lembaga peradilan adalah orang-orang yang menggerakkan lembaga peradilan, proses kegiatan daripada lembaga peradilan, dan hasil dari proses kegiatan lembaga peradilan.¹¹

Terkait dengan aspek internal lembaga peradilan ini maka *contempt of court* mengatur sikap setiap orang secara individual atau secara berkelompok terhadap kewibawaan, martabat, dan kemandirian lembaga peradilan. Setiap orang tersebut tidak hanya terbatas pada pencari keadilan, terdakwa, penasehat hukum, saksi, pers atau orang yang hadir dalam persidangan, tetapi juga mencakup aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim.

Keinginan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan atau *contempt of court* ini dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan untuk melindungi hakim semata sebagai salah satu pihak yang paling berperan dalam proses peradilan. Kalangan ini berpendapat bahwa keinginan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan ini merupakan reaksi atas kritik yang mengemukakan terhadap peradilan dan pejabat peradilan, dima kritik ini ditanggapi oleh pejabat peradilan dengan "kemarahan". Padahal, kritikan dari kalangan ini didasari oleh bobroknya peradilan dan pejabat peradilan di Indonesia, dimana menurut kalangan ini sampai saat inipun tidak ada perbaikan yang mendasar yang dilakukan untuk memperbaiki bobroknya peradilan dan pejabat peradilan ini.¹²

Adanya ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan dilatarbelakangi oleh situasi semakin merosotnya wibawa pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari jalannya persidangan. Dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat, gedung pengadilan hampir dapat dipastikan penuh dengan pengunjung yang tidak jarang menimbulkan kegaduhan di ruang sidang dengan bersorak atau bertepuk tangan, yang tentunya akan mengganggu jalannya persidangan, atau pada suatu saat muncul gerombolan massa yang berdemonstrasi

¹¹ Dimas Abimayu, Erna Dewi dan Eko Rahardjo, 2017, *Analisis Kebijakan Formulasi Tentang Perbuatan Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana, P-ISSN 2338-7386, Vol. 5, No. 3, 5-6 dan Tomy Michael, *Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.

¹² Syarifah Masthura, 2011, *Kajian Yuridis Terhadap Contempt Of Court di Depan Pengadilan (Studi Di Depan Pengadilan Negeri Medan)*, Jurnal Mercatoria, Vol.4 No. 2 Tahun 2011.

menuntut diberhentikannya proses persidangan.

Di samping itu, sering juga terjadi pengacara yang meninggalkan ataupun mengintrupsi dengan keras keputusan hakim dan terdakwa yang menyerang hakim akibat tidak puas dengan putusan hakim. Di luar persidangan, pemberitaan besar-besaran terhadap satu kasus atau kritikan-kritikan yang disampaikan secara terbuka melalui media massa sering kali terjadi dan tidak jarang pula pers mengeluarkan pemberitaan ataupun pernyataan-pernyataan yang menimbulkan situasi ataupun kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Dampak dari pemberitaan tersebut adalah adanya kesan bahwa seseorang yang diajukan ke depan pengadilan seolah-olah ia bersalah walaupun proses persidangan itu sendiri belum selesai. Tak jarang terlihat pula pemandangan "pertengkaran" seorang penasehat hukum dengan ketua majelis hakim yang diakhiri dengan pengusiran penasehat hukum tersebut dari ruang persidangan.

Kesimpulan

Pengaturan delik *contempt of court* khususnya yang ditujukan terhadap tindakan-tindakan yang terkait dengan isu-isu integritas hakim. Tindakan yang dilarang dalam konteks *contempt of court* semestinya harus dibatasi hanya terhadap tindakan-tindakan yang bersifat menghalang-halangi dan mengakibatkan proses persidangan tidak berjalan. Beberapa bentuk tindakan tersebut misalnya intimidasi, ancaman kekerasan, atau tindakan kekerasan yang ditujukan kepada hakim oleh terkait penepatan dan putusan hakim, bukan soal isu integritasnya.

Pentingnya pembaharuan hukum pidana khususnya berkaitan dengan *contempt of court* ini agar diatur secara tersendiri dalam UU *Contempt of Court*, agar dapat diketahui bagaimana karakteristik delik *contempt of court* yang dapat dikenakan sanksi pidana dan bukan saja terbatas pada sidang pengadilan pidana melainkan terhadap ruang lingkup peradilan untuk kasus-kasus yang bersifat privat.

Daftar Pustaka

- Adrian Pratama Taher, *Pasal Contempt of Court Dalam RKUHP Bisa Kriminalisasi Wartawan*, September 2019, diakses pada <https://tirto.id/pasal-contempt-of-court-dalam-rkuhp-bisa-kriminalisasi-wartawan-ehnd>.
- Anita Afriana, 2018, *Contempt of Court : Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, November 2018, DOI : 10.252-16/JHP.7.3.2018.441-458.
- Artaji, Anita, Elis Rusmiati, Efa Laela Fakhriah dan Sherly Ayuna Putri, 2018, *Eksistensi Pranata Con-tempt Of Court Dalam Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4, Nomor 2.
- Dimas Abimayu, Erna Dewi dan Eko Rahardjo, 2017, *Analisis Kebijakan Formulasi Tentang Perbuatan Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana, P-ISSN 2338-7386, Vol. 5, No. 3, 5-6.
- Elvinda Rima Harlizal, *Penegakan Hukum Illegal Fishing*, Mimbar Keadilan Volume 13 Nomor 1 Februari 2020 – Juli 2020.
- Ida Keumala Jeumpa, 2014, *Contempt Of Court : Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 62, Th.XVI (April, 2014), pp.147-176. Anita Afriana, 2018, *Contempt of Court: Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, November 2018, DOI : 10.25216/JHP-7.3.2018.441-458.

Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, *Mimbar Keadilan* Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 - Januari 2019.

M. Kholil, *Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume I, Nomor 1 Agustus 2018.

Moh Dani Pratama Huzaeni, *Sasar Sejumlah Profesi, Aturan Contempt of Court Dalam RUU KUHP Perlu Diperjelas*, Sabtu 21 September 2019, diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/-lt5d85938b13318/sasar-sejumlah-profesi--aturan-contempt-of-court-dalam-ruu-kuhp-perlu-diperjelas/>

Pasal Karet Contempt of Court Dalam RKUHP : Ancaman Baru Reformasi Peradilan dan Demokrasi, <https://icjr.or.id/pasal-karet-contempt-of-court-dalam-rkuhp-ancaman-baru-reformasi-peradilan-dan-demokrasi/>.

Sutanto Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, 2017, *Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Noor 2, Tahun 2017, 7.

Syarifah Masthura, 2011, *Kajian Yuridis Terhadap Contempt Of Court di Depan Pengadilan (Studi Di Depan Pengadilan Negeri Medan)*, *Jurnal Mercatoria*, Vol.4 No. 2 Tahun 2011.

Tomy Michael, *Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.

**PENGENYAMPINGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN
NEGERI PALANGKA RAYA TERHADAP KASUS KERUGIAN UANG NEGARA
DIBAWAH Rp. 50.000.000,-
Christianata¹**

Abstract

The purpose of this research is to find out the application and consideration of case dismissal by the Central Kalimantan District Prosecutor's Office in handling criminal acts of corruption with state losses below Rp. 50,000,000. The purpose of the Corruption Criminal Act was made, namely the government's efforts to prevent and recover losses of state funds, and other purposes, namely to provide a deterrent effect and punishment (imprisonment) as a consequence of corruption as Extraordinary Crimes. This of course can lead to different interpretations by institutions authorized to enforce the Corruption Crime Act, related to the purpose of recovering state losses. The location of the matter of enforcement of the Corruption Criminal Act technically, namely the process of investigation to the prosecution until the trial requires no small cost, because the process of proving corruption is complicated and difficult

Keywords: corruption; loss of state money; principle of opportunity

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan dan pertimbangan pengenyampingan perkara oleh Kejaksaan Negeri Kalimantan Tengah dalam menangani tindak pidana korupsi yang kerugian negara di bawah Rp. 50.000.000. Dimana menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Maksud undang-undang tindak pidana korupsi dibuat yaitu upaya pemerintah mencegah dan mengembalikan kerugian uang negara, dan tujuan yang lainnya yaitu untuk memberikan efek jera dan penghukuman (pidana penjara) sebagai konsekuensi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan laur biasa. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda oleh lembaga yang berwenang menegakkan undang-undang tindak pidana korupsi, terkait tujuan mengembalikan kerugian negara. Letak persoalnya penegakan undang-undang tindak pidana korupsi secara teknis yaitu proses penyelidikan hingga penuntutan sampai ke persidangan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena proses pembuktian tindak pidana korupsi yang rumit dan sulit.

Kata kunci: asas oportunitas; kerugian uang negara; tindak pidana korupsi

Pendahuluan

Berdasarkan Data Indeks Korupsi Dunia, Republik Indonesia menduduki peringkat 89 di dunia, itu mengandung makna bahwa masih banyak tugas penegakan hukum terkait korupsi belum tuntas secara menyeluruh. Permasalahan korupsi tidak menjadi monopoli negara-negara berkembang, tetapi sudah menjadi gerakan rutinitas semua negara untuk melakukan pemberantasannya.

Deskripsi ini dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU TIPIKOR), yang tersusun dalam kalimat "Suatu kenyataan pula bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana dan dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat". Berdasarkan uraian ini tergambar betapa dibutuhkan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia yang benar-benar efektif guna meminimalisasi berbagai tindak pidana yang termasuk kualifikasi tindak pidana korupsi. Strategi mana diperlukan berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan bahwa, *pertama*, masalah korupsi di Indonesia telah berurat akar dalam kehidupan berbangsa dan

¹ Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874 - Indonesia | christianata@law.upr.ac.id.

bernegara dimana salah satu program pemerintah sekarang adalah penegakan hukum secara konsisten dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) melalui indentifikasi berbagai wajah korupsi seperti, tindak pidana suap, penggelapan, penipuan, pemerasan yang berkaitan dengan jabatan, penyalahgunaan wewenang, pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan, yang bersifat ilegal, nepotisme, komisi yang diterima pejabat publik dalam kaitan bisnis, dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik; *Kedua*, korupsi yang telah berkembang demikian pesatnya bukan hanya merupakan masalah hukum semata-mata melainkan sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia (keuangan negara). Yang dimaksud "keuangan negara dimaknai sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, baik dalam bentuk uang, maupun dalam bentuk lainnya. Menurut Nizam Burhanuddin, kesemua hal yang terdiri dari hak keuangan, kewajiban keuangan, barang yang bernilai uang, atau uang sendiri, baru masuk dalam lingkup keuangan negara apabila negara telah bergerak melaksanakan hak dan kewajiban itu"²; *Ketiga*, kebocoran APBN selama 4 (empat) pelita sebesar 30% telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena sebagian terbesar rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya dapat diperoleh. Konsekuensi logis dari keadaan yang demikian maka korupsi telah melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara; *Keempat* penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya telah diberlakukan secara deskriminatif baik berdasarkan status social maupun berdasarkan latar belakang politik seseorang tersangka atau terdakwa; *Kelima*, korupsi di Indonesia bukan lagi monopoli para birokrat akan tetapi juga sudah melibatkan para pelaku disektor swasta. Bahkan korupsi dalam era perdagangan global dewasa ini adalah merupakan hasil kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta. Pemberantasan korupsi yang dilakukan dalam konteks ini merupakan yang tersulit dibandingkan dengan korupsi yang hanya terjadi di sektor publik.³ "Kejaksaaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme."⁴ Jika melihat lebih jauh tentang tujuan dan maksud UU TIPIKOR ini dibuat yaitu upaya pemerintah (Lembaga Kejaksaan) mencegah dan mengembalikan kerugian uang Negara, dan tujuan yang lainnya yaitu untuk memberikan efek jera dan penghukuman (pidana penjara) sebagai konsekuensi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Kontribusi kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku *dominus litis* dalam batas yuridiksi negara memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang demokratis, sadar, dan taat hukum, serta menjunjung hak asasi manusia.

² Pendapat Nizam Burhanuddin sebagaimana dikutip oleh Merdiansa Papatung, Diskursus Kewenangan Audit BPK Terhadap Keuangan BUMN (Perseroan) Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013, Jurnal MIMBAR HUKUM Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; 435.

³ Romli Atmasasmita, Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Media Hukum Media Informasi Masyarakat Hukum, Vol 2 No.8, 22 November 2003, 15.

⁴ Yeni Handayani, Jaksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum, Jurnal Rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online.h.2/https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/OPINI%20JAKSA%20AGUNG%20DAN%20PENGESAMPINGAN%20PERKARA%20DEMI%20KEPENTINGAN%20UMUM(2).pdf diakses pada tanggal 16 Maret 2020.

Hal ini tentu saja dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda oleh lembaga yang berwenang menegakkan UU TIPIKOR, terkait tujuan mengembalikan kerugian Negara. Letak persoalnya penegakan UU TIPIKOR secara teknis yaitu proses penyelidikan hingga penuntutan sampai ke persidangan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena proses pembuktian tindak pidana korupsi yang rumit dan sulit. "Pengembalian kerugian keuangan negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi merupakan salah satu persoalan mendasar yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Penyelamatan uang negara ini menjadi penting dilakukan, mengingat ada fakta dan fenomena yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan hanya dapat menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi."⁵ Hal ini menjadi persoalan ketika tindak pidana korupsi yang terjadi hanya menimbulkan kerugian Negara di bawah Rp. 50.000.000,-. Kejaksaan Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UU TIPIKOR yaitu "pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3." Berdasarkan persoalan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka untuk menentukan isu hukum yang relevan dengan judul, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah penerapan dan pertimbangan pengenyampingan perkara oleh Kejaksaan Negeri Kalimantan Tengah dalam menangani tindak pidana korupsi yang kerugian negara di bawah Rp. 50.000.000,-?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus.⁶ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan menggunakan analisis normatif/preskriptif serta pengambilan data wawancara dengan Kasi-pidsus Kejaksaan Negeri Palangka Raya sebagai pelengkap dalam memperkuat hasil penelitian.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengenyampingan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Yang Kerugian Negara Di Bawah Rp. 50.000.000,-

Di dalam menangani sebuah perkara tindak pidana korupsi, parameter yang digunakan tentang adanya yaitu kerugian keuangan negara dan adanya penyalahgunaan wewenang yang dapat berdampak secara langsung menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau pun tidak. Hal ini sejalan dengan tujuan dari UU TIPIKOR yang mengedepankan penegakan hukum dalam rangka mencegah, menanggulangi kerugian uang negara. Keuangan negara merupakan objek penegakan hukum dalam UU TIPIKOR, kewenangan seorang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) tentu saja secara tidak langsung berkaitan dengan keuangan Negara. Yang menjadi persoalan dalam rumusan masalah ini

⁵ Pendapat Ismansyah sebagaimana dikutip Puteri Hikmawati; Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal ?; Jurnal Negara Hukum: Vol. 10, No. 1, Juni 2019, 92.

⁶ Elvinda Rima Harlizal, Penegakan Hukum Illegal Fishing, Mimbar Keadilan Volume 13 Nomor 1 Februari 2020 - Juli 2020.

yaitu terkait kerugian Negara yang nominalnya Rp. 50.000.000,- ke bawah. Dalam UU TIPIKOR tidak menggolongkan kerugian Negara yang dapat diproses atau tidak. Hal ini mensyaratkan bahwa setiap perbuatan ASN yang menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara maka dapat dipidana. Apabila mengacu pada pasal 4 UU TIPIKOR sekalipun pelaku mengembalikan kerugian uang Negara tidak akan menghilangkan/mengenyampingkan tindak pidananya. Sebuah undang-undang dibentuk memiliki tujuan dan maksud, UU TIPIKOR dibuat untuk melindungi keuangan Negara dari pejabat (ASN) yang berperilaku korup⁷ dan ingin menyalahgunakan keuangan Negara untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain.⁸

Persoalan yang muncul kemudian yaitu bagaimana jika perbuatan korupsi yang menyebabkan kerugian negara atau orang lain, atau penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara kurang dari Rp. 50.000.000,-. "Misalnya dalam kasus tindak pidana pungli di salah satu SMPN 8 Kota Palangka Raya oleh 2 (dua) orang oknum guru dan kepala sekolah yang meminta uang kepada siswa agar dapat lulus ujian sekolah dengan total kerugian siswa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)"⁹ Atau kasus OTT yang melibatkan Sekda kota Palangka Raya dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang pada akhirnya pada putusan Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. "Karena tidak terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang jabatannya dan melakukan pungutan liar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU TIPIKOR."¹⁰

Dalam UU TIPIKOR tidak memberikan identifikasi dan definisi dari kerugian negara dalam bentuk frasa yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Hal ini memberikan ruang terjadinya interpretasi yang beragam dalam ketentuan hukum. Misalnya saja penjelasan keuangan negara jika dibandingkan dengan kekayaan negara, apakah termasuk dalam pengertian keuangan negara. Apabila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), jika mengacu pada Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan UU No 49/Prp/1960 tentang Panitia urusan Piutang Negara, maka Kekayaan BUMN bagian dari kekayaan negara. Namun, jika merujuk pada UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN), UU Perseroan terbatas (PT), UU Perbankan, UU Pasar Modal yang terkait lingkup bisnis secara tegas menyatakan Kekayaan BUMN adalah terpisah terhadap keuangan negara. Hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum dalam pemberantasan korupsi, jika UU TIPIKOR tidak memberikan definisi dan batas-batas normatif

⁷ Tomy Michael, *Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.

⁸ Rosmala Dewi Sakti Prawira, 'MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH LEMBAGA NEGARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Oleh: Rosmala Dewi Sakti Prawira, SH., MH.', *Jurnal Hukum Progresif*, 2016 <<https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v10i2.190>>.

⁹ Diduga Pungli Agar Siswa Naik Kelas, Kepsek dan 2 Guru Terjaring OTT Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Diduga Pungli Agar Siswa Naik Kelas, Kepsek dan 2 Guru Terjaring OTT", <https://regional.kompas.com/read/2019/07/01/05285881/diduga-pungli-agar-siswa-naik-kelas-kepsek-dan-2-guru-terjaring-ott?page=all>. Editor : Rachmawati.

¹⁰ <https://www.tabengan.com/bacaberita/22248/kasasi-ma-rojikinnor-bebas/diakses-pada-tanggal-8-November-2019>.

dengan jelas tentang kerugian negara atau kekayaan negara.¹¹ Pada persoalan lain muncul bagaimana jika kerugian negara yang tidak mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan biaya pemeriksaan perkara ditingkat pertama (kepolisian) sampai dengan tingkat terakhir (pengadilan) lebih besar dari kerugiannya, misal untuk kasus tipikor yang bukan menjadi prioritas seperti pungli dan penyalahgunaan wewenang di Palangka Raya. Hal ini menandakan bahwa terdapat konflik (pertentangan) terhadap tujuan dibentuk UU TIPIKOR yaitu untuk menyelamatkan uang negara dan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi. Kendala biaya pelaksanaan hukum formil ini tentu saja akan berdampak pada sikap menegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia yang dapat menimbulkan persepsi masyarakat terjadi tebang pilih dalam menangani kasus korupsi yaitu dengan melaksanakan pengenyampingan perkara dengan instrumen hukum internal kejaksaan, baik melalui Peraturan Jaksa Agung, Surat Instruksi Jaksa Agung, Surat Edaran Jaksa Agung.¹²

Asas oportunitas adalah asas yang melandaskan penuntut umum mempunyai wewenang untuk tidak menuntut suatu perkara pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum.¹³ Jika memahami lebih jauh aspek tujuan asas oportunitas (deponering) tidak semata-mata pengenyampingan perkara hanya dalam tatanan kepentingan umum (masyarakat) tetapi lebih jauh untuk menegakkan manfaat dan kepastian hukum. "Di Belanda dikenal pula asas oportunitas dalam tuntutan pidana, artinya badan penuntut umum berwenang untuk tidak menuntut jika tuntutan itu tidak *opportune*, tidak berguna untuk kepentingan masyarakat"¹⁴ Dalam hal ini yang memiliki peran untuk melaksanakan deponering adalah Jaksa Agung sebagai Jaksa Tertinggi dalam institusi Kejaksaan. Fungsi dan kewenangan Jaksa Agung diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. Kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan, wewenang Jaksa Agung dan Kejaksaan telah diatur dengan tegas. Kemudian Undang-Undang ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, diganti lagi dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satu kewenangan Jaksa Agung adalah mengesampingkan perkara yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) bahwa "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang".¹⁵ Dapat dikatakan bahwa jika bukti bukti cukup untuk menjatuhkan hukuman, jika jaksa merasa akan lebih banyak kerugian bagi kepentingan umum bila penuntutan dilakukan, perkara akan dikesampingkan (asas oportunitas). Asas

¹¹ Bambang Waluyo, 'OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Bambang Waluyo Kejaksaan Agung Republik Indonesia Email', *Jurnal Yuridis*, 2014.

¹² Lorent Pradini Imso Sanusi, 'Pelaksanaan Tugas Fungsi Dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004', *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019.

¹³ Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, 436.

¹⁴ Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1981, 37.

¹⁵ Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa Diberbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 1995, 36.

oportunitas adalah diskresi penuntutan yang dimiliki Institusi Kejaksaan yang dalam pelaksanaannya hanya ada pada jaksa agung.”¹⁶

Frasa kepentingan umum dapat diartikan secara substansi sebagai keadaan yang menyangkut kondisi tertentu yang berdampak pada stabilitas masyarakat atau terkait kepentingan bangsa dan negara. Maka seharusnya dapat diberikan parameter yang tepat bagaimana mengukur sebuah “kepentingan umum” agar tidak menimbulkan multitafsir dan penerapan yang serampangan terhadap frasa tersebut. Jika mengacu pada UU Kejaksaan dalam penjelasan Pasal 35 huruf e tidak memberikan definisi, batasan dan tolok ukur yang jelas tentang kepentingan umum. “Maka konteks asas oportunitas merupakan kewenangan Jaksa Agung mengesampingkan perkara untuk dan atas dasar pertimbangan kepentingan umum, namun juga dapat dipahami sebagai kewenangan untuk tidak menuntut atas dasar kebijakan. Sehingga berdampak perkara yang bersangkutan tidak dilimpahkan ke pengadilan akan tetapi dikesampingkan.”¹⁷ Hal ini akan memberikan ruang terjadinya penyimpangan dalam menentukan ukuran kepentingan umum, kemudian persoalan yang akan muncul dapatkah Jaksa Agung memberikan delegasi wewenang deponering kepada Jaksa di bawahnya. Hal ini belum diatur secara tegas dalam UU Kejaksaan. Jika mengacu kepada kasus korupsi yang terjadi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah dalam penelitian ini, yaitu tentang sebuah kasus korupsi yang menimbulkan kerugian uang negara baik secara langsung dan tidak langsung, atau bahkan tindak menimbulkan kerugian negara tetapi terdapat penyalahgunaan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian kepada masyarakat (tindak pidana pungli) dapatkah dilakukan sebuah Pengeyampingan perkara, oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya yang menyerahkan kasus tindak pidana pungli kepala sekolah SMPN 8 yang menyebabkan kerugian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Jika melihat asas hukum yang termuat dalam Pasal 4 UU TIPIKOR, maka tindakan pengeyampingan perkara tersebut tidak dapat dibenarkan atau bertentangan dengan Undang-undang, karena mengembalikan keuangan negara (korban) tidak menghapuskan perbuatan pidana. Kemudian, tidak terdapat ketentuan undang-undang yang dijadikan dasar hukum (delegasi wewenang) terkait deponering menurut ketentuan Pasal 35 huruf e UU Kejaksaan. Sehingga pengeyampingan tindak pidana pungli tersebut oleh Kejaksaan Negeri tidak dapat dibenarkan jika dikaitkan dalam norma hukum yang tertuang dalam UU TIPIKOR dan UU Kejaksaan.

Maka kasus tindak pidana pungli tersebut seharusnya tetap diproses. Apabila memahami lebih lanjut tentang tujuan pemidanaan dalam UU TIPIKOR yaitu selain untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mengamankan dan menyelamatkan keuangan negara. Jaksa sebagai ujung tombak penegakan hukum tindak pidana korupsi dan melindungi keuangan negara akan menghadapi dilema bilamana dihadapkan pada persoalan terkait penuntutan kasus yang kerugian negara tidak lebih dari Rp. 30.000.000,- atau kurang dari Rp. 50.000.000,-. Pada kondisi ini UU TIPIKOR tidak memberikan ruang atau tidak mengatur

¹⁶ I Gusti Agung Angga Mahavira; I Dewa Made Suartha; I Wayan Bela Siki Layang; Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan Deponering Oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif Indonesia; E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Univeristas Udayana. Vol. 07 No. 03, Mei 2018, 4.

¹⁷ Muhamad Iqbal, Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum; Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 Maret 2018. 93.

tentang pengelompokan jenis kerugian negara mana yang dapat dituntut atau tidak oleh jaksa. Dengan kata lain, kondisi ini memberikan tujuan yang tidak jelas bagi Jaksa dalam melaksanakan Penuntutan atau melindungi keuangan negara jika ditinjau dari biaya pemeriksaan dan penuntutan dari tingkat pertama hingga di pengadilan.

“Biaya yang diperlukan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dapat mencapai Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- di tingkat penyidikan dan penuntutan untuk kasus sedang berat. Sedangkan untuk kasus ringan mencapai Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,- di tingkat Penuntutan (Kejaksaan).”¹⁸ Bila digabungkan dari tingkat pertama (penyidikan) hingga tingkat akhir (pengadilan) maka dapat mencapai angka Rp. 30.000.000,- sampai Rp. 50.000.000,-. Hal ini berbanding terbalik dengan kasus yang misalnya kerugian negara tidak mencapai Rp. 2.000.000,- akan tetapi biaya perkara mencapai Rp. 10.000.000,- atau lebih. Maka akan terlihat konflik antara maksud undang-undang yang dicitakan dengan fakta kasus yang terjadi di masyarakat.

Keadaan ini menjadi kontraproduktif antara tujuan memberikan pemidanaan bagi pelaku sebagai maksud untuk memberikan efek jera dengan biaya penegakan hukum yang lebih besar dari kerugian negara yang diderita oleh negara, sehingga negara bukannya memperoleh pengembalian keuangan negara oleh korupsi tetapi bahkan mengeluarkan biaya lebih besar untuk kepentingan penegakan hukum. Jika keuangan negara juga mengandung aspek kepentingan umum maka, alasan pengenyampingan penuntutan pidana dengan maksud untuk menegakkan asas manfaat dalam penegakan hukum, maka tindakan Kejaksaan Negeri mengenyampingkan penuntutan perkara pungli kepala sekolah SMPN 8 Palangka Raya dengan menyerahkan kepada Instansi Inspektorat sebagai pengawas internal kinerja ASN di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan terobosan hukum yang tepat. Karena Kejaksaan Negeri menilai sebuah perkara tindak pidana korupsi yang kecil dapat diselesaikan melalui mekanisme non penal (diskresi) tetapi pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana administratif terkait jabatan, jenjang karir dan kedudukan pelaku sebagai ASN di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Disamping itu, tindakan Kejaksaan Negeri Palangka Raya tersebut telah terjadi efisiensi biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terfokus pada kasus-kasus yang memang memerlukan dana yang cukup banyak, dengan target pengembalian kerugian uang negara akibat korupsi yang lebih besar dari pada biaya penuntutannya. Walaupun demikian agar terdapat dasar hukum yang kuat, perlu adanya perluasan makna dan wewenang depowering dari Jaksa Agung agar dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Jaksa-jaksa di bawahnya terkait kasus-kasus yang relatif sedikit dengan merumuskannya dalam UU Kejaksaan.

Pertimbangan Kejaksaan Apabila Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 4 UU TIPIKOR

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahawa Pengenyampingan penuntutan kasus pungli kepala sekolah SMPN 8, dilaksanakan atas dasar kemanfaatan hukum. Karena apabila Kejaksaan Negeri Palangka Raya melakukan penuntutan terhadap kasus tersebut, maka akan berdampak pada infesiennya biaya penuntutan yang seharusnya dapat difokuskan pada kasus-kasus yang lebih besar kerugian negaranya. Agar penegakan hukum pidana dapat

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Daud Zakaria Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palangka Raya pada tanggal 13 Januari 2020.

berjalan, maka lembaga Inspektorat dalam hal ini menjadi stakeholder (pihak yang berkepentingan) dalam rangka penegakan sanksi pidana administrative kepada pelaku korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat beberapa pertimbangan dalam pengenyampingan perkara/penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara kurang dari Rp. 50.000.000,- yaitu:

1. Asas kemanfaatan hukum

Terdapat 3 (tiga) tujuan hukum (*ajaran Idee Des Recht*), yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum. Ketiga aspek ini saling melengkapi dalam sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* yang menentukan bahwa undang-undang merupakan parameter dalam menciptakan kemanfaatan dan keadilan hukum, sehingga nilai-nilai keadilan tercermin dari hasil akhir sebuah putusan pengadilan. Hal ini mensyaratkan bahwa undang-undang sebagai sistem yang menjadi instrumen negara dalam mengendalikan perilaku masyarakat harus menujukan cita-cita hukum. Sebuah undang-undang harus dapat menciptakan kepastian hukum dan manfaat. Ketika sebuah undang-undang terdapat kekeliruan, multitafsir atau norma kabur sehingga menyulitkan para penegak hukum dalam menjalankannya dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum maka, asas kemanfaatan untuk tujuan yang lebih luas dengan mengacu pada tujuan dan maksud undang-undang itu dibentuk. Hal ini dimaksudkan agar undang-undang tersebut tidak hanya dibuat tanpa makna, tetapi walaupun memiliki kekurangan tetap akan memiliki manfaat dalam rangka penegakan hukum, sehingga pada akhirnya undang-undang tersebut memberikan ketertiban perilaku dan keadilan bagi kepentingan umum (masyarakat) sesuai dengan adigium “dimana ada masyarakat maka disitu pula ada hukum”. Maka dengan dasar kemanfaatan hukum dapat menjadi sarana penyesuaian antara maksud dari UU TIPIKOR dibentuk dengan yang teknis penegakan hukum oleh Kejaksaan dalam rangka menjalankan amanah penegakan hukum tindak pidana korupsi.

2. Instrumen Hukum Internal Kejaksaan Republik Indonesia

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa salah satu dasar pertimbangan Kejaksaan Negeri Palangka Raya mengenyampingkan/Penuntutan perkara dengan kerugian negara yang relatif kecil yaitu untuk melakukan efisiensi biaya penuntutan kasus korupsi. Karena kasus korupsi besar pembuktiannya sulit dan memerlukan waktu penyidikan yang cukup lama sehingga memerlukan biaya penyidikan dan penuntutan yang besar pula. Beberapa instrumen hukum internal kejaksaan yang digunakan untuk menentukan skala prioritas penuntutan kasus tipikor yaitu:

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 Presiden Republik Indonesia.
- b. Jaksa Agung Republik Indonesia INSTRUKSI Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Ins - 002/A/Ja/1/2005 Tentang Perencanaan Stratejik Dan Rencana Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2005 Jaksa Agung Republik Indonesia.
- c. Surat Edaran Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan tindak pidana korupsi.

- d. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. SE-001/A/01/2003 Tanggal 15 Januari 2003 tentang Peningkatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, oleh Kejaksaan.¹⁹

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dan beberapa instrumen hukum tersebut dijadikan dasar untuk menjembatani kekurangan peraturan-peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum formil dan materil tindak pidana korupsi. Walaupun telah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Masih ditemui permasalahan antara lain proses pembentukan hukum belum sepenuhnya mengacu pada kepentingan publik; penerapan dan penegakan hukum yang belum berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum. Disamping itu perbedaan persepsi dan ego sektoral institusi penegak hukum juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi tentang pengesampingan perkara korupsi sehingga dapat menciptakan kesan terjadi tebang pilih oleh institusi penegak hukum khususnya di Institusi Kejaksaan. Misalnya sebagai contoh hasil penelitian empiris tentang pemahaman jaksa dalam mengesampingkan perkara pada Institusi Kejaksaan oleh Mochamad Rizqi Nurridlo menemukan bahwa “Terdapat beberapa Jaksa yang menganut Paradigma Pos Positivisme menyadari adanya kemungkinan para jaksa penuntut umum di tingkat Kejaksaan Negeri dapat menggunakan diskresinya sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan asas oportunitas seperti diberbagai negara termasuk salah satunya Belanda supaya tidak semua perkara yang telah masuk dalam proses penyidikan harus berlanjut ke persidangan agar terwujudnya peradilan yang cepat dan tepat. Salah satu jaksa yakni Endah yang menganut *Paradigma Critical Theory* berharap adanya sebuah gebrakan terhadap peraturan-peraturan yang ada karena bersifat represif dan sarat akan ketidakadilan.”²⁰ Kondisi ini seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk meselaraskan persepsi penegak hukum dalam koridor undang-undang. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan yang nyata terhadap pasal-pasal dalam UU TIPIKOR terkait penggolongan kerugian negara yang dapat dituntut (diajukan di pengadilan) dan perluasan makna deponering sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf e UU Kejaksaan agar tercipta kepastian hukum.

Kesimpulan

Bahwa Aspek tujuan asas deponering tidak semata-mata pengesampingan perkara hanya dalam tatanan kepentingan umum (masyarakat) tetapi lebih jauh untuk menegakkan manfaat dan kepastian hukum kewenangan ini diberikan kepada Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.” Definisi Kepentingan umum tidak dilengkapi dengan penjelasan yang tegas sehingga dapat memberikan ruang terjadinya penyimpangan dalam menentukan ukuran kepentingan umum. Disamping itu tidak terdapat ketentuan tentang delegasi wewenang deponering dari

¹⁹ Media Hukum, Media Informasi Masyarakat Hukum, Vol 2 Nomor 8. Tanggal 22 November 2003, 74.

²⁰ Mochamad Rizqi Nurridlo; Erlyn Indarti; Tri Laksmi Indreswari; Kajian Filsafat Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Telaah Paradigmatik; Diponegoro Law Journal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017; 9. ejurnal diakses tanggal 16 Maret 2020.

Jaksa Agung kepada Jaksa di bawahnya. Hal ini belum di atur secara tegas dalam UU Kejaksaan. Jika melihat asas hukum yang termuat dalam Pasal 4 UU TIPIKKOR, maka tindakan pengeyampingan perkara tersebut tidak dapat dibenarkan atau bertentangan dengan undang-undang, karena mengembalikan keuangan negara (korban) tidak menghapuskan perbuatan pidana. Ketentuan dalam UU TIPIKKOR tidak memberikan ruang atau tidak mengatur tentang pengelompokan atau penggolongan jenis kerugian negara mana yang dapat dituntut atau tidak oleh jaksa. Dengan kata lain, kondisi ini memberikan tujuan yang tidak jelas bagi Jaksa dalam melaksanakan Penuntutan atau melindungi keuangan negara jika ditinjau dari biaya pemeriksaan dan penuntutan dari tingkat pertama hingga di pengadilan lebih besar dari jumlah kerugian uang negara. Maka akan terlihat konflik antara maksud undang-undang yang dicita-citakan dengan fakta kasus yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum menjadi kontraproduktif terhadap tujuan memberikan pemidanaan bagi pelaku dengan maksud untuk memberikan efek jera dan biaya penegakan hukum yang lebih besar dari kerugian negara yang diderita oleh negara. Sehingga negara bukannya memperoleh pengembalian keuangan negara oleh korupsi tetapi bahkan mengeluarkan biaya lebih besar untuk kepentingan penegakan hukum. Sehingga negara bukannya memperoleh pengembalian keuangan negara oleh korupsi tetapi bahkan mengeluarkan biaya lebih besar untuk kepentingan penegakan hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan terhadap UU TIPIKKOR terkait pengelompokan atau penggolongan kerugian negara yang dapat dikesampingkan dengan tujuan efisiensi biaya penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi yang relatif kecil.

Perlu dilakukan pengaturan terhadap UU TIPIKKOR terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang kerugian negaranya relatif kecil misalnya dengan merumuskan ketentuan dalam UU TIPIKKOR tentang penggolongan dan nominal kerugian negara yang dapat diterapkan pengeyampingan perkara. Disamping itu, perlu adanya perluasan atau delegasi wewenang deponering oleh Jaksa Agung dalam menerapkan asas oportunitas guna penuntutan yang efisien dan efektif agar penegakan hukum dapat mengedepankan kepastian hukum dan mencapai rasa keadilan masyarakat maka Kejaksaan Negeri Palangka Raya dapat melakukan kordinasi yang transparan dan profesional dengan instansi lain dalam hal ini Kepolisian dan Inpekstorat atau Instansi pemerintah terkait pencegahan korupsi, sehingga meminimalisir perbedaan penanganan (ego sektoral) perkara tindak pidana korupsi dengan instansi lain. Sehingga sinergitas penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli, 2003, 22 November Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Media Hukum Media Informasi Masyarakat Hukum, Vol 2.
- Elvinda Rima Harlizal, Penegakan Hukum Illegal Fishing, Mimbar Keadilan Volume 13 Nomor 1 Februari 2020 – Juli 2020.
- Harahap, Yahya, 2005, Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 1991, Jakarta, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Rineka Cipta.
- _____, 1984, Korupsi Indonesia, Masalah Dan Pemecahannya, Jakarta, Gramedia.
- Hikmawati, Puteri, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal ?; Jurnal Negara Hukum: Vol. 10, No. 1, Juni 2019.

- Handayani, Yeni; Jaksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum, diakses pada tanggal 16 Maret 2020. [JurnalRechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online.h-2/https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/OPINI%20JAKSA%20AGUNG%20DAN%20PENGESEMPINGAN%20PERKARA%20DEMI%20KEPENTINGAN%20UMUM\(2\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online.h-2/https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/OPINI%20JAKSA%20AGUNG%20DAN%20PENGESEMPINGAN%20PERKARA%20DEMI%20KEPENTINGAN%20UMUM(2).pdf).
- Iqbal, Muhamad; Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum; *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*; Fakultas Hukum Pamulang; Vol. 9 No. 1 Maret 2018; di akses pada tanggal 16 Maret 2020/ <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19686/18648>
- Media Hukum, *Media Informasi Masyarakat Hukum*, Vol 2 Nomor 8. 22 November 2003.
- Mahavira, I Gusti Agung Angga; I Dewa Made Suartha; I Wayan Bela Siki Layang; Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan Deponering Oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif Indonesia; *E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Univeristas Udayana*. Vol. 07 No. 03, Mei 2018.
- Nurridlo, Mochamad Rizqi; Erlyn Indarti; Tri Laksmi Indreswari; Kajian Filsafat Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Telaah Paradigmatik; *Diponegoro Law Journal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*; Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017.
- Paputungan, Merdiansa; Diskursus Kewenangan Audit BPK Terhadap Keuangan BUMN (Perseroan) Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013; *Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017.
- Prawira, Rosmala Dewi Sakti, 'MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH LEMBAGA NEGARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Oleh: Rosmala Dewi Sakti Prawira, SH., MH.', *Jurnal Hukum Progresif*, 2016 <<https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v10i2.190>>
- Sanusi, Lorent Pradini Imso, 'Pelaksanaan Tugas Fungsi Dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004', *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019
- Soepomo, 1981, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Tomy Michael, *Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.
- Waluyo, Bambang, 'OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Bambang Waluyo Kejaksaan Agung Republik Indonesia Email', *Jurnal Yuridis*, 2014.

BUMDES BRINGSANG DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL

Agus Yulianto¹, Amelia Ayu Paramitha²

Abstract

The research uses empirical juridical research with the management of BUMDes Bringsang in Bringsang Village, Gili Genteng Subdistrict, Sumenep Regency on Sembilan Beach which is in its administrative area. Efforts that can be made to encourage the movement of the village economy are through village entrepreneurship, which is a strategy in developing and growing welfare. This village entrepreneurship can be accommodated in the Village Owned Enterprises (BUMDes) which can be developed by the village government and the village community where the BUMDes is a business entity that is wholly or largely owned by the village through direct participation from village assets which is certainly separated in order manage assets, services, and other businesses for the maximum welfare of the village community. The role of BUMDes Bringsang in Bringsang Village, Gili Genteng Subdistrict, Sumenep Regency in managing coastal areas in order to improve the welfare of the local community is by developing and developing nine beach tourism so as to improve the economy of the village community.

Keywords: local community; the coast; welfare

Abstrak

Penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pengelolaan BUMDes Bringsang di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genteng Kabupaten Sumenep terhadap Pantai Sembilan yang berada pada wilayah administratifnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong gerak ekonomi desa adalah melalui kewirausahaan desa, yaitu sebuah strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa dimana BUMDes ini menjadi suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang tentunya dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Peran BUMDes Bringsang di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genteng Kabupaten Sumenep dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal adalah dengan cara membangun dan mengembangkan wisata pantai sembilan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Kata kunci: kesejahteraan; masyarakat lokal; pesisir

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang besar dan kaya akan kekayaan alamnya, dengan luas wilayah yang sangat luas dan juga beraneka ragam potensi yang dimiliki oleh daerah, maka pemerintah pusat memberikan kepercayaan dan menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan medebewind, yang mana hal ini menjadikan daerah tersebut menjadi daerah otonom. Selain pemerintah daerah, ada juga pemerintah desa dimana desa merupakan sebuah unit terkecil dari suatu negara yang lebih dekat dengan masyarakat sampai bawah dan secara riil menyentuh kebutuhan masyarakat yang menuntut untuk kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dijelaskan bahwa Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum dimana masyarakat tersebut memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

¹ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jalan MT. Haryono No.169 Malang - Indonesia | agusyulianto@unibraw.ac.id.

² Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jalan MT. Haryono No.169 Malang - Indonesia | meliaparamitha27@gmail.com.

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena desa merupakan bagian dari suatu Negara republik Indonesia maka desa juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pembangunan secara fisik dan terutama hal yang terpenting adalah pembangunan sumber daya manusia yang mumpuni dan mampu bekerja lebih keras dan terampil untuk kemajuan dari desa, yang mana hal ini sangat perlu sekali dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup, keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat di Indonesia masih ada ketidakmeratanya pendidikan dan juga ekonomi khususnya di beberapa daerah di Indonesia dan juga terlebih di wilayah pedesaan, maka kerap kali pertumbuhan ekonomi di desa masih tergolong lambat dibandingkan perkembangan ekonomi di perkotaan, hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah desa untuk dapat meningkatkan perekonomian desa melalui pengoptimalan dari kekayaan desa yang dimiliki.³ Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan hal tersebut yaitu yang pertama pendekatan until kebutuhan masyarakat dalam hal melakukan upaya perubahan dan pencegahan atas hal-hal yang tidak diinginkan, dan yang kedua adalah pendekatan secara *political will* dan kemampuan pemerintah desa yang tentunya dengan masyarakat untuk mengimplementasikan program dan rencana pembangunan yang telah disusun.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong gerak ekonomi desa adalah melalui kewirausahaan desa, yaitu sebuah strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan.⁴ Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa dimana BUMDes ini menjadi suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang tentunya dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya PP Nomor 47 Tahun 2015 yang isinya menerangkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan yang dengan jelas ini membuka peluang desa untuk secara luas dan bebas dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya. Adapun hasil usaha dari BUMDes berdasarkan Pasal 89 UU Desa dapat dipergunakan untuk:

- a. Pengembangan Usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Ketentuan-ketentuan hukum di atas merupakan landasan hukum yang dapat dijalankan oleh Pemerintah bersama *stakeholder* lainnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Atas dasar ketentuan hukum di atas, banyak bermunculan BUMDes yang

³ Bandingkan dengan tujuan dari otonomi daerah adalah terciptanya administrasi pemerintahan yang lebih efisien dan kreatif, karena meningkatnya pengetahuan para pejabat publik atas kondisi lokal dan meningkatnya kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan lokal, Endro Tjahjono, Awin Mulyati, Indah Murti, Penyuluhan Tata Kearsipan Dan Kecepatan Pelayanan Di Desa Pekarungan Dan Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono - Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Pengabdian LPPM Untag Surabaya E-ISSN : 2407-7100, September 2018, Vol. 03, No. 01, hal 73-78 P-ISSN : 2579-3853.

⁴ Ansari, B., Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas. Research Journal of Environmental and Earth Science Vol. 5 No. 1: 26-31.

ada hampir ada di setiap Desa di Indonesia. Jenis usaha yang banyak dilakukan oleh BUMDes adalah usaha pariwisata⁵ berbasis alam. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang banyak memiliki keindahan alam. Salah satu BUMDes yang bergerak dalam bidang usaha pariwisata adalah BUMDes Bringsang yang terdapat di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genteng Pulau Gili Genteng Kabupaten Sumenep. Sejak tahun 2016 Kepala Desa Bringsang membangun Pantai Sembilan sebagai salah satu potensi wisata di daerahnya dengan cara mendirikan BUMDes Bringsang sebagai pengelolanya. Harapan dari pihak Pemerintah Desa, Pantai Sembilan dapat memberikan dampak perekonomian yang positif bagi masyarakat lokal atau masyarakat sekitar pantai tersebut. Namun hasil pra-survei dari tim peneliti pada tanggal 20 April 2019 dengan cara mewawancarai beberapa masyarakat Desa Bringsang, disebutkan bahwa BUMDes Bringsang dalam melakukan pengelolaan Pantai Sembilan tidak melibatkan masyarakat lokal.⁶ Beberapa masyarakat Desa Bringsang menilai bahwa perangkat Desa mengelola BUMDes secara individual atau tidak menempatkan BUMDes sebagai badan usaha mandiri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah ketentuan Pasal 82 ayat (2) UU Desa, yaitu pengelolaan BUMDes harus berdasar pada semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. Maka tim peneliti tertarik untuk administrasi pengelolaan BUMDes Bringsang dalam perspektif hukum administrasi atas pengelolaan wilayah pesisir untuk pariwisata. Konteks hukum administrasi yang dimaksud adalah administrasi hukum yang berkaitan dengan perizinan⁷ pemanfaatan wilayah pesisir oleh BUMDes dan penyelenggaraan BUMDes dalam kerangka fungsi Pemerintahan Desa.

Adapun dari uraian latar belakang di atas, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut yaitu bagaimana peran BUMDES dalam pengelolaan wilayah pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal?, apakah administrasi pengelolaan BUMDes Bringsang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkum-

⁵ Bandingkan dengan *tourism, the activity most frequently associated with rest and relaxation, sport and access to culture and nature, should be planned and practised as a privileged means of individual and collective fulfilment; when practised with a sufficiently open mind, it is an irreplaceable factor of self-education, mutual tolerance and for learning about the legitimate differences between peoples and cultures and their diversity*, Tomy Michael, *Tourism Law (Study On The Dutch Cemetry In Peneleh Surabaya)*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020.

⁶ Hasil pra-survei (wawancara dengan beberapa masyarakat Desa) oleh tim peneliti pada tanggal 20 April 2019.

⁷ Bandingkan bahwa ntuk memperoleh izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan, Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota, Tomy Michael, *Kajian Kritis Terhadap Rancangan Peraturan Walikota Surabaya Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parki Di Luar Ruang Milik Jalan*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 1 Februari 2019.

pul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya, yaitu mengetahui pengelolaan BUMDes Bringsang di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genteng Kabupaten Sumenep terhadap Pantai Sembilan yang berada pada wilayah administratifnya.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengelolaan wilayah pesisir⁹ merupakan salah satu ruang lingkup kajian hukum agraria yang secara filosofis bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa dan juga kekayaan alam yang berada ada di dalamnya keseluruhannya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebagaimana mestinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang tercantum dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut Pasal 5 Undang-Undang No 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) mengatur bahwa "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Administrasi Pengelolaan BUMDes Bringsang

Pengelolaan suatu wisata diperlukan adanya manajemen dan administrasi yang baik guna terciptanya satu tujuan yang maksimal. Terwujudnya hal tersebut dapat dilakukan beberapa langkah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu dikarenakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya kajian filosofis, yuridis dan sosiologis guna terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pengertian dari administrasi menurut Kamus Bahasa Indonesia, "Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi proses pencatatan penetapan tujuan serta cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi kegiatan kantor dan tata usaha."¹⁰ Maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses administrasi BUMDes, yaitu:

a. Administrasi Pendirian BUMDes

Dasar hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDes dapat ditinjau berdasarkan Permendesa No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BUMDes dimana peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tentang pengelolaan keuangan desa yang mana di dalamnya belum mengatur tentang BUMDes, kemudian dalam peraturan perundang-undangan terbaru yaitu dalam Pera-

⁸ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.

⁹ Indra Kristian, 'Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat', *Jurnal RASI*, 2019.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/administrasi>, diakses pada tanggal 3-4-2020.

turan Menteri Desa No 4 Tahun 2015 terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, subjek pengelola dari BUMDes tersebut dan juga lebih detail terkait dengan permodalan BUMDes dan jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan atau dipergunakan untuk menjadi BUMDes serta tata cara pelaporan dan juga tata cara pelaporan per-tanggungjawaban BUMDes.

b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

TDUP merupakan salah satu hal penting untuk pengusaha yang akan melakukan kegiatan usaha salah satu khususnya kegiatan usaha di bidang pariwisata, dimana TDUP ini memegang peranan penting dan menjadi salah satu persyaratan dalam pembuatan dan pelaksanaan sertifikasi dari sebuah usaha pariwisata. Dalam proses pendaftaran TDUP dilakukan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Dalam hal ini, BUMDes Bringsang telah melakukan proses pendaftaran TDUP pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Sumenep pada Tahun 2016 sebagai landasan hukum bagi pihak BUMDes dalam melakukan usaha kegiatan Pariwisata di Pantai Sembilan Pulau Gili Genteng. Para pengusaha yang memiliki suatu usaha khususnya disini usaha pariwisata untuk dapat mendaftarkan usahanya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, juga pada Pasal 4 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 disebutkan secara jelas mengenai klasifikasi usaha pariwisata yaitu daya tarik wisata; kawasan pariwisata; Jasa transportasi; jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan Insentif, konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta, dan spa.

c. Penyertaan Modal BUMDes

Dalam hal penyertaan modal BUMDes tercantum dalam pasal 17 Permendes No 4 Tahun 2015 yang mengatur yakni modal awal BUM Desa yang dipergunakan untuk beroperasi adalah bersumber dari APB Desa. yang mana modal tersebut terdiri dari penyertaan modal desa yang memanfaatkan segala potensi yang ada di desa dan penyertaan modal dari masyarakat desa. Lebih lanjut lagi disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa Penyertaan modal Desa seperti yang disebutkan dalam pasal 17 ayat (2) huruf a, penyertaan modal desa yang dimaksud terdiri dari beberapa yaitu (a) hibah dari pihak swasta yang ikut dalam BUMDes tersebut, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan yang sudah ditunjuk dan terpilih dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; (b) bantuan Pemerintah baik itu dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang kemudian dapat disalurkan dan disampaikan melalui sebuah mekanisme APB Desa; (c) kerjasama usaha dari beberapa pihak swasta, kerjasama dari lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau kerjasama dari lembaga donor yang sudah dapat dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; (d) aset desa yang dimiliki oleh desa tersebut yang dapat digunakan untuk BUMDes yang diserahkan ke-

da APB Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai aset desa.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Bringsang, modal dari BUMDes Bringsang awalnya hanya bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Desa melalui Dana Desa dan penyertaan modal oleh Kepala Desa Bringsang itu sendiri sebagai investor dan Anggaran Dana Desa yang sebagiannya dipisah sebagai biaya pengembangan fasilitas pantai sembilan. Penyertaan dana desa untuk pengembangan Pantai Sembilan telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali atau 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilakukan pada tahun 2016, adapun tahap kedua dilakukan pada tahun 2017.¹² Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan Desa. Dimana keuangan desa ini berkaitan dengan hal-hal yang terkait hak dan kewajiban desa yang segala sesuatu dapat dinilai dengan uang yang berupa barang dan uang berhubungan dengan suatu pelaksanaan hak dan kewajiban di desa. Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut Permendagri No. 20 Tahun 2018) menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pasal 11 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Pendapatan Desa itu antara lain didapatkan dari pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat, pendapatan asli daerah lain, kemudian transfer ke kas desa, dan pendapatan lain. Maka dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa hasil usaha desa merupakan salah satu bagian dari hasil BUMDes.

Atas penyertaan anggaran dana desa, kondisi pariwisata di Pantai Sembilan mulai meningkat. Hal ini juga didukung oleh adanya kebijakan promosi wisata pada tahun 2018 oleh pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep yang menargetkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sumenep mencapai 15.000 orang dalam setahun.¹³ Dikeluarkannya UU Desa menempatkan desa menempatkan desa menjadi sebuah tempat kolektif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta konsep Tradisi Berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah desa. Inti gagasan dari Tradisi Berdesa adalah:

1. Desa menjadi basis modal sosial memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong-royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.
2. Desa mempunyai kekuasaan dan pemerintahannya yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
3. Desa sebagai penggerak ekonomi lokal yang menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.¹⁴

Pada dasarnya adanya BUMDes Bringsang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bringsang. Bahkan beberapa masyarakat Desa lainnya turut terdampak atas adanya

¹¹ Thomas, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung', *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 2013.

¹² Data primer, hasil wawancara dengan Sutlan (Kepala Desa Bringsang sekaligus sebagai Pengurus BUMDes Bringsang) pada tanggal 3 April 2020.

¹³ Data hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, pada tanggal 3 April 2020.

¹⁴ S Siswadi, Tukiman Taruna, and Hartuti Purnaweni, 'KEARIFAN LOKAL DALAM MELESTARIKAN MATA AIR (Studi Kasus Di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal)', *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 2012 <<https://doi.org/10.14710/jil.9.2.63-68>>.

aktivitas pariwisata di Desa Bringsang. Misalnya Masyarakat Desa Tanjung dan Desa Pagar batu di Kecamatan Saronggi yang memanfaatkan adanya aktivitas pariwisata di Pantai sembilan dengan cara membuka usaha warung, pusat oleh-oleh dan jasa penyebrangan menuju Pulau Gili genteng. Hal lainnya adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Desa Gedugan Kecamatan Gili Genteng yang juga terletak di Pulau Gili Genteng adalah dengan cara membangun objek wisata di Pantai Kahuripan (ujung timur Pulau Gili Genteng). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep menjelaskan bahwa perekonomian mikro di Sumenep juga terbantu dengan adanya 2 (dua) BUMDes di Bringsang dan di Dungkek. Namun demikian administrasi dalam pengelolaan BUMDes di Sumenep secara umum masih belum dilakukan secara profesional, misalnya dalam hal transparansi keuangan hingga rekrutmen pengurus BUMDes yang masih jauh dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Wilayah Pesisir Sebagai Objek Wisata Melalui BUMDes

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara hukum dalam sebuah kategori negara hukum modern yang di dalam konstitusionalnya khususnya dalam suatu tujuan negara mempunyai maksud untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga untuk memajukan kesejahteraan umum yang pastinya dengan kesejahteraan masyarakat maka bangsa Indonesia menjadi makmur serta didukung oleh sumber daya manusia yang bagus dengan mencerdaskan segala kehidupan bangsa dari seluruh generasi baik yang generasi tua dan generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia dan juga untuk mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia, bahwa semua orang sama di mata hukum, hukum dan keadilan harus dijunjung tinggi, semua tujuan negara ini tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa sebagai bagian yang kecil dari suatu pemerintahan dan telah menjadi suatu daerah otonom sendiri dengan adanya Pemerintahan Desa dituntut juga untuk dapat meningkatkan perekonomian desa, diman hal ini tercantum dalam Pasal 3 Permendes No 4 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa dalam suatu peningkatan perekonomian desa, suatu desa tersebut harus dapat melakukan suatu kegiatan atau dapat memanfaatkan aset desa secara optimal dan mengembangkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, sehingga usaha masyarakat yang meningkat dapat menjadi ciri khas dari desa tersebut dan dapat menarik orang lain untuk datang sehingga desa tersebut dapat berkembang. Kemudian pemerintah desa juga harus menciptakan peluang dan jaringan pasar serta lapangan pekerjaan untuk masyarakat guna meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan ekonomi desa dan perbaikan pelayanan umum yang menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan jasa ke masyarakat. dari beberapa hal tersebut diatas yang menjadi sebuah pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Desa dalam Pasal 89 UU Desa juga memberikan pengertian bahwa salah satu usaha dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengoptimalan aset desa maka dapat dibentuk BUMDes dimana hasil dari BUMDes tersebut dapat digunakan untuk pengembangan usaha BUMDes itu sendiri dan juga dapat dipergunakan untuk pembangunan desa, pemberian

bantuan untuk masyarakat miskin dan untuk pemberdayaan desa secara luas, sehingga kesejahteraan secara menyeluruh dalam desa lebih mengena untuk semua masyarakat desa.

BUMDes merupakan salah satu jenis dari Perusahaan. Dalam bidang hukum perusahaan dikenal dengan istilah GCG. Terciptanya suatu GCG tentunya menginginkan adanya suatu tujuan yang dicapai, GCG ini diciptakan untuk mendorong adanya suatu pasar yang efisien, transparan dan konsisten terhadap peraturan perundang-undangan terkait sehingga GCG ini didukung oleh beberapa pilar penyangga yang saling berhubungan satu sama lain yang *pertama* yaitu negara dan perangkat administrasinya sebagai regulator dimana mereka adalah menciptakan atau membuat suatu aturan atau lebih tepatnya peraturan perundang-undangan yang akan menunjang dunia usaha yang sehat dengan pengaturan yang tepat, transparan dan efisien dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten, yang *kedua* adalah dunia usaha dan dunia industri sebagai pelaku pasar yang menerapkan GCG ini sebagai pedomandalam pelaksanaan usaha dan yang *ketiga* adalah masyarakat sebagai pengguna produk atau penikmat produk yang telah dihasilkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Dalam konteks hukum tentang BUMDes, aturan teknisnya merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya ditulis Permendes No. 4 Tahun 2015). Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Permendes No. 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa BUMDes adalah sebuah badan udaha yang mana kepemilikan modalnya dari desa yang diadapatkan melalui kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset desa, jasa pelayanan yang dilakukan dan beberapa usaha-usaha lainyang digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.¹⁵

Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa administrasi pengelolaan BUMDes Bringsang masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang terdiri atas 3 (tiga) poin sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di atas. Utamanya pada poin kedua, yakni dalam dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan berkaitan langsung dengan pengelolaan BUMDes sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha, masih belum dilakukan dengan penuh. Bila dianalisis berdasarkan pendapat Munir Fuady dalam teori validitas hukum, Validitas merupakan suatu norma yaitu norma hukum yang menjelaskan mengenai berlakunya suatu kaidah hukum akan akan terpenuhi syaratnya sebagai berikut: yang *pertama* yaitu kekuatan berlakunya suatu hukum dalam hal sosial atau faktual yaitu suatu kaidah hukum¹⁶ yang dalam kenyataannya dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya dan juga pasti ada sanksi yang akan diterima oleh orang atau masyarakat yang tidak melsanakan atau mematuhinya. Yang *kedua* yaitu kekuatan berlakunya suatu hukum secara yuridis dimana yang dimaksud disini adalah aturan hukum yang telah dibuat dengan suatu aturan dan prosedur yang benar dan tentunya tidak bertentangan dengan peraturan yang lainnya terlebih dengan peraturan diatasnya atau yang lebih tinggi. Yang *ketiga* yaitu kekuatan berlakunya suatu hukum secara moral yaitu suatu aturan hukum yang sudah dilakukan dan dibuat sesuai prosedur dan

¹⁵ Zulkarnain Ridlwan, 'Payung Hukum Pembentukan BUMDes', *FIAT JUSTISIA*, 2015 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>>.

¹⁶ Dewa Gede Atmadja, 'Asas - Asas Hukum Dalam Sistem Hukum', *Kertha Wicaksana*, 2018 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>>.

peraturan yang berlaku dan terkait dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral terlebih lagi tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam.¹⁷

Mengenai keberlakuan yuridis, semua aturan tentang hukum yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes tidak ada yang bertentangan (tidak terjadi konflik hukum). Pada poin keberlakuan moral juga tidak ada hal yang bertentangan dengan moralitas, bahkan adanya BUMDes dinilai cukup baik dalam hal meningkatkan perekonomian tingkat Desa. Namun dalam keberlakuan sosial atau faktual, masih banyak hal yang perlu dikaji. Hukum dalam *law in book* telah benar, namun hukum dalam *law in action* atau perilaku hukum dalam masyarakat masih dapat dikatakan belum sesuai seperti yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Poin hal tersebut yang tidak sesuai dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendirian BUMDes Bringsang yang tidak mengindahkan aturan dalam Pasal 5 Permendes Nomor 4 Tahun 2015, yakni Pendirian BUM Desa harus sesuai dengan yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa, seperti yang sudah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme Keputusan Musyawarah Desa. Mengenai beberapa pembahasan yang disampaikan dalam Musyawarah Desa meliputi:
 - a. Dalam suatu pendirian BUM Desa harus disesuaikan dengan masyarakat desa yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya.
 - b. Adanya susunan organisasi pengelola dalam pengelolaan BUMDes.
 - c. Perlu adanya suatu moda usaha dalam pendirian BUMDes.
 - d. Adanya anggaran dasar dan juga adanya anggaran rumah tangga dalam pengelolaan BUMDes. Dari sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh tim peneliti ini melalui wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Bringsang menghasilkan temuan bahwa pendirian BUMDes Bringsang tidak melalui musyawarah Desa sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 tersebut di atas.
2. Pengelolaan pantai sembilan sebagai objek usaha dari BUMDes Bringsang sebagian besar dikelola oleh Kepala Desa Bringsang, bukan dikelola oleh BUMDes Bringsang. Hal ini menimbulkan anggapan bagi masyarakat bahwa keberadaan BUMDes Bringsang hanya sebagai 'formalitas' dalam mengelola Pantai Sembilan.

Maka atas temuan data di atas, peneliti memberikan masukan agar perlu adanya peningkatan kualitas pengelolaan BUMDes Bringsang dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan pelatihan tentang pengelolaan suatu perusahaan secara profesional yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengindahkan prinsip-prinsip GCG.
2. Perlu adanya studi banding pengelolaan BUMDes ke daerah lain yang dianggap telah berhasil mengelola BUMDes sebagai aset dari desa yang keberadaannya bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa.

¹⁷ Lalu Sabardi, 'KONSTRUKSI MAKNA YURIDIS MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PASAL 18B UUDN RI TAHUN 1945 UNTUK IDENTIFIKASI ADANYA MASYARAKAT HUKUM ADAT', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2014 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.19>>.

3. Perlu adanya kesadaran hukum bagi seluruh komponen/perangkat desa dan pengurus BUMDes Bringsang. Dimana yang dimaksud tentang kesadaran hukum itu sendiri adalah kesadaran yang dilakukan oleh masing individu yang dilakukan tanpa paksaan, tanpa tekanan dan tanpa perintah dari pihak luar atau pihak lain untuk patuh dan tunduk pada suatu hukum yang sudah berlaku di masyarakat, dan apabila kesadaran hukum itu dikatakan sudah dapat berjalan dengan sendirinya di masyarakat, maka hukum tidak akan perlu memberikan sanksi. Sanksi akan benar-benar diberikan atau dijatuhkan kepada masyarakat yang telah terbukti dengan benar melanggar hukum. Didalam suatu hukum pasti ada perintah, larangan dan sanksi, hukum memberikan pengetahuan kepada kita mana saja perbuatan yang dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sehingga pada akhirnya perbuatan tersebut mendapatkan ancaman sanksi hukum. Menurut ahli hukum mengutarakan pendapatnya yaitu kesadaran hukum adalah sebuah persoalan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia mengenai hukum yang sudah ada dan mengenai hukum yang sangat diharapkan ada karena disini masyarakat selalu dinamis perkembangannya maka hukum mengikuti masyarakat sehingga akan selalu ada hukum tertentu yang diharapkan masyarakat, dan penekannya disini adalah pada nilai-nilai yang terkait dengan fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁸ Maka dengan adanya kesadaran hukum atas ketentuan mengenai pengelolaan BUMDes, tentunya tidak perlu adanya sanksi-sanksi yang diberikan bila pihak Kepala Desa ataupun pengurus BUMDes yang tidak mengindahkan ketentuan yang diatur oleh hukum. Terlebih permasalahan di atas merupakan permasalahan dalam lapangan hukum administrasi yang tidak mengenal adanya sanksi pidana yang sifatnya *ultimum remedium*, maka adanya peningkatan kesadaran hukum adalah pilihan yang terbaik dalam permasalahan ini.

Kesimpulan

Peran BUMDes Bringsang di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal adalah dengan cara membangun dan mengembangkan wisata pantai sembilan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.

Beberapa hal terkait dengan administrasi pengelolaan BUMDes Bringsang saat ini masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dengan aturan dalam pelaksanaan perusahaan yang mengindahkan adanya GCG maupun aturan tentang BUMDes itu sendiri.

Adapun usaha yang dilakukan dan sebaiknya diupayakan oleh Pemerintah Desa Bringsang untuk mengelola wilayah pesisir sebagai objek wisata melalui BUMDes guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal adalah perlu adanya perbaikan sistem tata kelola dan administrasi BUMDes Bringsang. Kewenangan-kewenangan yang selama ini dilakukan oleh pihak Kepala Desa Bringsang dalam hal pengelolaan BUMDes Bringsang juga perlu dibatasi. Selain itu juga perlu adanya peningkatan dalam hal pemberdayaan masyarakat lokal di Desa Bringsang guna keberadaan pantai sembilan dapat memberikan keuntungan dalam segi ekonomi.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, 215.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum, kencana*, Jakarta, 2012.
- Achmad Daniri, *Pedoman Umum Good Corporate Governance*, Komite Nasional Kebijakan Governance, Jakarta, 2006.
- Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2015.
- Ansari, B., *Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas*. *Research Journal of Environmental and Earth Science* Vol. 5 No. 1: 26-31.
- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, *Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
- Atmadja, Dewa Gede, 'Asas - Asas Hukum Dalam Sistem Hukum', *Kertha Wicaksana*, 2018
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Endro Tjahjono, Awin Mulyati, Indah Murti, *Penyuluhan Tata Kearsipan Dan Kecepatan Pelayanan Di Desa Pekarungan Dan Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono - Kabupaten Sidoarjo*, *Jurnal Pengabdian LPPM Untag Surabaya* E-ISSN : 2407-7100, September 2018, Vol. 03, No. 01, hal 73-78 P-ISSN : 2579-3853.
- Inskeep, E. *Tourism Planning, and Integrated and Sustainable Development Approach*, New York, Van Nostrand Reinhold.
- Kristian, Indra, 'Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat', *Jurnal RASI*, 2019.
- Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, 2013.
- Ridlwani, Zulkarnain, 'Payung Hukum Pembentukan BUMDes', *FIAT JUSTISIA*, 2015
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>.
- Sabardi, Lalu, 'KONSTRUKSI MAKNA YURIDIS MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PASAL 18B UUDN RI TAHUN 1945 UNTUK IDENTIFIKASI ADANYA MASYARAKAT HUKUM ADAT', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2014 <https://doi.org/10.21-143/jhp.vol44.no2.19>.
- Sarman Mohammad, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sayogya, *Sosiologi Pedesaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Siswadi, S, Tukiman Taruna, and Hartuti Purnaweni, 'KEARIFAN LOKAL DALAM MELESTARIKAN MATA AIR (Studi Kasus Di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal)', *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 2012 <https://doi.org/10.14710/jil.9.2.63-68>.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta. 1983.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Soetardjo Karto Hadi Koesoemo, *Desa*, Sumur, Bandung, 2000.
- Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, FPPD, Yogyakarta, 2014.

- _____, Buku Pintar Dana Desa: dana Desa untuk kesejahteraan rakyat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Thomas, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung', *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 2013.
- Tomy Michael, Kajian Kritis Terhadap Rancangan Peraturan Walikota Surabaya Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 1 Februari 2019.
- Tomy Michael, Tourism Law (Study On The Dutch Cemetery In Peneleh Surabaya), *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 - Januari 2020.

IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN DISKRIMINASI PELARANGAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK KELAPA SAWIT DAN BIJIH NIKEL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Sekar Wiji Rahayu¹, Fajar Sugianto²

Abstract

The creation of free trade provides a large advantage and role in driving the economic growth of a country, especially for developing countries that have abundant natural resources. One of the systems in free trade carried out by countries in the world in buying and selling produce is known as an export-import system. Where the seller is usually referred to as an exporter and the buyer is referred to as an importer. Like the general trading system, in international trade there are also obstacles that can be detrimental to one party and / or several parties in conducting international trade. These obstacles can be in the form of tariff barriers and / or non-tariff barriers. Non-tariff barriers can take the form of certain discriminations imposed by a particular country, both to protect the value of its production and to redevelop the product into something of even higher value. Both are pursued on one thing, hedging. Discrimination is also imposed by the European Union against the ban on imports of Palm Oil from Indonesia on the grounds that Palm Oil has a negative impact on the environment. Bearing in mind the European Union is one of the countries active in Environmental Health campaigns. Discrimination is also carried out by Indonesia to stop all exports of Nickel Ore and / or other minerals to the European Union with the consideration to hedge minerals that have not been downstreamed. Based on the discrimination actions, the two countries plan to submit complaints and complaints to the World Trade Organization (WTO) as a form of the two countries' objections to the policies taken.

Keywords: international trade; mineral downstreaming; oil palm

Abstrak

Terciptanya perdagangan bebas memberikan keuntungan serta peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya bagi negara-negara berkembang yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Salah satu sistem dalam perdagangan bebas yang dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam melakukan jual-beli hasil produksi dikenal sebagai sistem ekspor-impor. Dimana pihak penjual lazimnya disebut sebagai eksportir dan pihak pembeli disebut sebagai importir. Selayaknya sistem perdagangan pada umumnya, di dalam perdagangan internasional juga terdapat hambatan-hambatan yang dapat merugikan satu pihak dan/atau beberapa pihak dalam yang melakukan perdagangan internasional. Hambatan tersebut dapat berupa hambatan tarif dan/atau hambatan non tarif. Hambatan non tarif dapat berupa diskriminasi-diskriminasi tertentu yang diberlakukan oleh suatu negara tertentu, baik untuk melindungi nilai produksinya maupun untuk mengembangkan kembali produk tersebut menjadi sesuatu yang lebih tinggi lagi nilainya. Keduanya mengerucut pada satu hal, yakni lindung nilai. Diskriminasi tersebut juga diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap pelarangan impor Kelapa Sawit dari Indonesia dengan alasan bahwa Minyak Kelapa Sawit menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan. Mengingat Uni Eropa merupakan salah satu negara yang aktif dalam kampanye-kampanye kesehatan lingkungan. Aksi diskriminasi juga diberlakukan oleh Indonesia untuk menghentikan seluruh ekspor Bijih Nikel dan/atau mineral lainnya kepada Uni Eropa dengan pertimbangan untuk melakukan lindung nilai terhadap mineral-mineral yang belum di hilirisasi. Atas tindakan-tindakan diskriminasi tersebut, kedua negara berencana untuk mengajukan keluhan dan gugatan ke *World Trade Organization* (WTO) sebagai bentuk keberatan kedua negara terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil.

Kata kunci: hilirisasi mineral; kelapa sawit; perdagangan internasional

Pendahuluan

Terjadinya perang dagang internasional kerap menjadi sesuatu hal yang lazim terjadi beriringan dengan terciptanya perdagangan bebas yang memberikan keuntungan dan peran

¹ Universitas Agung Podomoro, Jl. Letjen S. Parman No.28, RT.12/RW.6, Tj. Duren Sel., Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470 | sekar.wiji@podomorouniversity.ac.id.

² Universitas Agung Podomoro, Jl. Letjen S. Parman No.28, RT.12/RW.6, Tj. Duren Sel., Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470 | dr.fajarsugianto@gmail.com.

yang cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Setiap negara-negara di dunia berbondong-bondong menjual kekayaan alamnya dan menjualnya ke negara-negara lain yang membutuhkan pasokan kekayaan alam tersebut dengan cara ekspor maupun impor, atau dengan kata lain jual beli. Dalam perdagangan internasional pihak penjual lazimnya disebut sebagai eksportir dan pihak pembeli disebut sebagai importir. Perdagangan internasional kemudian terjadi setelah adanya kesepakatan antara kedua negara dalam transaksi jual beli tersebut. Sejak perdagangan bebas internasional diberlakukan, seluruh negara di dunia turut berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dunia, baik negara maju maupun berkembang, yang keseluruhannya dilakukan dengan cara terus meningkatkan produksi untuk pasokan kebutuhan dalam dan luar negeri, agar tetap bisa bersaing secara global di era perdagangan bebas ini. Perdagangan bebas internasional ini juga dimanfaatkan oleh Indonesia, sebagai negara berkembang untuk membangun perekonomian negara serta memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Ekspor impor merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dari segi lalu lintas devisa dan pendapatan nasional, mengingat Indonesia merupakan salah satu pemegang ekonomi terbesar di Asia Tenggara.³

Anne O. Krunger berpendapat bahwa perdagangan bebas tidak sekedar menciptakan pertumbuhan di negara-negara industri, atau negara maju, namun juga di negara-negara berkembang yang mengadopsi perdagangan bebas dan berintegrasi dengan sistem secara keseluruhan.⁴ *World Trade Organization* (WTO) merupakan suatu organisasi yang mengatur perdagangan internasional yang berdiri berdasarkan serangkaian perjanjian-perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari disepakatinya perjanjian-perjanjian WTO ini adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya, yakni perdagangan internasional.⁵ Organisasi yang terbentuk sejak tahun 1995 ini, melindungi serta merangkul kepentingan negara-negara berkembang dengan memberikan perlakuan dan preferensi yang berbeda sebagaimana tertuang dalam perjanjian *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT) 1947 dan GATT 1994 yang menyatakan bahwa pada dasarnya negara-negara maju mengakui bahwa negara-negara berkembang perlu mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam perdagangan dunia. Oleh karena itu negara maju tidak menuntut adanya resiprositas dalam negosiasinya dengan negara-negara berkembang, dan memberikan prioritas tinggi pada penghapusan hambatan perdagangan yang menyangkut kepentingan negara-negara berkembang.⁶

Perlindungan akan kepentingan-kepentingan negara berkembang dalam perdagangan internasional ini bermula sejak Putaran Tokyo 1973 yang mana anggota-anggota GATT pada akhirnya setuju untuk memasukkan klausul yang mengaitkan pentingnya peranan

³ Admin, "Bagaimana Peran Ekspor Impor Dalam Perdagangan Internasional di Era Milenial ?", viglobalchain.com/bagaimana-peran-ekspor-impor-dalam-perdagangan-internasional-di-era-milenial/, diakses pada 5 juli 2019.

⁴ Nita Anggraeni, "Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional", *Jurnal Uin Banten Al-Ahkam*, Vol. 15 No.1, Juni 2019, 1.

⁵ World Trade Organization, "What is the WTO ?", https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm.

⁶ Part IV Trade and Development Article XXXVI-XXXVIII, "The WTO Agreements series 2 General Agreement on Tariffs and Trade", https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries2_gatt_e.pdf, Page 66-68.

perdagangan bagi pembangunan khususnya di negara berkembang.⁷ Klausul yang disebut sebagai "*the enabling clause*" ini pada prinsipnya memberikan "*differential and more favourable treatment*" bagi negara berkembang yang karena secara ekonomi dan social posisinya memang tidak setara dengan negara industri maju. Sehingga dengan kata lain, anggota-anggota GATT setuju untuk memberikan kesempatan yang sama bagi negara berkembang untuk setara dalam industri perdagangan internasional. Adanya *the enabling clause* tersebut memberikan pengecualian bagi negara berkembang diantaranya tidak harus menerapkan asas timbal balik terhadap negara maju atas komitmen atau kemudahan tertentu. Kemudahan ini terlihat jelas pada penerapan ekspor produk dari negara berkembang ke negara maju di bawah sistem yang dikenal sebagai "*the Generalized System of Preferences/GSP*".

Namun Putaran Tokyo 1973 yang pro terhadap keberadaan negara berkembang dalam dunia internasional mengalami perubahan yang cukup signifikan pada Putaran Uruguay yang dimulai pada tahun 1986. Yang mana dalam Putaran Uruguay, negara maju yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang menginginkan perluasan wewenang GATT untuk mengatur persoalan hak milik intelektual, investasi dan perdagangan sektor jasa yang memberatkan negara berkembang. Karena hanya negara-negara maju yang memiliki atau sudah mulai mengembangkan produk-produk perdagangan tersebut. Tetapi suara negara berkembang yang keberatan dengan keinginan negara maju hanya menjadi pertimbangan, karena pada akhirnya GATT menerapkan sistem "*two tracks*" yang menyetujui permintaan negara maju dan memberikan imbalan kepada negara berkembang untuk mendapatkan akses pasar ke negara maju yang relatif lebih luas untuk produk-produknya. Kemudian, setelah terbentuknya WTO pada tahun 1995, maka secara formal prosedural GATT menjadi tidak berlaku lagi, namun secara substansial prinsip-prinsipnya telah diadopsi dalam WTO. Sehingga sebagai satu kesatuan maka secara yuridis semua perjanjian WTO tunduk pada satu penyelesaian sengketa di bawah WTO. Oleh karena itu, setiap negara yang berkonflik dalam sektor perdagangan internasional, negara tersebut dapat mengajukan gugatan ke WTO. Menurut Sadono Sukirno, kelemahan mekanisme pasar dapat berupa:

1. Kebebasan yang tidak terbatas dapat menindas golongan-golongan tertentu, yang dianggap lebih lemah;
2. Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya, dapat menimbulkan pasar monopoli yang dapat merugikan anggota-anggota lainnya, dimana mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien, dan kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan.⁸

Adanya kebebasan dalam pasar internasional ini sedikit banyak menimbulkan dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Hal tersebut menjadi tantangan sendiri bagi negara-negara yang ikut berkecimpung di dalamnya untuk memberlakukan regulasi demi regulasi guna melindungi perekonomian negara dalam sistem perdagangan internasional ini. Baik dengan cara meratifikasi regulasi internasional maupun membentuk

⁷ Bayu Seto, Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 11.

⁸ Ade Maman Suherman, Hukum Perdagangan Internasional (Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang), Cet ke-2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 7.

regulasi nasional secara individu. Indonesia resmi menjadi anggota WTO sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* atau Undang-Undang Ratifikasi WTO. Bergabungnya Indonesia dalam WTO menimbulkan beberapa pengaruh, diantaranya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan namun disisi lain Indonesia secara partisipatif terlibat dalam sengketa-sengketa dengan negara lain. Meskipun pada hakikatnya sengketa dalam bisnis merupakan hal yang tidak dapat dihindari, namun terkadang berkonflik dengan negara lain yang merupakan sesama anggota WTO dapat berimbas terhadap perdagangan internasional, baik bagi pihak yang bersengketa maupun global.⁹

Salah satu sengketa perdagangan internasional yang sedang gencar akhir-akhir ini adalah perseteruan antara Uni Eropa dengan Indonesia. Bermula sejak 17 Januari 2018, dimana jajak pendapat yang digelar oleh Parlemen Eropa untuk pengambilan keputusan tentang penggunaan minyak sawit bagi produk biodiesel. Pengambilan Keputusan tersebut dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi energi hingga 35 persen pada 2030. Dalam jajak pendapat tersebut, mayoritas Parlemen Eropa menyetujui rencana untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama biodiesel pada tahun 2021 mendatang.¹⁰

Sebelumnya, pada tanggal 23 April 2009, Uni Eropa membentuk suatu kebijakan secara keseluruhan guna produksi dan promosi energi dari sumber terbarukan di Uni Eropa, yakni *Renewable Energi Directive (RED)*.¹¹ Pemberlakuan RED oleh Uni Eropa merupakan suatu langkah awal bagi Uni Eropa untuk mengurangi emisi karbon secara global sebagai bentuk komitmen Uni Eropa terhadap Protokol Kyoto.¹² Dengan adanya RED, negara-negara di Uni Eropa harus memastikan bahwa setidaknya terdapat 10 persen dari bahan bakar transportasi ramah lingkungan yang mereka ciptakan terbuat dari sumber terbarukan. Hal tersebut juga dilakukan oleh Uni Eropa untuk memastikan bahwa transportasi tersebut diproduksi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi emisi global, tindakan Uni Eropa dalam membentuk RED dianggap sebagai bentuk hambatan baru yang diciptakan oleh Uni Eropa dalam rangka memproteksi produk biofuel dari negara, karena selama ini negara Uni Eropa merupakan penghasil utama biodiesel. Uni Eropa dinilai selalu berada di garis terdepan dalam menciptakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Meskipun tidak memungkiri bahwa Uni Eropa merupakan konsumen minyak dan gas terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Di dalam *Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II)* dinyatakan bahwa terdapat rencana penghentian pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar hayati di Unie Eropa pada tahun 2030 dan pengurangan penggunaan minyak sawit tersebut akan dimulai pada tahun 2024. Alasan diberlakukannya pelarangan terhadap penggunaan minyak kelapa sawit tersebut adalah karena minyak sawit

⁹ Nita Anggraeni, "Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional", Jurnal Uin Banten Al-Ahkam, Vol. 15 No.1, Juni 2019, 2.

¹⁰ Buletin APBN, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, "Asing Menguasai 40 Persen Surat Utang, Bahayakah ?, Dampak Pelarangan Ekspor Sawit ke Uni Eropa", Edisi 2 Vol. III. Februari 2018, 3.

¹¹ Gisa Rachma Khairunisa, Tanti Novianti, "Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa", Jurnal Agribisnis Indonesia, Vol 5 No.2, Desember 2017, 125-126.

¹² Rosita Dewi, "Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan", Interpendece Jurnal, Vol.1 No.2, Mei-Agustus 2013, 150.

dianggap sebagai faktor utama perusakan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia keberatan dengan keputusan Uni Eropa untuk menghentikan kegiatan ekspor-impor kelapa sawit ke Uni Eropa, karena kebijakan-kebijakan tersebut membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit sehingga berdampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia di Pasar Uni Eropa.¹³

Sebagai tindakan ‘balasan’, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel. Keputusan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari *smelter* yang sudah ada.¹⁴ Seakan lupa dengan kebijakan-kebijakannya yang pro lingkungan, serta melakukan pelarangan terhadap ekspor minyak kelapa sawit karena dianggap merusak lingkungan, Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO terkait pelarangan ekspor bijih nikel tersebut. Uni Eropa tidak mempertimbangkan bahwa industri pertambangan memiliki dampak kerusakan lingkungan yang lebih parah dibandingkan dengan minyak kelapa sawit. Keberatan dan gugatan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia dilakukan atas dasar bahwa selama ini Uni Eropa sangat bergantung dengan ekspor bijih nikel Indonesia, karena seluruh pembangunan, teknologi, dan otomotif Uni Eropa menggunakan bahan baku Nikel. Belum terdapat dampak yang signifikan akibat konflik perdagangan internasional yang terjadi antara Indonesia dengan Uni Eropa tersebut. Namun sama halnya dengan konflik pada umumnya yang selalu menimbulkan dampak, baik itu menguntungkan atau merugikan, baik bagi pihak yang bersengketa maupun pihak lain disekitarnya, begitupun dengan konflik atau sengketa perdagangan internasional yang dapat menimbulkan dampak terhadap perekonomian global.

No	Nama	Hasil Terdahulu	Hasil Penulis
1.	Rosita Dewi, Implementasi <i>Renewable Energy Directive</i> Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan, Jurnal <i>Intedependece</i> , Bol. 1 No.2, Mei-Agustus 2013	Berawal dari keingintahuan penulis akan alasan Uni Eropa menerapkan kebijakan yang melarang Impor Kelapa Sawit dari Indonesia melalui kebijakan <i>Renewable Energy Directive</i> . Hasil penelitian : bahwa kebijakan tersebut merupakan komitmen Uni Eropa untuk menciptakan sekaligus menjaga lingkungan hidup yang semakin terancam, sekaligus memproteksi komoditas biodiesel yang menjadi komoditas utama Uni Eropa.	Dalam penelitian ini Penulis menjabarkan mengenai bahaya atas dampak lingkungan yang dihasilkan oleh minyak kelapa sawit dibandingkan dengan jenis-jenis minyak nabati lainnya.

¹³ BBC News, “Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO atas Tuduhan ‘diskriminasi sawit’”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50804421>, diakses pada 16 Desember 2019.

¹⁴ Izzaty dan Suhartono, “Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirasi Nikel”, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isi Aktual dan Strategis*, Vol.XI. No.23/1/Puslit/Desember/2019. Hal 19-20.

2	Gisa Rachma Khairunisa dan Tanti Novianti, Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak <i>Renewable Energy Directive</i> (RED) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa, Jurnal Agribisnis Indonesia Vol. 5 No. 2, Desember 2017.	Berawal dari keingintahuan penulis akan dampak kebijakan <i>Renewable Energy Directive</i> (RED) terhadap ekspor minyak sawit di pasar Uni Eropa. Hasil penelitian : bahwa Indonesia akan kehilangan sekitar 33,85 persen dari hasil penjualan atas ekspor minyak kelapa sawit di pasar Uni Eropa	Dalam penelitian ini Penulis lebih menekankan kerugian yang akan dialami oleh petani sawit terhadap kebijakan <i>Renewable Energy Directive</i> (RED) tersebut.
3	Izzaty dan Suhartono, Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel, Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. XI No. 23/Puslit/Desember/2019.	Berawal dari keingintahuan Penulis akan kebijakan pemerintah untuk memberhentikan seluruh kegiatan ekspor atas ore nikel ke luar negeri. Hasil Penelitian : menjelaskan alasan-alasan mengapa ekspor ore nikel perlu diberhentikan, karena hal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Mineral dan Batubara serta untuk meningkatkan nilai ekonomi atas penjualan mineral dalam bentuk jadi.	Dalam penelitian ini penulis menjabarkan mengenai keuntungan-keuntungan yang akan diterima Indonesia atas kebijakan larangan ekspor ore nikel ke luar negeri tersebut.

Tabel 1.
Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil satu rumusan permasalahan yaitu implikasi kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel dan impor minyak kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode normatif dan bersifat deskriptif¹⁵ dengan fokus Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hubungan Perdagangan Internasional Indonesia Dan Uni Eropa

Uni Eropa memiliki hubungan yang erat dengan Indonesia. Terbukti dari status Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia dan raksasa ekonomi dengan 35% dari PDB ASEAN. Sebelumnya Indonesia telah mengadakan suatu Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama dengan Uni Eropa yang mencakup beberapa bidang, diantaranya adalah di bidang perdagangan, lingkungan, energi, Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, migrasi, dan penanggulangan terorisme. Sejak penandatanganan PCA pada bulan November

¹⁵ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.

2009 ekonomi Indonesia telah meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir dan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, dengan sekitar 35% dari PDB ASEAN. Daya tarik Indonesia terletak pada fakta bahwa Indonesia adalah pasar negara berkembang yang luas dengan lebih dari 250 juta orang, dengan profil demografi yang menguntungkan serta dengan kelas menengah yang cukup besar dan berkembang pesat.

Produksi sawit secara global, didominasi oleh Indonesia dan Malaysia sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbanyak. Menurut data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pada tahun 2019 luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,68 juta hektar dan bila mengacu pada data hasil rekonsiliasi luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,38 juta hektar. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi kelapa sawit pada tahun 2018 adalah 48,68 juta ton, yang terdiri dari 40,57 juta ton minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil-CPO*) dan 8,11 juta ton terdiri dari minyak inti sawit (*Palm Kernel Oil - PKO*).¹⁶ Perkebunan kelapa sawit di Indonesia terbagi ke dalam 3 sektor, yakni:

1. Sektor Perkebunan Rakyat, yang menguasai 6,9% lahan sawit dan menghasilkan 16,8 juta ton kelapa sawit.
2. Sektor Perkebunan Negara, yang menguasai 41,5% lahan sawit dan menghasilkan 2,49 juta ton kelapa sawit.
3. Sektor Perkebunan Swasta, yang menguasai 51,6% lahan sawit dan menghasilkan 29,39 juta ton kelapa sawit.¹⁷

Berdasarkan data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tercatat 70% dari produksi sawit 2018 dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan 30% sisanya untuk dikonsumsi dalam negeri. Nilai sumbangan devisa minyak kelapa sawit Indonesia sepanjang 2018 mencapai US\$ 20,54 miliar atau setara dengan Rp.289 triliun. Hingga saat ini, produksi minyak kelapa sawit masih menjadi salah satu komoditas andalan Indonesia dan menjadi penyumbang devisa terbesar. Kontribusi devisa minyak kelapa sawit tidak kalah dengan produksi batu bara atau produk tambang lainnya, yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menghasilkan US\$ 18,9 miliar atau setara dengan Rp. 265 triliun pada tahun 2018.¹⁸

Tujuan ekspor minyak kelapa sawit terbesar Indonesia, jatuh kepada India sebesar 6,71 juta ton, Uni Eropa sebesar 4,78 juta ton dan Tiongkok sebesar 4,41 juta ton. Dilihat dari data tersebut membuktikan bahwa masyarakat Uni Eropa mengonsumsi lebih banyak minyak kelapa sawit dibandingkan dengan konsumsi masyarakat Tiongkok, yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Uni Eropa. Minyak kelapa sawit yang diimpor oleh Uni Eropa sebagian besar digunakan untuk keperluan

¹⁶ Tim Riset dan Publikasi, "Kelapa Sawit sebagai Penopang Perekonomian Nasional", <https://katadata.co.id/berita/2019/10/07/kelapa-sawit-sebagai-penopang-perekonomian-nasional>, diakses pada 7 Oktober 2019.

¹⁷ Gisa Rachma Khairunisa, Tanti Novianti, "Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa", *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol 5 No.2, Desember 2017, 129-130.

¹⁸ Tim Riset dan Publikasi, "Kelapa Sawit sebagai Penopang Perekonomian Nasional", <https://katadata.co.id/berita/2019/10/07/kelapa-sawit-sebagai-penopang-perekonomian-nasional>, diakses pada 7 Oktober 2019.

industri, makanan, kosmetik, hingga biodiesel. Uni Eropa telah memiliki aturan tersendiri mengenai energi terbarukan yang harus diintegrasikan ke dalam penggunaan energi rumah tangga sejak lama.¹⁹

Meskipun demikian, pada faktanya, produksi minyak kelapa sawit tidak semengerikan seperti pertimbangan parlemen Uni Eropa ketika mengesahkan kebijakan RED II. *Free For Choice Institute*, sebuah institusi yang bermarkas di Italia, telah melakukan pengujian mengenai minyak nabati mana yang lebih ramah lingkungan. Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh *Free For Choice Institute*, terbukti bahwa minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling ramah lingkungan. Kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang paling berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan syarat mata rantai pasok yang sepenuhnya dapat tersertifikasi dan memiliki penilaian siklus hidup yang baik dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, seperti biji rapa dan bunga matahari.²⁰

Penilaian Siklus Hidup merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang terkait dengan berbagai tahapan dari sebuah produk, mulai dari pengumpulan bahan baku, melalui tahap pengolahan, distribusi dan berakhir menjadi sebuah produk yang siap konsumsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Unied Plantations Berhad* yang menguji mengenai siklus hidup berbagai minyak nabati menilai bahwa minyak kelapa sawit memiliki dampak yang lebih kecil terhadap kerusakan lingkungan, seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, energi tak terbarukan dan lain-lainnya, dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Sehingga berdasarkan data-data diatas, tindakan Uni Eropa yang mengurangi atau dapat dikatakan melarang, dalam konteks tertentu, impor minyak kelapa sawit yang didasarkan pada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, tidak dapat dibenarkan. Tindakan Uni Eropa yang mengurangi dan/atau melarang impor minyak kelapa sawit, dapat dikatakan sebagai upaya Uni Eropa untuk memproteksi pasarnya dari produk impor dan Uni Eropa berencana untuk mengembangkan dua juta hektar lahan minyak rapa untuk mendukung kebutuhan biodieselnnya atau dengan kata lain tindakan atas kebijakan tersebut didorong oleh alasan komersil guna mengumpulkan konsumen yang lebih banyak dalam pasar yang stagnan, mengingat minyak nabati yang berasal dari biji rapa dan biji bunga matahari terus terdesak oleh perkembangan CPO yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya, sebagai tindakan balasan, karena dirugikan atas pelarangan impor minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel. Keputusan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari *smelter* yang sudah ada.²¹ Berbanding terbalik dengan kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang pro terhadap lingkungan serta melakukan pelarangan terhadap impor minyak kelapa sawit karena dianggap merusak lingkungan, terhadap kebijakan Indonesia

¹⁹ Hari Widowati, "Sejarah dan Kontroversi Kampanye Anti Minyak Sawit Uni Eropa", <https://katadata.co.id/berita/2019/08/26/sejarah-dan-kontroversi-kampanye-anti-minyak-sawit-uni-eropa>, diakses pada 26 Agustus 2019.

²⁰ The Palm Scribe, "Minyak Nabati Manakah Yang Paling Berkelanjutan ?", <https://thepalmscribe.id/id/minyak-nabati-manakah-yang-paling-berkelanjutan/>, diakses pada 04 Maret 2019.

²¹ Izzaty dan Suhartono, "Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirasi Nikel", Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isi Aktual dan Strategis, Vol.XI. No.23/I/Puslit/Desember/2019, 19-20.

yang melarang ekspor ore nikel atau bijih nikel, Uni Eropa berencana untuk mengajukan gugatan ke WTO terkait dengan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut. Uni Eropa tidak mempertimbangkan bahwa industri pertambangan memiliki dampak kerusakan lingkungan yang lebih parah dibandingkan dengan minyak kelapa sawit. Keberatan dan gugatan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia dilakukan atas dasar bahwa selama ini Uni Eropa sangat bergantung dengan ekspor bijih nikel Indonesia, karena seluruh pembangunan, teknologi, dan otomotif Uni Eropa menggunakan bahan baku Nikel.

Sumber utama nikel Indonesia terkonsentrasi di Sulawesi, terutama Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah serta Halmahera. Jumlah total nikel yang ditambang di Indonesia pada tahun 2018 kurang lebih sekitar 560 ribu metric ton. Nilai tersebut kemudian meningkat 62,32% dibandingkan tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2020 diprediksi akan terdapat 20 juta ton kebutuhan ore nikel untuk produksi dalam negeri. Salah satu alasan pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel adalah bahwa nikel dapat digunakan sebagai bahan baku untuk komponen mobil listrik. Indonesia juga memiliki teknologi untuk mengolah nikel kadar rendah yang bisa diubah menjadi *cobalt* serta *lithium* sebagai bahan baku pembuatan baterai untuk kendaraan listrik, yang mana program pembuatan kendaraan listrik ini dituangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Selain itu pelarangan ini juga dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian negara, dari yang sebelumnya harga penjualan ore nikel hanya mencapai US\$ 40 per ton menjadi sekitar US\$ 17.000 apabila dijual dalam bahan jadi atau sudah siap produksi. Nikel merupakan komoditas yang paling menguntungkan karena menjadi bahan utama pembuatan baterai litium, terutama melihat permintaan produksi untuk kendaraan listrik yang semakin tinggi belakangan ini

Implikasi Perang Kebijakan Uni Eropa Dan Indonesia

Perang dagang merupakan suatu konflik ekonomi yang terjadi antara dua atau lebih negara dengan melibatkan tarif perdagangan satu dengan yang lainnya. Konflik ini biasanya terjadi ketika suatu negara memberlakukan atau meningkatkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya sebagai balasan terhadap hambatan perdagangan yang ditetapkan oleh pihak yang lain.²² Perang kebijakan yang terjadi dan sedang dilakukan oleh kedua pihak, yakni Indonesia dan Uni Eropa memicu kemungkinan terjadinya perang dagang yang akan berdampak terhadap sistem perekonomian di negara-negara terkait. Kebijakan Uni Eropa dalam melarang impor minyak kelapa sawit, sedikit banyak menimbulkan dampak kerugian kepada Indonesia, sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan Uni Eropa sebagai penerima ekspor minyak kelapa sawit terbanyak setelah India, yakni sebesar 4,78 ton. Yang berarti, jika Uni Eropa memberlakukan kebijakan untuk menyetop impor minyak kelapa sawit, Indonesia akan kehilangan keuntungan sekitar 4,78 ton minyak kelapa sawit yang seharusnya di ekspor ke Uni Eropa. Apabila Uni Eropa serius dalam menyelenggarakan kebijakannya yang menghentikan seluruh ekspor minyak kelapa sawit, berdasarkan jumlah minyak kelapa sawit yang di ekspor ke Uni Eropa, Indonesia akan

²² Nita Anggraeni, "Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional", Jurnal Uin Banten Al-Ahkam, Vol. 15 No.1, 3.

kehilangan devisa hingga US\$ 858 juta atau sekitar Rp. 12 triliun, dengan kurs Rp. 14.000 (dapat berubah sewaktu-waktu) dengan harga minyak kelapa sawit (CPO) sekitar US\$ 572,5 per ton.²³

Kebijakan Uni Eropa terhadap penghentian atau pelarangan ekspor minyak kelapa sawit dilakukan tanpa dasar dan pertimbangan yang jelas. Uni Eropa menganggap bahwa minyak kelapa sawit (CPO) memberikan dampak kerusakan lingkungan yang parah serta mengancam kehidupan makhluk hidup yang berhabitat di dalam hutan. Meskipun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa minyak kelapa sawit (CPO) merupakan minyak nabati yang paling ramah lingkungan dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, yang berasal dari biji rapa dan biji matahari. Meskipun Uni Eropa menerbitkan kebijakan untuk menghentikan ekspor minyak kelapa sawit, namun di sisi lain Uni Eropa tetap mengembang biakkan produksi biji rapa dan biji bunga matahari sebagai minyak nabati untuk biodiesel. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan Uni Eropa yang tersebut bersifat tumpang tindih dengan penggunaan dan produksi minyak nabati lainnya yang digunakan sebagai pengganti CPO. Hal tersebut semakin menguatkan fakta bahwa kebijakan Uni Eropa dilakukan tanpa dasar dan merupakan hal yang semena-mena.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, sebagai upaya melindungi penjualan sawit agar tetap memiliki pasar, terutama di pasar Eropa dan Amerika Serikat, para petani serta pengusaha-pengusaha sawit Indonesia telah mulai memperbaiki proses produksi penanaman sawit yang disesuaikan dengan standar yang dikehendaki oleh pasar Eropa dan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan *Indonesia Sustainable Palm Oil System* (ISPO) sebagai bukti bahwa Indonesia serius dalam memperbaiki kualitas sawit dalam negeri.²⁴ Bukti keseriusan Indonesia dalam memperbaiki produksi sawit dalam negeri terlihat dari menurunnya perusakan hutan akibat budidaya sawit, yang sebelumnya sempat mencapai 2 juta hektar per tahun, menjadi hanya 400 ribu hektar pada tahun 2018, dan menjadi lebih kecil lagi pada tahun 2020.²⁵ Artinya keseriusan Indonesia dalam memperbaiki produksi sawit tidak hanya wacana belaka namun telah terwujud di lapangan dan telah terbukti hasilnya.

Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eropa merupakan pembentuk persepsi dimana setiap kebijakan-kebijakannya diikuti oleh negara-negara lain. Selain itu, Eropa dijadikan sebagai acuan dan contoh pergerakan ekonomi dunia, yang mana banyak negara-negara lain yang mengikuti langkah-langkah yang diambil oleh Uni Eropa dalam menanggulangi krisis ekonomi. Tindakan Uni Eropa dalam menerapkan kebijakan pelarangan ekspor kelapa sawit telah menjadi pertimbangan Jepang dan Pakistan dalam menghadapi isu lingkungan yang disebabkan oleh kelapa sawit.²⁶

²³ Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, "Upaya Ubah Diskriminasi Sawit Uni Eropa (UE) : Indonesia Jangan Gelap Mata", <https://gapki.id/news/14684/upaya-ubah-diskriminasi-sawit-uni-eropa-ue-indonesia-jangan-gelap-mata>.

²⁴ BBC News, "Kelapa Sawit, Ancaman Perang Dagang RI-Uni Eropa dan enam hal lainnya", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47663602>, diakses pada 23 Maret 2019.

²⁵ Portal Informasi Indonesia, "Indonesia Sudah Mengikuti Standar Pengelolaan Sawit", <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-sudah-mengikuti-standar-pengelolaan-sawit>, diakses pada 18 April 2019.

²⁶ Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, "Upaya Ubah Diskriminasi Sawit Uni Eropa (UE) : Indonesia Jangan Gelap Mata", <https://gapki.id/news/14684/upaya-ubah-diskriminasi-sawit-uni-eropa-ue-indonesia-jangan-gelap-mata>.

Kebutuhan Uni Eropa atas ore nikel guna memenuhi seluruh produksi pembangunan, teknologi serta otomotif membuat posisi Uni Eropa menjadi tidak menguntungkan. Keputusan Uni Eropa dalam melakukan diskriminasi pelarangan impor kelapa sawit, dapat dinilai sebagai keputusan yang berbahaya, mengingat Uni Eropa tidak mempertimbangkan keputusan Indonesia yang juga melakukan pelarangan terhadap ekspor Ore Nikel. Tujuan Uni Eropa yang sebelumnya, melarang impor kelapa sawit karena terdapat pertimbangan bahwa bahan tambang, seperti Ore Nikel, lebih ramah lingkungan, meskipun menurut penelitian, kelapa sawit jauh lebih ramah lingkungan, namun Uni Eropa tidak mempertimbangkan keputusan Indonesia yang memberlakukan pelarangan ekspor tambang mentah ke luar negeri. Sehingga ketika Indonesia memutuskan untuk memberhentikan seluruh ekspor tambang mentah ke luar negeri per 1 Januari 2020 lalu, Uni Eropa bersiap untuk mengajukan gugatan ke WTO karena merasa dirugikan oleh kebijakan Indonesia.

Uni Eropa menganggap bahwa tindakan Indonesia dalam melarang ekspor ore nikel sebagai tindakan yang mampu memicu perang dagang internasional, karena menghambat proses perdagangan di antara kedua negara. Namun perlu diketahui bahwa pelarangan ekspor tersebut tidak bertujuan sebagai penghambat perdagangan, namun sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya nikel untuk kemakmuran bangsa melalui rantai pengolahan dalam negeri serta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku smelter yang ada di Indonesia. Mengingat kekayaan mineral, termasuk nikel merupakan sumber daya yang dapat habis dan tidak dapat diperbaharui lagi, sudah waktunya bagi Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri dan secara mandiri demi kesejahteraan masyarakat dengan melakukan hilirisasi mineral tambang. Berdasar ketentuan tersebut diatas pemerintah kembali mengatur rencana hilirisasi mineral ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, yang mana dalam Pasal 103 dan Pasal 170 dinyatakan bahwa hilirisasi atau pemurniran mineral wajib dilakukan selambat-lambatnya lima tahun setelah peraturan tersebut terbit, yakni seharusnya pada tahun 2014 hilirisasi mineral sudah harus dilakukan, namun pemerintah memberikan kelonggaran karena industry smelter di Indonesia belum siap, sehingga wacana tersebut diundur hingga 2022 dan kemudian dipercepat hingga awal tahun 2020, karena pemerintah menilai industry smelter Indonesia sudah cukup dan semakin berkembang, juga sudah siap dalam memproduksi tambang sendiri. Namun perlu diketahui bahwa keberhasilan hilirisasi pertambangan tidak dapat lepas dari kebijakan serta peraturan-peraturan teknis dalam pengimplementasiannya, yakni dengan mempertimbangkan penyediaan bahan baku, lahan, tenaga kerja, energi, infrastruktur, teknologi, kegiatan operasional dan pemeliharaan, sistem perizinan dan kegiatan pembiayaan investasi.²⁷ Kebijakan hilirisasi mineral merupakan salah satu alar fiskal untuk menciptakan nilai tambah mineral, peningkatan kinerja industri dalam negeri, meningkatkan penerimaan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Indonesia tidak mungkin terus menerus mengandalkan pajak sebagai pemasukan negara. Indonesia harus mampu berdiri sendiri dan mampu mengandalkan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara secara mandiri tanpa bantuan pihak asing. Saat ini Indonesia dinilai

²⁷ Izzati dan Suhartono, "Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel", *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* Vol. XI. No. 23/1/Puslit/Desember/2019, 21.

telah mampu untuk memproduksi sendiri bahan mineral mentah menjadi bahan jadi, dilihat dari jumlah smelter yang telah berdiri dan mampu beroperasi tahun 2020. Apabila pengolahan dapat dioptimalkan, hilirisasi nikel akan terbentuk dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia karena nilai berbagai produk tambang jadi yang telah diolah memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai bahan tambang mentah yang di ekspor. Sehingga dilihat dari sisi ekonomi, Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang besar dan secara perlahan mampu untuk bersaing dalam pasar global dalam hal pertambangan.

Kesimpulan

Keputusan Uni Eropa dalam menerapkan kebijakan RED II yang melarang impor minyak sawit Indonesia adalah untuk memproteksi pasarnya dari produk impor dan Uni Eropa berencana untuk mengembangkan dua juta hektar lahan minyak rapa untuk mendukung kebutuhan biodieselnya atau dengan kata lain tindakan atas kebijakan tersebut didorong oleh alasan komersil guna mengumpulkan konsumen yang lebih banyak dalam pasar yang stagnan, mengingat minyak nabati yang berasal dari biji rapat dan bunga matahari terus terdesak oleh perkembangan CPO yang seiring waktu terus meningkat.

Daftar Pustaka

- Admin. (2019, Juli Jumat). *Bagaimana Peran Ekspor Impor Dalam Perdagangan Internasional di Era Milenial*. Retrieved from [viglobalchain: viglobalchain.com/bagaimana-peran-ekspor-impor-dalam-perdagangan-internasional-di-era-milenial/](http://viglobalchain.com/bagaimana-peran-ekspor-impor-dalam-perdagangan-internasional-di-era-milenial/),
- Anggraeni, N. (n.d.). Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Uin Banten Al-Ahkam Vol. 15 No. 1*, 1.
- Anggraeni, N. (2019). Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Uin Banten Al-Ahkam Vol. 15 No. 1*, 1-2.
- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020*.
- BBC. (2019, Maret). *Kelapa Sawit, Ancaman Perang Dagang RI - Uni Eropa dan enam hal lainnya*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47663602>
- BBC. (2019, Desember Senin). *Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO atas Tuduhan 'Diskriminasi Sawit'*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50804421>.
- Dewi, R. (2013). Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan. *Interpendence Journal Vol. 1 No. 2*, 150-151.
- Editor : Ida Susanti, B. S. (2003). *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaan Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). (n.d.). *Upaya Ubah Diskriminasi Sawit Uni Eropa (UE) : Indonesia Jangan Gelap Mata*. Retrieved from <https://gapki.id/news/-14684/upaya-ubah-diskriminasi-sawit-uni-eropa-ue-indonesia-jangan-gelap-mata>
- Gisa Rachma Khairunnisa, T. N. (2017). Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa. *Jurnal Agribisnis Indonesia Vol. 5 No. 2*, 125-126.

- Huzaini, M. D. (2017, Maret). *Mencermati Konstitusionalitas Kebijakan Hilirisasi Mineral*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t58d0-dc90-9c25e/mencermati-konstitusionalitas-kebijakan-hilirisasi-mineral/>
- Izzaty, S. (2019). Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel. *Kajian Singkat Terhadap Isi Aktual dan Strategis*, 19-20.
- Novianti, G. R. (2017). Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 129-130.
- Portal Informasi Indonesia. (2019, April). *Indonesia Sudah Mengikuti Standar Pengelolaan Sawit*. Retrieved from <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-sudah-mengikuti-standar-pengelolaan-sawit>
- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. (2015). Asing Menguasai 40 Persen Surat Utang, Bahayakah ?, Dampak Pelarangan Ekspor Sawit ke Uni Eropa. *Buletin APBN Edisi 2 Vol.III*, 3.
- Suherman, A. M. (2015). *Hukum Perdagangan Internasional (Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- The Palm Scribe. (2019, Maret). *Minyak Nabati Manakah Yang Paling Berkelanjutan*. Retrieved from <https://thepalmscribe.id/id/minyak-nabati-manakah-yang-paling-berkelanjutan/>.
- TIm Riset dan Publikasi. (2019, Oktober Senin). *Kelapa Sawit Sebagai Penopang Perekonomian Nasional*. Retrieved from Katadata: <https://katadata.co.id/berita/2019/10/07/ke-lapa-sawit-sebagai-penopang-perekonomian-nasional>
- Widowati, H. (2019, Agustus). *Sejarah dan Kontroversi Anti Minyak Sawit Uni Eropa*. Retrieved from Katadata: <https://katadata.co.id/berita/2019/08/26/sejarah-dan-kontroversi-kampanye-anti-minyak-sawit-uni-eropa>
- World Trade Organization (WTO). (n.d.). *Part IV Trade and Development Article XXXVI-XXXVIII, "The WTO Agreements series 2 General Agreement on Tariffs and Trade"*. Retrieved from https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries2_ga-tt_e.pdf, Page 66-68.
- World Trade Organization (WTO). (n.d.). *What is WTO ?* World Trade Organization.

PENGATURAN BATAS USIA UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Dian Ety Mayasari¹, Andreas L Atjengbharata²

Abstract

The purpose of this study is to find out normative studies relating to changes in age of marriage to prevent child marriages. Through juridical normative research methods with an emphasis on primary legal material in the form of systematic review based on applicable laws and secondary legal materials as a support in this paper, it can be said that changes in the age limit of marriage cannot help reduce the occurrence of child marriage if it is still permissible a marriage dispensation is filed. So that the validity of the revision of the marriage age limit should be unification that integrates the interests of customary law and religious law that returns to the fulfillment of children's rights as the next generation of the nation. In addition, the revision of changes in the age limit of marriage can be synchronized with the enactment of the Child Protection Act whose presence is to protect the future interests of children.

Keywords: age; children; marriage

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian secara normatif berkaitan perubahan usia melangsungkan perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Melalui metode penelitian secara yuridis normatif dengan penekanan pada bahan hukum primer berupa kajian secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder sebagai pendukung dalam penulisan ini, maka dapat dikatakan perubahan batas usia para pihak yang akan terikat perkawinan tidak bisa membantu menekan terjadinya perkawinan anak jika masih diperbolehkan dilakukan pengajuan dispensasi perkawinan. Sehingga seharusnya keberlakuan dari revisi batas usia ini bisa bersifat unifikasi yang mengintegrasikan kepentingan hukum adat dan hukum agama yang kembali kepada pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu adanya revisi perubahan batas usia para pihak dalam hendak melakukan perkawinan bisa sinkron dengan keberlakuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang kehadirannya untuk melindungi kepentingan masa depan anak.

Kata kunci: anak; perkawinan; usia

Pendahuluan

Terjadinya perkawinan maka akan merubah status orang yang melangsungkan perkawinan tersebut, sebagaimana pendapat dari R. Subekti bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyebutkan pengertian dari perkawinan, yang di dalamnya mengandung pokok-pokok bahwa:

1. Adanya perkawinan maka ada ikatan lahir batin antara kedua belah pihak sebagai suami istri dan ada hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat terjadinya perkawinan;
2. Perkawinan hanya boleh terjadi pada jenis kelamin yang berbeda;
3. Setiap perkawinan pasti bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang artinya perkawinan diharapkan terjadi sekali dalam hidup manusia dan terhindar dari perceraian.

¹ Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Jln. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya | demasari2006@yahoo.co.id

² Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Jln. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya | andreasatjengbharata.ukdc@gmail.com

³ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perorangan dan Kebendaan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 42.

Suami istri yang melangsungkan perkawinan haruslah bertujuan mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia baik secara materiil dan spiritual untuk menuju perkawinan yang kekal dan abadi.⁴ Terjadinya perkawinan bukan hanya sebagai identitas bagi para pihak yang sudah terikat sah dalam perkawinan, namun diutamakan kebersamaan suami istri untuk mempertahankan dan memperjuangkan perkawinan yang sudah dilakukan bisa bertahan seumur hidup. Oleh sebab itu agar tidak terjadi perceraian diperlukan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak pada kedua belah pihak. Salah satu ukuran kedewasaan adalah usia dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Kedewasaan ini merupakan suatu fase kehidupan dimana seseorang sudah mampu untuk berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Usia dewasa jika berdasarkan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) dimulai saat seseorang mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Usia seseorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dikategorikan sebagai anak yang seharusnya tidak melakukan dan terikat dalam perkawinan. Namun dalam kenyataannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Indonesia mengalami darurat perkawinan anak, hal ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik tahun 2017 yang menunjukkan sebaran angka perkawinan anak diatas 25 persen berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia sehingga Mahkamah Konstitusi memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia para pihak yang hendak melakukan perkawinan.⁵ Akhirnya dalam rapat pengambilan keputusan tingkat satu Panitia Kerja (Panja) DPR merevisi Undang-Undang Perkawinan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak terkait batas usia minimal pihak yang melakukan perkawinan yang disepakati baik untuk pria dan wanita adalah 19 tahun. Meskipun dilakukan revisi tentang usia minimal melangsungkan perkawinan namun masih memberikan kesempatan terjadinya perkawinan anak dengan adanya dispensasi bagi para pihak yang berusia dibawah 19 tahun.

Seorang anak seharusnya mendapat perlindungan dalam hidupnya yang didasarkan pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Bentuk perlindungan dari orang tua merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya sebagaimana dalam Pasal 26 ayat(1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Ada tiga artikel yang membahas mengenai batas usia perkawinan. Artikel yang berjudul Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin : Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan yang menitikberatkan pada kajian dan analisa sejarah dalam proses penetapan Undang-Undang Perkawinan yang berimplikasi pada penetapan batas minimal

⁴ Putu Dyatmikawati, Perkawinan Pada Gelahang Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Bali Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum 17 Agustus 1945 Surabaya, 7.14., (2011), 7.

⁵ Eva Safitri, MK: Indonesia Darurat Perkawinan Anak, <https://news.detik.com/berita/d-4342-214/mk-indonesia-darurat-perkawinan-anak>, tanggal akses 12 Februari 2020.

usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan menyimpulkan bahwa sejarah dalam penetapan Undang-Undang Perkawinan ini tidak lepas dari pengaruh sosial politik, namun dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan maka konsekwensinya menghapus beberapa peraturan perkawinan yang sebelumnya sudah berlaku.⁶ Artikel berikutnya berjudul Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan yang mengkaji tentang makna kedewasaan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan dari prespektif yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa undang-undang perkawinan tidak memberikan penjelasan secara definitif tentang kedewasaan secara yuridis. Kedewasaan secara sosiologis terkait tanggung jawab sosial karena seseorang yang melangsungkan perkawinan berarti siap bertanggung jawab membimbing keluarga yang dibinanya dan juga berarti bertanggung jawab terhadap masyarakat secara luas. Penentuan kedewasaan secara filosofis berharap para pihak yang terikat dalam perkawinan menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan dalam hidup berumah tangga.⁷

Artikel perbandingan berikutnya yang berjudul Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pengaturan batas usia perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dinilai masih belum efektif karena masih adanya budaya perjodohan, orang tua yang takut jika anak berpacaran terlalu dekat, dan adanya kehamilan sebelum terjadinya perkawinan.⁸

Penulisan ini berbeda dari ketiga artikel tersebut diatas karena penulisan ini lebih membahas secara normatif pengaturan perubahan usia perkawinan yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam penulisan ini lebih membahas mengenai adanya batas usia perkawinan dalam rangka memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan bagian pembaharuan, khususnya pembaharuan di bidang hukum. Hukum sebagai suatu sistem yang mempertahankan eksistensinya dari waktu ke waktu dan menyediakan suatu fungsi sosial akan tetap memperoleh independensi selama tarik ulur kepentingan dimenangkan oleh keadilan untuk masyarakat banyak.⁹ Oleh sebab itu dalam penulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana tinjauan normatif perubahan batas usia pihak yang melangsungkan perkawinan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan anak ?

⁶ Ahmad Masfuful Fuad, Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan, *Petita*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 1.1, (2016), 44-45.

⁷ M.Ghufron, Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan, *Al-Hukama :The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya, 6.2, (2016), 334-335.

⁸ Musyarrofa Rahmawati, Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, 3.1., (2018), 104.

⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), 317.

Metode Penelitian

Penulisan menggunakan kajian yuridis normatif, yang artinya menganalisa hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga penulisan lebih mengutamakan pada studi pustaka, yaitu menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Batas Usia Pihak Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan

Batas usia para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan selalu dikaitkan dengan kedewasaan dengan alasan bahwa diperlukan kedewasaan dalam menjalani kehidupan perkawinan agar hanya terjadi sekali seumur hidup dan terhindar dari perceraian. Adanya pembatasan usia perkawinan ini bertujuan agar anak-anak Indonesia bisa mendapatkan masa pendidikan lebih panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.¹¹ Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dapat dikatakan terjadi pluralisme hukum yang mengatur mengenai kedewasaan. Hal ini terlihat dari adanya hukum agama dan hukum adat yang mengatur tentang batas kedewasaan.

Dalam hukum Islam, jumbuh ulama mengatakan bahwa tanda-tanda *baligh* pada anak laki-laki yaitu keluarnya sperma baik dalam kondisi sadar maupun mimpi, sedangkan pada anak perempuan dengan mengalami menstruasi, mengandung, atau berdasarkan usia jika tanda-tanda secara fisik tidak nampak.¹² Meskipun demikian, fuqaha' berbeda pendapat mengenai batas usia dewasa seseorang yaitu adanya pendapat mazhab Hanafi bahwa seseorang belum dikatakan dewasa sampai berusia 18 tahun, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan usia dewasa terjadi pada kisaran 15 tahun.¹³

Pengaturan batas usia pihak yang akan melakukan perkawinan didalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 15 yang batas usianya merujuk kepada pengaturan yang ada dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Adanya perbedaan batasan usia perkawinan antara pria dan wanita dalam Pasal 7, yang jika pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun sudah diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 yang memutuskan batas usia wanita menjadi 18 tahun sebagai bentuk perlindungan hak-hak anak, maka dengan demikian Kompilasi Hukum Islam mengikuti ketentuan tersebut yaitu batas usia melakukan perkawinan untu pria minimal berusia 19 tahun dan wanita minimal berusia 18 tahun.¹⁴ Dalam hukum adat kedewasaan seseorang dilihat dari bagian anatomi tubuh. Anak perempuan dikatakan dewasa apabila mengalami haid atau datang bulan dengan buah dada yang semakin menonjol dan panggul yang kian

¹⁰ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.

¹¹ Musyarrofa Rahmawati, Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, 3.1., (2018), 101.

¹² Ramadhita, Diskresi Hukum: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 6.1., (2014), 65-66.

¹³ Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), 20-21.

¹⁴ Adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia wanita yang hendak melangsungkan perkawinan minimal adalah 18 tahun, yang jika ditinjau dari pengertian anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka diketahui bahwa usia 18 tahun sudah masuk dalam kategori dewasa.

melebar, sedangkan laki-laki dikatakan dewasa apabila mengalami perubahan pita suara dan postur tubuh, mengeluarkan air mani, dan telah memiliki nafsu seks.¹⁵ Hal ini senada dengan pendapat Romli Atmasasmita bahwa pengertian anak dalam hukum adat adalah mereka yang belum menunjukkan atau memperlihatkan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.¹⁶ Berbeda dengan Hilman Hadikusuma berpendapat menurut hukum adat seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut belum melangsungkan perkawinan dan belum berdiri sendiri lepas dari tanggung jawab orang tua. Dapat dikatakan tidak ada pedoman yang baku terkait batas kedewasaan untuk melakukan perkawinan dalam hukum adat. Namun ada kesamaan pengutamaan di dalam hukum agama dan hukum adat yaitu terjadinya perubahan fisik pada anak perempuan dan anak laki-laki.

Tidak dapat dipungkiri dalam Undang-Undang Perkawinan mengalami beberapa kali perubahan tentang batas usia bagi para pihak yang hendak melakukan perkawinan, menurut Ratno Lukito hal ini terjadi dikarenakan (1) belum selesainya kajian teoritis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara terkait tentang usia minimal perkawinan; (2) adanya kecenderungan masyarakat dalam melakukan praktik perkawinan yang didasarkan pada pemahaman fikih atau budaya setempat; dan (3) melihat dari kondisi relasi gender tradisional yang masih melekat kuat di masyarakat.¹⁷ Batas usia perkawinan berkaitan dengan kedewasaan yang berarti seseorang bukan lagi dalam kategori anak dalam pengaturan hukum nasional berbeda-beda. Sebagai contoh dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak) menyebutkan batas usia anak adalah 21 tahun dan belum pernah kawin. Pengaturan batas usia dewasa dalam Undang-Undang ini berbeda dengan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan seorang anak adalah jika berusia 18 tahun termasuk yang masih ada di dalam kandungan. Meskipun dipahami adanya *lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan yang khusus mengalahkan yang umum, namun keberadaan Undang-Undang Kesejahteraan Anak ini memiliki sudut pandang yang berbeda dengan mengutamakan pada tingkat kesejahteraan. Pada usia 21 tahun dianggap anak sudah memiliki indikator kedewasaan dengan berdasarkan pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental.¹⁸

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan menjadi bagian yang penting di dalam hukum, khususnya hukum perkawinan karena seseorang yang melangsungkan perkawinan dianggap sebagai seseorang yang dewasa secara fisik dan mental, mampu untuk bertanggung jawab dalam hidup berumah tangga yaitu dalam memberi nafkah secara lahir

¹⁵ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam*, HAM Internasional, dan UU Nasional, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), 23.

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta : LaksBang, 2016), 38.

¹⁷ Ahmad Masfulul Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan, Petita*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 1.1, (2016), 42.

¹⁸ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam*, HAM Internasional, dan UU Nasional, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), 25.

dan batin. Selain itu kedewasaan dalam melakukan perkawinan secara ilmu hukum juga tidak lepas dari kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Seseorang yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua atau walinya.¹⁹

Sebagaimana pendapat dari Muhammad Amin Suma yang dikutip Ali Imron bahwa perkawinan sebagai suatu perbuatan hukumnya itu perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.²⁰ Oleh sebab itu batas usia melakukan perkawinan yang berkaitan dengan kedewasaan dalam bertindak ini secara yuridis membahas mengenai kewenangan untuk melakukan perkawinan tanpa bantuan dari orang tua atau walinya. Kesimpangsiuran pengaturan kedewasaan ini membuka celah terjadinya dispensasi perkawinan yang juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Adanya dispensasi perkawinan berhubungan dengan pelanggaran batas usia para pihak yang akan melakukan perkawinan tetap melalui prosedur administratif dengan pengajuan permohonan ke Pengadilan seperti yang ditentukan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Perkawinan. Menurut Ateng Syafrudin yang dikutip oleh Ramadhita menyatakan bahwa dispensasi bertujuan menembus rintangan yang sebetulnya secara norma tidak diizinkan, namun karena ada alasan-alasan khusus maka diperbolehkan.²¹ Demikian juga Pengaturan dispensasi dalam Undang-Undang Perkawinan ini lebih bertujuan untuk mengatasi peristiwa yang terjadi di masyarakat. Ada berbagai pertimbangan pengajuan permohonan dispensasi antara lain anak sendiri yang menginginkan melangsungkan perkawinan, telah dilamar atau tunangan, bahkan keinginan orang tua terhadap anak yang sudah mempunyai teman lawan jenis daripada terjerumus ke perbuatan yang dilarang agama, parahnya lagi pengajuan dispensasi dilakukan karena pihak perempuan sudah hamil terlebih dahulu.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi perkawinan, yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor rendahnya pendidikan. Faktor ekonomi dalam pengajuan dispensasi perkawinan erat dengan kemiskinan. Orang tua yang mengalami beban ekonomi dalam keadaan miskin beranggapan bahwa beban ekonomi keluarga menjadi ringan jika anak-anak sudah menikah.²² Hal ini terutama pada anak perempuan yang dikawinkan dengan tujuan tidak menjadi tanggung jawab orang tua untuk menghidupinya melainkan menjadi tanggung jawab suaminya. Orang tua turut berperan dalam terjadinya perkawinan pada anak padahal seperti pendapat Maidin Gultom yang mengatakan pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai

¹⁹ M.Ghufron, Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan, *Al-Hukama :The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya, 6.2, (2016), 323.

²⁰ Ali Imron, Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, 5.1, (2011), 79.

²¹ Ramadhita, Diskresi Hukum : Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 6.1, (2014), 67.

²² Ramadhita, Diskresi Hukum : Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 6.1, (2014), 66.

macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.²³ Oleh sebab itu seharusnya orang tua memberikan perlindungan pada anaknya karena ia belum dapat melindungi dirinya sendiri dan dilihat dari situasi kondisinya diharapkan jangan sampai terjadi perkawinan anak yang tujuannya untuk mengurangi beban tanggung jawab orang tua.

Faktor budaya karena adanya anggapan seseorang yang terlambat menikah akan mendapatkan stigma negatif yaitu perawan tua atau bujang lapuk.²⁴ Hal ini berakibat adanya kebanggaan bagi orang tua yang menikahkan anaknya di kategori usia anak-anak. Selanjutnya adalah faktor rendahnya pendidikan yang berkaitan dengan faktor ekonomi. Seorang anak yang melangsungkan perkawinan maka dapat dipastikan tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena berfokus pada kehidupan rumah tangganya. Hal ini sama dengan pendapat dari Fitria Ma'arif bahwa adanya pola pikir orang tua jika anak sudah tidak melanjutkan sekolah dapat tetap produktif dengan menikah dan mengurus rumah tangga.²⁵

Masalah Perkawinan Anak Terkait Hak Anak

Terjadinya perkawinan pada anak meskipun ada persetujuan Hakim dari pengajuan dispensasi perkawinan tetap menunjukkan penegakan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak masih rendah. Seorang anak sebagai generasi bangsa seharusnya mengisi hari-harinya dengan hal yang positif dalam rangka mencapai cita-cita dan impian hidupnya. Terjadinya perkawinan anak memiliki beberapa risiko antara lain kematian ibu; buat aksara; masalah kesehatan; dan rawan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan salah satu ketentuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah Indonesia memiliki peran untuk memberikan perlindungan, khususnya kepada anak-anak Indonesia agar terhindar melakukan perkawinan ketika usia mereka masih dalam kategori anak.

Perlindungan terhadap anak adalah segala usaha untuk bisa menciptakan kondisi agar setiap anak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, dan sosial.²⁶ Perlindungan terhadap anak ini sebagai jaminan bahwa anak bisa mendapatkan keamanan, ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dari segala ancaman yang dapat menghambatnya dalam menikmati hak-haknya. Ada empat butir pengakuan masyarakat internasional atas hak-hak anak, yaitu hak

²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2014), 69.

²⁴ Ramadhita, *Diskresi Hukum : Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 6.1, (2014), 66.

²⁵ Fitria Ma'arif, *Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Sosial Budaya Dengan Sikap Remaja Terkait Pendewasaan Usia Perkawinan*, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, 7.1., (2018), 43.

²⁶ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta : LaksBang, 2016). Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2014), 7.

terhadap kelangsungan hidup anak; hak terhadap perlindungan; hak untuk tumbuh kembang; dan hak untuk berpartisipasi.²⁷ Hak terhadap kelangsungan hidup anak meliputi hak untuk mempertahankan hidupnya dan berkaitan dengan kesehatan, seorang anak berhak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan yang baik. Hak terhadap perlindungan meliputi hak perlindungan dari segala tindakan diskriminasi, kekerasan dan tidak ditelantarkan. Hak untuk tumbuh kembang meliputi hak untuk memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal dan hak untuk hidup yang layak bagi anak. Hak untuk berpartisipasi meliputi hak untuk bebas mengemukakan pendapat.

Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak yang ditetapkan melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mensahkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990. Konvensi Hak Anak adalah instrumen hukum internasional paling lengkap karena mencakup seluruh aspek hak anak, mencakup hak-hak politik, ekonomi, dan sosial serta tanggungjawab dari negara, masyarakat, dan orang tua untuk memenuhi hak-hak itu.²⁸ Konvensi Hak Anak memiliki dasar filosofi dan yuridis yang kuat, yaitu Secara filosofis hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga negara mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak. Secara yuridis Konvensi Hak Anak menjadi acuan negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak anak.²⁹

Pengaturan tentang hak anak dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dapat diterapkan pada anak yang melangsungkan perkawinan. Sebagai contoh adanya hak pendidikan pada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menentukan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kecerdasannya. Pendidikan merupakan suatu proses mengembangkan kreatifitas dan menemukan potensi dalam diri anak. Seorang anak yang memperoleh pendidikan ini bisa bereksplorasi, berkreasi, dan melakukan eksperimen yang didampingi oleh guru. Anak yang sudah terikat dalam perkawinan tidak dapat berfokus lagi memperoleh pendidikan dalam hidupnya. Hal ini terjadi karena laki-laki yang masih kategori anak yang sudah melakukan perkawinan tentu akan melaksanakan tanggung jawabnya dalam mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan perempuan yang masih kategori anak yang sudah terikat dalam perkawinan tentu akan berfokus pada urusan domestik kehidupan rumah tangganya. Pasal 62 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya. Terjadinya perkawinan anak tentu bertentangan dengan Pasal 62 terutama jika terjadi pada anak perempuan. Seorang anak perempuan yang mengalami kehamilan dapat berakibat membahayakan kesehatan dirinya karena berisiko terjadinya kehamilan prematur yang melahirkan bayi dengan berat badan dibawah rata-rata dan kematian ibu, bahkan bisa mengakibatkan keguguran dan kematian. Pada usia anak-anak, seorang anak mempunyai hak untuk beristirahat dan bergaul dengan anak sebaya untuk bermain, berekreasi, dan

²⁷ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), 31.

²⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2018), 36.

²⁹ Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, (Bandung : Alumni, 2012), 71.

berkreasi sesuai dengan usianya sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Sayangnya seorang anak yang sudah terikat perkawinan tidak dapat memenuhi haknya tersebut karena berfokus dalam kehidupan rumah tangganya.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sebagai bentuk perlindungan anak agar anak dapat menikmati hak-haknya sudah ada revisi tentang batas usia para pihak yang akan melangsungkan perkawinan dengan mengatur minimal usia perempuan dan laki-laki adalah sama 19 tahun. Persamaan batas usia antara perempuan dan laki-laki ini menunjukkan adanya kesetaraan gender yang diharapkan para pihak yang melangsungkan perkawinan memiliki kedewasaan pola pikir dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pengaturan batas usia bagi para pihak yang akan melakukan perkawinan tidak bisa efektif jika masih bisa dikecualikan dengan adanya dispensasi perkawinan. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya dispensasi perkawinan ini adalah faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor rendahnya pendidikan. Dominasi faktor-faktor ini dalam pengajuan dispensasi perkawinan sedikit banyak akan mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk dengan alasan semakin muda melakukan perkawinan maka besar kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan sebagai akibat terjadinya perkawinan tersebut.

Pengaturan batas usia untuk melangsungkan perkawinan ini diharapkan bisa berjalan efektif karena tujuannya meningkatkan sumber daya manusia sebagai generasi penerus bangsa dan membantu kemajuan pembangunan bangsa yang sudah memasuki era globalisasi. Dalam rangka meningkatkan pendidikan anak Indonesia pemerintah sudah menetapkan dan memberikan fasilitas pendidikan gratis berupa wajib belajar secara gratis yang dimulai dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, sehingga bagi orang tua yang mempunyai kewajiban dalam mendidik dan memelihara anak harus memberi semangat pada anak untuk menempuh pendidikan agar bisa meningkatkan bakat dan minat anak secara optimal. Dukungan pendidikan bisa meningkatkan kemampuan anak dan anak bisa meraih cita-citanya untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depannya dan ikut mencegah terjadinya perkawinan pada anak.

Daftar Pustaka

- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
- Dyatmikawati, Putu, Perkawinan Pada Gelahang Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Bali Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum 17 Agustus 1945 Surabaya, 7.14., (2011).
- Fuad, Ahmad Masfuful, Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin : Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan, *Petita*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 1.1, (2016).
- Ghufron, M., Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan, *Al-Hukama :The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya, 6.2, (2016).

- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2014).
- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011).
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2018).
- Imron, Ali, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, 5.1, (2011).
- Koro, Abdi, *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, (Bandung: Alumni, 2012).
- Ma'arif, Fitria, *Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Sosial Budaya Dengan Sikap Remaja Terkait Pendewasaan Usia Perkawinan*, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, 7.1., (2018).
- Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang, 2016).
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Rahmawati, Musyarrofa, *Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, 3.1., (2018).
- Ramadhita, *Diskresi Hukum: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 6.1, (2014).
- Safitri, Eva, MK: *Indonesia Darurat Perkawinan Anak*, <https://news.detik.com/berita/d-4342214/mk-indonesia-darurat-perkawinan-anak>, tanggal akses 12 Februari 2020.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).

LARANGAN PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT MIRAH DAN GOLAN

Ferry Irawan Febriansyah¹, Anwar Sanusi²

Abstract

The purpose of this study is to discuss customary law in the Mirah and Golan areas precisely in Ponorogo district which has its own uniqueness, namely the existence of a marriage ban between the two regions. This ban by some people has become polemic as the times have begun to fade to recognize the existence of customary law. However, this customary rule is still recognized by both the Mirah and Golan communities. Therefore, legal analysis is needed, which is to compare traditional law with existing national law so that there is no gap between customary law and national law. This study has many differences with previous studies related to the prohibition of marriage. The prohibition of customary marriages in this study involved both the Mirah and Golan areas which became customary law that is believed up to now by indigenous peoples. This study uses empirical legal research that is studying and examining social phenomena in society related to marriage and then analyzed juridically. In the discussion it was stated that the customary law regarding the prohibition of marriage of the Mirah and Golan communities is a traditional tradition that has been traditionally implemented by the two regions to date. The development of an increasingly modern era becomes a polemic in addressing these problems. The data that was examined empirically was believed by the community as customary law, namely the Mirah and Golan communities were prohibited from conducting marriages. If this is violated, it will lead to negative sanctions in the form of mystical events that cannot be accepted by reason. The prohibition of marriage between the people in the two regions of Mirah and Golan has indeed taken place since their ancestors in the form of the words of Ki Hanggolono, which has become customary law adopted until now. The relevance of positive law to customary law is very close and complementary to each other, so that the legal position has the same recognition in indigenous communities as long as there is no legal gap.

Keywords: custom; law; marriage

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang hukum adat di wilayah Mirah dan Golan tepatnya di kabupaten Ponorogo yang memiliki keunikan tersendiri yaitu adanya larangan perkawinan antara kedua wilayah tersebut. Larangan ini oleh sebagian masyarakat menjadi polemik seiring perkembangan jaman yang sudah mulai pudar untuk mengakui keberadaan hukum adat. Akan tetapi, aturan adat ini tetap diakui oleh kedua masyarakat Mirah dan Golan. Oleh sebab itu, dibutuhkan analisis hukum yaitu membandingkan antara hukum adat dengan hukum nasional yang telah ada sehingga hukum adat dan hukum nasional tidak ada kesenjangan. Penelitian ini banyak memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait larangan perkawinan. Larangan perkawinan adat dalam penelitian ini melibatkan kedua wilayah Mirah dan Golan yang menjadi hukum adat yang diyakini sampai sekarang oleh masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji dan meneliti gejala sosial di dalam masyarakat terkait dengan perkawinan kemudian dianalisa secara yuridis. Pada pembahasan dikemukakan bahwa hukum adat tentang larangan perkawinan masyarakat Mirah dan Golan merupakan tradisi adat yang secara turun temurun dilaksanakan oleh kedua wilayah tersebut sampai saat ini. Perkembangan jaman yang semakin modern menjadi polemik dalam menyikapi permasalahan tersebut. Data yang dikaji secara empiris diyakini oleh masyarakat sebagai hukum adat yaitu masyarakat Mirah dan Golan dilarang melangsungkan perkawinan. Jika hal ini dilanggar, maka akan menimbulkan sanksi yang negatif berupa kejadian mistis yang tidak dapat diterima oleh akal. Larangan perkawinan antara masyarakat di kedua wilayah Mirah dan Golan memang sudah terjadi sejak nenek moyang mereka yang berupa Sabda Ki Hanggolono yang telah menjadi hukum adat yang diptuhi hingga sekarang. Relevansi hukum positif dengan hukum adat sangat erat dan saling melengkapi satu sama lain, sehingga kedudukan hukum memiliki pengakuan yang sama di dalam masyarakat adat selama tidak terjadi kesenjangan hukum.

Kata kunci: adat; hukum; perkawinan

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471 | erryirawanfebriansyah@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471 | 08880560148anwar@gmail.com.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang majemuk, memiliki banyak suku bangsa, ras dan agama. Hal ini bisa dilihat dari semboyan yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika yang merupakan semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keanekaragaman tersebut tidak lepas dengan adat yang memiliki hukum yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia adalah hukum adat sangat bersifat tradisional. Hukum adat sebagai *living law*³ di Indonesia merupakan bagian hukum yang hidup dan memiliki pengakuan dari masyarakat adat. Unsur-unsur yang mempengaruhi hukum adat itu sendiri adalah adanya tingkah laku seseorang yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama, adanya dimensi waktu, diikuti oleh orang lain. Untuk menjadi sebuah hukum adat, beberapa unsur diatas harus terpenuhi. Ketika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka belum dapat disebut sebagai hukum adat, tidak terkecuali di wilayah perkawinan. Ternyata hukum adat sangat berpengaruh dalam hal ini. Dalam penelitian ini, mengambil lokasi di wilayah masyarakat Mirah dan Golan.⁴ Di situ terdapat hukum adat yang menjadi bahasan masyarakat di era modern seperti saat ini. Dalam hukum nasional sendiri, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana merupakan seperangkat aturan hukum berwujud undang-undang yang mengatur tentang apapun yang menyangkut tentang masalah perkawinan.

Masyarakat Jawa pada umumnya mengenal adanya hukum kejawen⁵ yang dimana biasanya masih digunakan sebagai salah satu acuan untuk menyelenggarakan sebuah perkawinan dengan ritual-ritual mistis yang dilakukan. Hukum adat kejawen⁶ itu sendiri merupakan sebuah peraturan yang ada di wilayah Jawa dimana bersifat tidak tertulis tetapi sangat ditaati oleh masyarakat setempat khususnya di wilayah Jawa. Hukum adat kejawen⁷ bisa juga disebut juga hukum adat karena mengandung unsur adat maupun budaya di dalamnya. Dalam hukum kejawen itu sendiri muncul dari para leluhur yang diwariskan secara turun temurun, tidak terkecuali di wilayah masyarakat Mirah dan Golan di kecamatan sukorejo kabupaten Ponorogo yang berupa sabda dengan sanksi mistis. Menurut masyarakat dari kedua wilayah tersebut bahkan hampir seluruh masyarakat Ponorogo mengatakan bahwa masyarakat dari Mirah tidak boleh menikah dengan masyarakat Golan dan juga sebaliknya, masyarakat Golan tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan warga masyarakat yang berdarah dari Mirah. Cerita ini tumbuh dan telah menjadi sebuah hukum adat yang sangat ditaati di wilayah tersebut. Sanksi yang muncul akibat larangan perkawinan terbut jika dilanggar adalah kesialan sampai kematian yang diterima bagi pelanggarnya. Hal ini sudah menjadi suatu ketaatan masyarakat Mirah dan Golan sehingga mereka tidak akan melangsungkan perkawinan karena larangan adat yang ada.

³ Mason C. Hoadley, 'The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia', *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 2006 <<https://doi.org/10.1355/sj21-1g>>.

⁴ Edy Suprayitno, 'REPRESENTASI NILAI MORAL DALAM CERITA RAKYAT GOLAN MIRAH DI DESA NAMBAANG REJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO', *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2018 <<https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n1.2018.pp30-41>>.

⁵ Andi Asmara, 'Dimensi Alam Kehidupan Dan Manunggaling Kawula-Gusti Dalam Serat Jatimurti', *ATAVISM*, 2013 <<https://doi.org/10.24257/atavisme.v16i2.90.153-167>>.

⁶ Sumiarti sumiarti, 'Pendidikan Moral Dalam Ajaran Kejawen', *Jurnal INSANIA*, 2006.

⁷ Sunaryadi Maharsiwara, 'Moslem in the Javanese Culture Pluralism', *Humaniora*, 2006.

Seperti yang kita ketahui bahwasannya di Indonesia ketika akan menyelenggarakan sebuah perkawinan tentunya antar hukum nasional maupun adat harus sinkron guna terciptanya perkawinan yang sesuai dengan yang diinginkan. Hukum perkawinan antara kedua wilayah tersebut sampai sekarang telah menjadi sebuah hukum yang berlaku dan sangat ditaati oleh masyarakat dari kedua wilayah tersebut. Meskipun sifatnya tidak tertulis, tetapi aturan tersebut menjadi sebuah aturan bagi masyarakat di kedua wilayah tersebut. Sementara itu disisi lain dalam hukum nasional, dimana perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketika wilayah itu masih di dalam wilayah Negara Indonesia berarti wajib menggunakan hukum nasional didalamnya. Dalam hal ini adalah konteks perkawinan. Di sini terjadi persoalan antara hukum adat yang sudah berkembang sejak sekian lama dengan budaya modern yang semakin pesat. Dengan adanya perkembangan jaman yang semakin pesat, masyarakat sekarang khususnya masyarakat Ponorogo bertanya-tanya akan problematika hukum yang terjadi, bahkan terjadi sampai saat ini. Hal ini merupakan suatu topik penelitian yang menarik untuk diteliti karena adat Jawa di wilayah Mirah dan Golan terkait Perkawinan masih dilestarikan sampai saat ini. Tujuan penelitian adalah mengupas tuntas prometaika yang ada kemudian melakukan perbandingan hukum guna menemukan kejelasan hukum di wilayah Mirah dan Golan yang harus dipatuhi oleh masyarakat seiring perkembangan jaman.

Berawal dari adanya problematika yang ada, dalam hal ini terdapat beberapa permasalahan yang muncul dimana masyarakat dihadapkan dengan permasalahan hukum yang mengakibatkan suatu kebimbangan hukum apa yang digunakan di dalam melaksanakan suatu perkawinan. Hukum nasional berlaku menyeluruh di wilayah Indonesia. Konteks nasional itulah yang menyebabkan hukum ini bersifat menyeluruh tidak membedakan ras, suku, adat dan budaya maupun bahasa. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak untuk hidup berkeluarga dan Negara menjamin akan hal tersebut. Antara hukum adat yang berlaku diwilayah masyarakat Mirah dan Golan dengan hukum nasional dalam konteks ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perlu adanya sebuah relevansi agar tercipta sebuah hukum yang sinkron guna mengatasi problematika yang ada.

Kesenjangan atau problem yang terjadi di wilayah masyarakat Mirah dan Golan menimbulkan kesenjangan hukum yang akan mengakibatkan munculnya beberapa titik permasalahan yang ada diantaranya mengenai relevansi antara hukum adat yang berkembang di wilayah Mirah dan Golan terhadap perkembangan jaman yang semakin pesat. Oleh sebab itu, diperlukannya analisis hukum untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan cara melakukan perbandingan hukum yang ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbandingan adalah bisa dikatakan sebagai sebuah perbedaan, bisa juga dikatakan sebagai sebuah persamaan atau ibarat atau bisa dikatakan sebagai pedoman pertimbangan. Perbandingan itu sendiri berasal dari kata Banding yang berarti persamaan, tara, atau imbalan.⁸

⁸ Hasan Alwai (pimred) Kepala Pusat Bahasa, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)', *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*, 2003.

Ketika ada lebih dari satu sistem hukum, dapat dibandingkan satu sama lain guna menemukan sebuah kesimpulan hukum melalui beberapa sudut pandang agar mencapai titik kebenaran hukum yang melihat dari beberapa sudut pandang hukum. Perbandingan hukum berfungsi untuk membandingkan antara kedua hukum untuk mencari titik kekurangan dan titik persamaan guna mengambil kesimpulan yang bermanfaat. Dalam penelitian yang dilakukan mencoba melakukan analisa terhadap hukum positif dan hukum adat dalam konteks perkawinan. Jika berbicara masalah relevansi hukum tentunya perlu kajian dimana lebih dulu mengetahui apa yang dimaksud dengan relevansi hukum.⁹ Relevansi hukum terdiri dari dua kata yaitu relevansi dan hukum. Kata Relevansi menurut kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah hubungan, atau kaitan yang artinya sebuah hal yang memiliki hubungan atau keterkaitan antara satu sama lain, itulah yang disebut dengan relevansi.¹⁰ Sedangkan pengertian hukum itu sendiri sebenarnya belum ada definisi yang tepat dan konkrit karena memang banyak sekali para ahli maupun ilmuan hukum yang telah mendefinisikan hukum tetapi masih belum bisa mencakup secara konkrit terkait apa itu hukum. Namun meskipun demikian, definisi hukum itu sendiri sudah banyak diberikan oleh para ahli hukum yang sebagian besar menyebutkan bahwa hukum merupakan suatu norma, aturan atau etika yang harus ditaati oleh masyarakat yang didalamnya terdapat unsur hak dan kewajiban antara subyek dan objek hukum dan ketika ada yang melanggar aturan, norma, maupun etika tersebut akan mendapatkan sanksi.

Relevansi merupakan suatu kelakuan atau tindakan sebagai sebab musabab akibat yang dilarang bertitik tolak dari pembentuk undang-undang. Kelakuan atau tindakan sebagai musabab untuk menimbulkan akibat yang dilarang sudah dibayangkan oleh pembentuk undang-undang. Dapat dijelaskan bahwa relevansi hukum adalah seperangkat aturan atau norma hukum yang memiliki suatu keterkaitan atau hubungan dengan seperangkat aturan hukum yang lain dimana ketika ditarik kesimpulan akan memiliki kesamaan atau keterkaitan diantara keduanya dalam konteks tertentu. Kajian analisa penelitian secara normatif mencoba mencari hubungan antara undang-undang perkawinan dengan hukum adat yang mengatur tentang perkawinan masyarakat di wilayah Mirah dan Golan.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang larangan perkawinan adat yang ditinjau dari hukum Islam. Perkawinan tersebut dilakukan dengan cara sedarah sekandung sehingga muncul larangan dari aspek hukum Islam.¹¹ Selain itu pada penelitian terdahulu beberapa mitos sebagai penghalang perkawinan dalam masyarakat adat di Trenggalek.¹² Penelitian terdahulu banyak membahas tentang larangan perkawinan dan sanksi adat pada masyarakat Negeri Luhu.¹³ Beberapa penelitian diatas memang ada kemiripan terkait dengan larangan perkawinan, akan tetapi penelitian terkait dengan larangan perkawinan antara masyarakat Mirah dan Golan memiliki keunikan tersendiri.

⁹ Sita Thamar van Bemmelen and Mies Grijns, 'Relevansi Kajian Hukum Adat : Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2018 <<https://doi.org/10.22146/jmh.38093>>.

¹⁰ Hasan Alwai (pimred) Kepala pusat Bahasa.

¹¹ Fendi Bintang Mustopa, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Penikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen', *Legitima*, 2.1 (2019), 12-31.

¹² Ririn Mas'udah, 'Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek', *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 1.1 (2010), 01-120.

¹³ Ismail Kaliki, 'Perkawinan Dan Sanksi Adat Pada Masyarakat Negeri Hulu', *Tahkim*, XII.2 (2016).

Hukum adat yang sudah ada semenjak nenek moyang mereka sangat dipatuhi sampai saat ini. Sanksi yang ada berupa sesuatu yang bersifat yang tidak dapat diterima oleh nalar manusia. Oleh sebab itu, hukum adat yang berlaku di wilayah Mirah dan Golan tentang perkawinan sangat ditaati sampai sekarang ini dan menjadi suatu topik kebaruan dalam penelitian terkait dengan hukum adat. Berbicara mengenai hukum perkawinan perlu adanya pengetahuan terkait definisi dari hukum perkawinan itu sendiri. Hukum perkawinan merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala hal terkait dengan perkawinan dan apapun yang ada keterkaitan dengan perkawinan itu sendiri.¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti yang diketahui telah mengalami revisi pada tahun 2019 dimana ada beberapa pasal yang dirubah. Undang-Undang yang baru tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hukum perkawinan dalam perjalanannya, memiliki persyaratan tertentu ketika ada orang atau masyarakat yang ingin melangsungkan sebuah perkawinan dimana persyaratan tersebut diatur juga dalam Pasal hingga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia saat ini sangatlah pesat. Banyak sekali peraturan-peraturan baru yang muncul guna beradaptasi pada era modernisasi yang semakin hari semakin meningkat. Berbicara tentang Hukum Perkawinan adat,¹⁵ ada beberapa hal yang perlu dipahami terlebih dahulu. Masing-masing kata dalam kalimat ini mengandung makna yang cukup luas sehingga perlu adanya definisi secara konkrit agar mudah untuk dipahami. Dalam konteks ini, unsur adat memiliki dimensi waktu berbeda dilakukan secara berulang. Dikatakan demikian karena perbuatan yang menjadi adat itu tidak hanya dilakukan satu atau dua kali, tetapi perbuatan atau tingkah laku tersebut dilakukan secara terus menerus. Adanya dimensi waktu yaitu ketika perbuatan atau tingkah laku yang telah menjadi sebuah adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus, maka ketika terjadi dimensi waktu yang lama setelah kejadian atau kebiasaan dilakukan pertama kali tersebut akan tetap menjadi sebuah kebiasaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat dalam adat menjadi faktor utama dalam konteks dimensi waktu dalam unsur adat ini. Bagian terakhir adalah diikuti oleh orang lain. Penjelasan meliputi, ketika suatu kebiasaan atau tingkah laku dilakukan dan dalam perkembangannya ternyata dibenarkan oleh orang lain, maka kemungkinan besar akan berimbas pada keikutsertaan orang lain dalam mengikuti kebiasaan itu. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hukum adat. Munculnya sebuah kebenaran baru yang diciptakan dan dipercaya masyarakat membuat kesimpulan bahwa untuk menjadi adat perlu adanya unsur dapat diikuti oleh kalangan masyarakat atau orang lain yang hidup disekitar seseorang yang menciptakan kebenaran baru tersebut.

Penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian atau definisi dari hukum perkawinan adat itu sendiri adalah seperangkat norma, aturan, kaidah hukum yang sifatnya tidak tertulis dan mengatur mengenai perkawinan di suatu wilayah adat dan sangat

¹⁴ Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Yudisia*, 2016.

¹⁵ Kamsi, 'HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA', *Asy-Syir'ah*, 2012.

ditaati oleh masyarakat adat di wilayah tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pelanggarnya. Di dalam penelitian ini, ada beberapa dasar hukum utama yang digunakan yaitu tentang hukum perkawinan. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aturan hukum yang memiliki hirarki paling tinggi di Indonesia. Didalamnya terdapat aturan-aturan hukum yang menjadi dasar dalam penerapan atau pengembangan aturan-aturan hukum yang ada di bawahnya, tanpa kecuali yang terkait dengan perkawinan. Di dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar utama dalam pengembangan aturan hukum perkawinan ada dalam Pasal 28B ayat (1) yang mengatur tentang hak setiap warga Negara untuk hidup berkeluarga. Kebebasan warga Negara dalam memperoleh hidup berkeluarga menjadi salah satu hal yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, ketika dihadapkan dalam suatu permasalahan hukum atau bahkan pengembangan hukum, masyarakat memiliki pedoman utama dalam pelaksanaannya sehingga menjadi sebuah dasar yang kuat dalam perkembangan hukum perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan pengembangan dari Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak setiap warga Negara untuk hidup berkeluarga. Dasar dari pembentukan undang-undang ini sebagai pembahasan dan penjabaran terkait apapun tentang perkawinan. Didalam undang-undang ini terdapat pembahasan secara terperinci terkait dengan perkawinan agar mempermudah masyarakat dalam memahami aturan hukum dalam konteks perkawinan yang sah menurut hukum Negara. Seperti yang diketahui bahwasannya salah satu asas hukum adalah *lex specialis derogat lex generalis*, dimana aturan hukum yang bersifat khusus akan mengenyampingkan aturan hukum yang bersifat umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membahas dan mengatur mengenai peraturan terkait perkawinan dan sistematika perkawinan di Indonesia. Ketika masyarakat akan melangsungkan perkawinan yang sah menurut Negara, maka perlu mengetahui undang-undang ini sebagai dasar pelaksanaan perkawinan dan apapun segala hal yang menyangkut dengan konteks perkawinan yang ada di Indonesia yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berawal dari undang-undang perkawinan kemudian dilakukan komparasi atau perbandingan hukum dengan hukum adat yang ada dengan menganalisa persoalan di masyarakat khususnya wilayah Mirah dan Golan di Kabupaten Ponorogo secara yuridis normatif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas serta landasan berpikir yang telah digunakan, maka rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian yaitu mengapa masyarakat Mirah dan Golan di kabupaten Ponorogo dilarang untuk melangsungkan perkawinan? Serta bagaimana analisis yuridis terhadap larangan perkawinan masyarakat adat jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris,¹⁶ yaitu penelitian yang mencakup tentang gejala sosial di dalam masyarakat yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan hukum sebagai pembanding. Sedangkan ruang lingkup

¹⁶ Prof. Dr.Peter Mahmud Marzuki, S.H, M.S., LL.M., 'Penelitian Hukum', *Jurnal Penelitian Hukum*, 2011 <<https://doi.org/340.072>>.

penelitian ini meliputi objek penelitian yaitu tentang dilakukannya suatu pendekatan-pendekatan hukum guna menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahan yang ada ditentukan menurut pendekatan-pendekatan hukum secara empiris karena penelitian ini menggunakan penelitian hukum yaitu penelitian hukum yuridis empiris.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Larangan Perkawinan Adat Mirah Dan Golan

Larangan perkawinan memiliki arti jelas dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan aturan-aturan yang telah disepakati. Aturan yang telah disepakati merupakan hukum untuk mengatur masyarakat kearah yang lebih baik lagi. Seperti halnya larangan perkawinan diwilayah Mirah dan golan di kabupaten Ponorogo memiliki keunikan tersendiri. Masyarakat mengakui legitimasi hukum adat yang tumbuh berkembang sejak jaman nenek moyang mereka hingga saat ini. Hukum adat larangan perkawinan antara masyarakat Mirah dan Golan tersebut menjadi ciri khas kedua masyarakat adat antara Mirah dan Golan sehingga menimbulkan problematika di jaman modern seperti saat ini yaitu anggapan masyarakat diluar adat Mirah dan Golan sebagai mitos. Akan tetapi, anggapan mitos tersebut oleh masyarakat adat Mirah dan Golan diyakini sebagai hukum adat yang berlaku hingga saat ini dan masih tetap dilestarikan.

Dari sejarah hukum adat larangan perkawinan Mirah dan Golan, ada beberapa narasumber yang dapat memberikan keterangan langsung yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian, selain dari sumber jurnal maupun artikel lainnya. Wawancara dengan Sujari selaku kepala desa Golan mengatakan bahwa "dulu mbah Honggolono dengan mbah Ki Ageng Mirah masih saudara. Bukan dilarang untuk melakukan perkawinan, akan tapi karena mbah Honggolono sama Ki Ageng Mirah pernah bermusuhan garagarambesanan".¹⁷ Disisi lain, ada beberapa sumber informasi dari desa Mirah untuk memperkuat kebenaran dari hukum adat yang berlaku di kedua dwilayah ini. Hasil wawancara menurut pendapat bapak Masruri tokoh agama Dusun Mirah desa Nambangrejo. "Sebenarnya bukan dilarang untuk menikah, akan tetapi jadi Ki Ageng Mirah itu pernah bermusuhan dengan saudara Honggolono yang bernama Honggojoyo atau biasa dipanggil mbah Ki Ageng Mirah".¹⁸

Dari hasil wawancara dari masing -masing narasumber yang berbeda ternyata memiliki kesamaan bahwa sebenarnya Ki Honggolono dan Ki Honggojoyo sebenarnya masih saudara. Peneliti mencoba menggali lebih dalam dengan mencari salah satu tokoh besar dari Desa Golan dimana beliau adalah salah satu sesepuh di Desa Golan dan salah seorang pengrajin Reyog yang cukup terkenal di Ponorogo. Beliau bernama mbah Mismun. Mbah Mismun sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

"Cerita ini saya ambil waktu babad Desa Golan dan Dusun Mirah. Ki Ageng Honggolono mempunyai anak laki-laki yang namanya Joko Lancur. Ki Ageng mempunyai saudara yang bernama Ki Ageng Honggojoyo. Ki ageng Honggojoyo mempunyai anak namanya Putri Ayu Mirah atau Dewi Amirah. Kebetulan, Ki Honggojoyo mempunyai anak perempuan, sedangkan Ki Ageng Honggolono mempunyai anak laki laki. Singkat cerita, Joko Lancur itu suka sama adu ayam jago.

¹⁷ Sujari, 'Interview' (Ponorogo).

¹⁸ Masruri, 'Interview' (Ponorogo).

Joko lancur ini akan adu ayam jago di daerah Batoro Katong. Bersama dengan itu, sampai dapur Mirah ayam jagonya lepas, dicari beberapa minggu tidak ketemu. Kira-kira setelah beberapa bulan ayam jagonya ketemu dan ternyata ayam jagonya Joko Lancur yang membawa adalah Mirah. Mirah itu cantik sedangkan Joko Lancur ganteng. Lama kelamaan kedua anak ini suka sama suka, akan tetapi orang tuanya kurang setuju karena Ki Ageng Honggojoyo mempunyai besan tukang judi. Karena Ki Ageng Honggojoyo tidak tega, Ki Ageng Honggojoyo setuju dengan persyaratan Ki Ageng Honggolono disuruh membuat bendungan. Akhirnya Ki Ageng Honggolono memanggil buaya putih, disuruh untuk bahu membahu membuat bendungan. Syarat yang kedua adalah padi satu lumbung yang bisa berjalan sendiri. Ki Ageng Honggolono juga bisa memenuhi persyaratan tersebut. Akhirnya lumbung yang berjalan sendiri tersebut diberhentikan sementara oleh Ki Ageng Honggojoyo. Setelah itu Ki Ageng Honggojoyo membuat isi lumbung itu separuh menjadi jerami dan separuhnya menjadi kulit kedelai. Dengan adanya peristiwa tersebut terjadilah perselisihan. Dilukai tidak ada goresan, dilempari batu tidak ada yang meninggal, semua sama sama mempunyai kekuatan. Akhirnya Ki Ageng Honggolono memutuskan untuk tidak mengakui Ki Ageng Honggojoyo sebagai saudara. Asal mula tidak boleh terjadi perjodohan karena konflik antara Ki Ageng Honggolono dan Ki Ageng Honggojoyo".¹⁹

Dari konflik yang terjadi tersebutlah awal mula terjadinya hukum adat yang berlaku di kedua wilayah ini. Sabda atau sumpah dari Ki Honggolono sendiri telah menjadi sebuah hukum yang sangat ditaati oleh masyarakat setempat dan masyarakat juga meyakini bahwa jika terjadi perjodohan antara warga dari masyarakat kedua desa ini maka akan terjadi dampak yang negatif bagi keduanya. Masyarakat Mirah dan Golan sebagai daerah yang memiliki hukum adat yang kuat di wilayah tersebut tentunya juga wajib menerima peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya yang menyangkut masalah perkawinan. Seperti yang diketahui bahwa dari segi historis masyarakat Mirah dan Golan memiliki atau menganut hukum adat yang kuat terkait tentang perkawinan. Hukum yang berlaku di kedua wilayah tersebut melarang masyarakat Mirah untuk menikah dengan masyarakat Golan, sebaliknya demikian masyarakat Golan juga tidak boleh menikah dengan masyarakat Mirah. Hal ini terjadi akibat dari sumpah yang diucapkan leluhur mereka pada masa lampau dimana sumpah itu sampai sekarang menjadi sebuah aturan hukum yang sangat ditaati oleh masyarakat Mirah dan Golan meskipun sifatnya tidak tertulis.

Sumpah yang diucapkan menjadi hukum adat yang memiliki sanksi mistis dan diyakini masyarakat hingga saat ini. Larangan perkawinan antara wilayah Mirah dan Golan ini muncul bukan hanya sebatas larangan hubungan antara menyatukan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi wilayah tempat tinggal mereka seperti air yang ada di wilayah Mirah dan Golan tidak dapat bersatu warnanya. Hukum adat yang berlaku di kedua wilayah tersebut jika kita kaitkan dengan sejarah yang ada mirip kutukan leluhur yang menjadikan kedua wilayah tersebut tidak dapat bersatu antara Perkawinan dan masih banyak lagi yang lainnya. Melihat larangan perkawinan di wilayah Mirah dan Golan dalam keadaan jaman seperti saat ini, tentu tidak serta merta hanya mengkaji hukum adat yang ada, akan tetapi hukum nasional wajib dilibatkan dalam hal Perkawinan karena wilayah Mirah dan Golan merupakan bagian dari teritorial negara kesatuan republik Indonesia sehingga wajib mematuhi hukum nasional yang berlaku. Jika kita melihat Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "setiap orang berhak membentuk

¹⁹ Mismun, 'Interview' (Ponorogo, 2018).

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah²⁰ dimana yang dimaksud dalam pasal tersebut konteksnya adalah mengikat seluruh masyarakat yang ada di Indonesia semua masyarakat memiliki kebebasan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dimana melalui sebuah perkawinan yang sah menurut hukum agama maupun Negara. Tentunya jika kita melihat dari konteks ini, seharusnya apa yang terjadi di daerah Mirah dan Golan tidak akan terjadi terkait dengan larangan perkawinan oleh kedua masyarakat di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Hukum adat menjadi hukum yang sangat ditaati di kedua wilayah tersebut. Jika dikaji lebih dalam, bahwasannya hukum adat merupakan hukum yang dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat adat. Ki Honggolono selaku seorang penguasa yang berwibawa di masa itu yang berasal dari masyarakat Golan telah membuktikan sebuah fungsionaris hukum yang terjadi. Apa yang beliau ucapkan sampai saat ini benar-benar ditaati dan menjadi seakan-akan hukum khusus yang ada di wilayah Golan dan Mirah kabupaten Ponorogo provinsi Jawa Timur. Adapun hukum terkait perkawinan yang dikemukakan Ki Honggolono dalam sabdanya terdahulu kurang lebih yang beliau sampaikan kepada masyarakat dan menjadi hukum adat adalah sebagai berikut:

"Wong Golan lan wong Mirah turun-tumurun ora oleh jejodhohan, artinya dalam bahasa Indonesia yaitu orang Golan dan Mirah beserta keturunannya tidak boleh diperjodohkan. Isen-isene ndonyo soko Golan kang wujud kayu, watu, banyu lan sapanunggalane ora biso digowo menyang Mirah, artinya segala sesuatu barang-barang dari Golan tidak bisa di bawa ke Mirah. Barang-barange wong Golan lan Mirah ora biso diwor dadi siji, artinya semua barang dari Golan dan Mirah tidak bisa disatukan. Wong Golan ora oleh gawe iyup-iyup soko kawul, artinya orang Golan tidak boleh membuat atap dari jerami batang padi. Wong Mirah ora oleh nandur, nyimpen, lan gawe panganan soko dele, artinya orang Mirah dilarang menanam, menyimpan, dan membuat makanan dari bahan kedelai."²¹

Sumpah atau sabda yang disampaikan Ki Honggolono yang berbunyi Wong Golan lan wong Mirah turun-tumurun ora oleh jejodhohan, inilah yang menjadi hukum yang berlaku di wilayah Mirah dan Golan pada saat ini terkait dengan perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa dengan alasan apapun jika melihat dari hukum adat ini memang benar-benar tidak boleh untuk diperjodohkan. Kata "ora oleh" dalam kalimat diatas bermakna mutlak yang artinya memang masyarakat Mirah dan Golan memang benar benar tidak bisa diperjodohkan dalam sebuah ikatan perkawinan. Tidak boleh itu merupakan larangan yang wajib ditaati sebagai larangan dari hukum adat. Dilarang melangsungkan perkawinan antara masyarakat Wilayah Mirah dan Golan berawal dari sumpah Ki Hanggolono tersebut, dan ini memuat sanksi. Sanksi tersebut ditakuti oleh kedua masyarakat adat tersebut sampai sekarang. Walaupun bersifat mistis tidak dapat dinalar, akan tetapi kepercayaan masyarakat masih tetap tumbuh sampai sekarang menjadi keyakinan mereka sebagai hukum adat yang berlaku. Kata "ora oleh" yang artinya tidak boleh menunjukkan larangan jelas yang dilakukan oleh Ki Hanggolono. Pelanggaran atas sanksi ini pernah dilakukan oleh kedua masyarakat adat tersebut. Sanksi yang terjadi berupa mistis yang diluar nalar manusia

²⁰ (Undang-Undang Dasar 45, 1945)

²¹ Yudiaryani, *Panggung Teater Dunia Perkembangan Dan Pengubahan Konvensi* (Pustaka Gondho suli, 2002).

mereka alami. Oleh sebab itu, dari kejadian-kejadian yang dialami oleh kedua masyarakat adat tersebut sekaligus menjadi cerita sejarah orang-orang tua terdahulu, maka sanksi tersebut dianggap merupakan sanksi yang mengikat sehingga kedua masyarakat adat Mirah dan Golan tidak berani melanggarnya. Aturan adat sudah jelas yaitu "ora oleh" yang artinya tidak boleh, jadi tidak boleh melangsungkan perkawinan antara masyarakat Mirah dan Golan.

Selain itu dalam sabda yang disampaikan Ki Honggolono juga mengatakan bahwa segala sesuatu barang yang berasal dari Golan tidak bisa dibawa ke Mirah, sebaliknya juga demikian. Selain itu juga sabda Ki Honggolono juga melarang orang Golan untuk membuat atap dari jerami batang padi. Ki Honggolono mengatakan bahwa orang Mirah dilarang untuk menanam, menyimpan, dan membuat makanan dari bahan kedelai. Masyarakat mentaati dan mendukung adanya peraturan atau hukum adat ini karena masyarakat menganggap bahwa inilah wujud masyarakat dalam menghormati dan menghargai para leluhur mereka.

Larangan yang ada di dalam hukum adat antara kedua wilayah Mirah dan Golan menjadi banyak perbincangan masyarakat di era modern seperti saat ini. Masyarakat modern sebagian besar tidak terlalu mempercayai sanksi adat yang ada, sedangkan sebagian masyarakat masih melestarikan adat sampai saat ini. Masyarakat modern banyak yang menolak kehadiran hukum adat yang menyatakan larangan perkawinan antara masyarakat wilayah Mirah dan Golan. Oleh sebab itu, kajian penelitian terkait larangan perkawinan antara masyarakat Mirah dan Golan perlu dianalisis dan dibutuhkan komparasi dengan hukum nasional guna menemukan jalan keluar dan hukum yang mana yang wajib ditaati sehingga legitimasi hukum adat tetap dapat dipertahankan sebagai warisan budaya masyarakat Jawa.

Analisis Yuridis Terhadap Larangan Perkawinan Masyarakat Adat

Perbandingan hukum antara hukum adat yang berlaku dengan hukum positif memiliki kedudukan yang sama dimuka masyarakat adat. Hukum adat diakui sebagai hukum yang hidup di masyarakat dan dipatuhi, sedangkan hukum positif merupakan hukum Negara yang tentunya bersifat memaksa dan wajib dipatuhi. Kedua aturan hukum tersebut memiliki legitimasi dimuka masyarakat adat karena memiliki relevansi terkait hukum yang mengatur tentang perkawinan. Dikatakan dibatasi karena dalil yang diucapkan Ki Honggolono yang sekarang menjadi hukum adat memang menyebutkan bahwa dengan alasan apapun masyarakat Mirah dan Golan tidak dapat diperjodohkan sehingga makna kata persetujuan tidak akan terpenuhi yang mengakibatkan cenderung adanya pembatasan hak. Jika menganalisa terkait dengan kasus atau problematika yang ada di Mirah dan Golan dimana dalam hukum adat melarang adanya sebuah perkawinan antara masyarakat dari wilayah tersebut, yang pertama kita dapat menganalisa dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana makna dari pasal tersebut adalah "perkawinan harus didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan dari kedua calon mempelai yang melakukan perkawinan". Dari persoalan yang ada di wilayah Mirah dan Golan, dari pasal ini sudah pasti tidak ada kesepakatan atau persetujuan. Dikatakan demikian karena aturan adat yang mengatur didalam kedua wilayah ini menyebutkan juga bahwa memang masyarakat Golan dan Mirah tidak dapat diperjodohkan, yang artinya persyaratan dalam perkawinan seperti yang disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi yang artinya ketika

syarat tidak terpenuhi maka memang benar tidak akan dapat melakukan perkawinan. Dibalik dinamika ini, sebenarnya ada konflik yang terjadi ketika kita mengacu Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan hak kepada warga Negara untuk membentuk rumah tangganya.

Pada Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Dalam pasal ini yang dapat kita cermati adalah frasa peraturan lain yang berlaku. Hal ini dapat kita kaitkan dengan hukum adat yang berlaku di Mirah dan Golan. Peraturan lain yang dimaksud dapat diartikan sebagai peraturan lain yang mengatur masyarakat diluar undang-undang yang bisa disebut dengan hukum adat. Hukum adat larangan perkawinan di wilayah Mirah dan Golan bisa ditafsirkan bahwa hukum adat ini juga termasuk aturan lain. Keterkaitan antara kedua aturan ini adalah sama-sama memberikan larangan adanya perkawinan dibuktikan dengan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan peraturan larangan perkawinan adat di wilayah Mirah dan Golan yang keduanya sama-sama mengandung makna larangan perkawinan.

Penutup

Hukum adat tentang larangan perkawinan masyarakat Mirah dan Golan merupakan tradisi adat yang secara turun temurun dilaksanakan oleh kedua wilayah tersebut sampai saat ini. Perkembangan jaman yang semakin modern menjadi polemik dalam menyikapi permasalahan tersebut. Data yang di kaji secara empiris diyakini oleh masyarakat sebagai hukum adat yang meyakini bahwa masyarakat Mirah dan Golan dilarang melangsungkan perkawinan. Jika hal ini dilanggar, maka akan menimbulkan sanksi yang negatif berupa kejadian mistis yang tidak dapat diterima oleh akal. Larangan perkawinan antara masyarakat di kedua wilayah Mirah dan Golan memang sudah terjadi semenjak nenek moyang berupa Sabda Ki Hanggolono yang telah menjadi hukum adat yang dipatuhi hingga sekarang.

Daftar Pustaka

- Asmara, Andi, ‘Dimensi Alam Kehidupan Dan Manunggaling Kawula-Gusti Dalam Serat Jatimurti’, *ATAVISME*, 2013 <<https://doi.org/10.24257/atavisme.v16i2.90.153-167>>.
- Bemmelen, Sita Thamar van, and Mies Grijns, ‘Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa’, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2018 <<https://doi.org/10.22146/jmh.38093>>.
- Hasan Alwai (pimred) Kepala pusat Bahasa, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)’, *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*, 2003.
- Hoadley, Mason C., ‘The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia’, *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 2006 <<https://doi.org/10.1355/sj21-1g>>.
- Kaliki, Ismail, ‘Perkawinan Dan Sanksi Adat Pada Masyarakat Negeri Hulu’, *Tahkim*, XII (2016).
- Kamsi, ‘HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA’, *Asy-Syir’ah*, 2012
- Maharsiwara, Sunaryadi, ‘Moslem in the Javanese Culture Pluralism’, *Humaniora*, 2006
- Marzuki, S.H, M.S., LL.M., Prof. Dr.Peter Mahmud, ‘Penelitian Hukum’, *Jurnal Penelitian Hukum*, 2011 <<https://doi.org/340.072>>.

- Mas'udah, Ririn, 'Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek', *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 1 (2010), 01-120.
- Masruri, 'Interview' (Ponorogo).
- Mismun, 'Interview' (Ponorogo, 2018).
- Mustopa, Fendi Bintang, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Penikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen', *Legitima*, 2 (2019), 12-31.
- Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Yudisia*, 2016.
- Sujari, 'Interview' (Ponorogo).
- sumiarti, sumiarti, 'Pendidikan Moral Dalam Ajaran Kejawen', *Jurnal INSANIA*, 2006
- Suprayitno, Edy, 'REPRESENTASI NILAI MORAL DALAM CERITA RAKYAT GOLAN MIRAH DI DESA NAMBANG REJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO', *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2018 <<https://doi.org/10.24269/-jpk.v3.n1.2018.pp30-41>>.
- UUD 45, 'Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945', *Departemen Kesehatan RI*, 1945
- Yudiaryani, *Panggung Teater Dunia Perkembangan Dan Pengubahan Konvensi* (Pustaka Gondho suli, 2002).

PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERKARA JINAYAT DIHUBUNGKAN DENGAN JAMINAN AKAN HAK ASASI MANUSIA ATAS RASA AMAN DAN PERLINDUNGAN BAGI KORBAN

Nadia Maulida Zuhra¹

Abstract

Qanun Aceh Number 6 of 2014 Concerning Jinayat Law as part of the Indonesian state legal system is a statutory regulation that is equivalent to other provincial regional regulations governing the administration of government and the society's life of Aceh. The Jinayat Law Qanun strictly regulates any actions that are contrary to Islamic law. Sexual harassment as one of the jarimah that is regulated in it is also prohibited in the teachings of Islam which is threatened with several types of alternative punishment threats such as caning, imprisonment or fines. However, the tendency towards the application of caning in each ruling of the other jarimah that is set out in the Jinayat Law Qanun has significant consequences for other forms of punishment, such as sexual harassment. The application of caning in several cases of sexual harassment is considered to be less effective for deterring the effect of perpetrators. That will have an impact on the survival of the victim after a criminal event occurs because after the execution of the whip or the execution of the decision carried out the defendant can directly and freely return to his daily life, while the situation is inversely proportional to the psychological and mental conditions of the victim as well as the vulnerability of repetition Jarimah that might happen to her. So that, the guarantee of the right to feel safe and protected as a human right for everyone without any exception as mandated in the 1945 Constitution will have a problem in its realization.

Keywords: caning; jarimah; protected

Abstrak

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai bagian dari sistem hukum negara Indonesia merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah provinsi lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Hukum Jinayat mengatur secara tegas mengenai setiap perbuatan maupun tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Pelecehan seksual sebagai salah satu jarimah yang diatur didalamnya merupakan perbuatan tercela yang juga dilarang dalam ajaran agama Islam yang dalam hal ini diancam dengan beberapa jenis ancaman hukuman alternatif seperti cambuk, penjara atau denda. Akan tetapi, kecenderungan terhadap penerapan hukuman cambuk pada setiap putusan akan jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat membawa konsekuensi yang cukup berpengaruh terhadap bentuk penjatuhan hukuman pada jarimah lainnya seperti pelecehan seksual. Penerapan hukuman cambuk pada beberapa putusan kasus jarimah pelecehan seksual dianggap kurang efektif guna menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hal tersebut akan berdampak pada kelangsungan hidup korban pasca peristiwa pidana terjadi, dikarenakan setelah eksekusi cambuk atau pelaksanaan putusan dilaksanakan, terdakwa dapat secara langsung dan dengan bebas kembali pada kehidupan sehari-harinya sedangkan keadaan yang berbanding terbalik dihadapkan dengan kondisi psikologis dan mental korban serta kerentanan akan pengulangan jarimah yang mungkin akan terjadi kembali terhadapnya, sehingga jaminan akan hak atas rasa aman dan perlindungan sebagai hak asasi manusia setiap orang tanpa terkecuali sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan bermasalah perwujudannya.

Kata kunci: hukuman cambuk; jarimah; perlindungan

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga konsekuensi logis dari ketentuan tersebut adalah berupa setiap tindakan yang haruslah berdasarkan pada hukum. UUD 1945 telah menjelma sebagai hukum tertinggi yang harus dijadikan acuan utama dalam kehidupan bernegara. Hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial dan sebagai alat pengatur perilaku

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat (40115) | nadiamaulidazuhra@gmail.com.

masyarakat.² Demikian pula pelaksanaan dan pembentukan suatu produk hukum yang sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.³

Dalam rangka melaksanakan upaya penegakan hukum sebagai bagian dari wujud negara hukum, Provinsi Aceh membentuk suatu aturan hukum berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang selanjutnya disebut dengan Qanun Hukum Jinayat sebagai suatu aturan hukum yang bersifat mengikat dan setara dengan peraturan daerah provinsi lainnya.⁴ Qanun Jinayat mengatur tentang jarimah atau tindak pidana, pelaku jarimah serta *u'qubat* atau hukuman atas suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menata pola kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan pada perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu asas-asas hukum formil yang diterapkan dalam penyelenggaraan hukum acara jinayat. Dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan Qanun Hukum Jinayat, perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip-prinsip hukum acara yang diutamakan. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia (bersifat *given* sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa) sudah seharusnya mampu diwujudkan dengan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan penegakan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak asasi setiap orang tidak boleh diabaikan perwujudannya. Oleh karena itu, hak atas rasa aman dan perlindungan sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan hak asasi setiap korban yang tidak dapat dilangkahi.⁵ Hal tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi.

Penegakan hukum melalui Qanun Hukum Jinayat dalam hal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap orang tanpa terkecuali. Bahkan dalam melaksanakan musyawarah terkait pertimbangan penjatuhan putusan, hakim haruslah mempertimbangkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi salah satu gambaran jelas wujud perlindungan hak asasi manusia bagi korban dan terdakwa dalam proses penegakan hukum jinayat karena pada hakikatnya hukum bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan serta kemamfaatan bagi setiap pencari keadilan.⁶

Syariat Islam menetapkan perbuatan tertentu sebagai suatu tindak pidana atau jarimah dan mengatur ancaman hukuman tertentu terhadapnya dengan maksud untuk

² Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010).

³ Michael Koesoema, 'Kualifikasi Perbuatan Yang Dilarang Dalam Peraturan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.16 (2012) <<https://doi.org/10.30996/dih.v8i16.270>>.

⁴ Kamarusdiana Kamarusdiana, 'Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16.2 (2016), 151-62 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4445>>.

⁵ Ferry Irawan Febriansyah, 'Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.25 (2017), 1 <<https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>>.

⁶ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

melindungi hak asasi manusia setiap orang dan kepentingan kolektif suatu masyarakat serta menyelamatkan nilai-nilai moral dan kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat. Pelecehan seksual dalam hal ini merupakan suatu perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia dan dilarang oleh aturan perundang-undangan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang. Pelecehan seksual adalah tindakan asusila yang dengan sengaja dilakukan seseorang di hadapan umum kepada orang lain baik laki-laki maupun perempuan.

Aceh dengan julukan serambi mekkah melalui Qanun Hukum Jinayat mengupayakan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui pelaksanaan upaya penegakan hukum yang efektif dan efisien bagi setiap tindakan pelanggaran syariat yang terjadi dengan cara mengatur setiap tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama dengan ancaman hukuman yang sepadan sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan hadis. Bentuk penegakan hukum terhadap tindakan pelecehan seksual dalam hal ini diatur dalam Pasal 46 Qanun Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Bahkan, tindakan pelecehan seksual terhadap anak dalam hal ini diperberat ancaman hukumannya berupa cambuk maksimal 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan. Pelecehan seksual dalam hal ini dapat terjadi terhadap siapapun. Wanita sebagai kaum yang sangatlah rentan menjadi korban dari suatu kejahatan, khususnya tindak asusila merupakan suatu fakta yang telah diketahui secara umum.⁷ Hal tersebut semakin mencuat dengan adanya kejahatan-kejahatan yang timbul di dalam masyarakat seperti pemerkosaan, pencabulan maupun eksploitasi seksual yang kemudian tidak hanya menimpa wanita sebagai korban namun juga anak-anak yang masih dibawah umur.⁸ Oleh karena itu, anak sebagai cikal bakal penerus bangsa yang juga tergolong sebagai kelompok rentan atas suatu tindak pidana sudah seharusnya dilindungi dari setiap ancaman kejahatan yang mungkin akan terjadi terhadapnya, termasuk tindak pidana pelecehan seksual.⁹ Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, partisipasi serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi sebagai bagian dari hak asasi manusia harus diwujudkan dengan semaksimal mungkin dalam sisi kehidupan berbangsa dan bemediasi.¹⁰ Sehingga, setiap perbuatan yang bertolak belakang dengan

⁷ Yordan Gunawan, Martinus Sardi, and Khairunnisa Khairunnisa, ‘Perspective of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) on the Cyber Harassment in Indonesia’, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.1 (2020), 49–60 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2857>>.

⁸ DiH Jurnal and others, ‘Gadis Arivia’, 2005, Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak, Jakarta, Ford Foundation, Hlm. 4. 1 1’, 14 (2019), 1–9.

⁹ Twenty Purandari, ‘Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet’, *Media Iuris*, 2.2 (2019), 233 <<https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.12717>>.

¹⁰ *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia* <www.pushham-iii.org>.

jaminan akan hak asasi tersebut harus ditindak melalui perwujudan penegakan hukum yang efektif dan efisien.¹¹

Esensi penjatuhan hukuman bagi pelaku jarimah dalam islam pada dasarnya adalah pencegahan, perbaikan dan pengajaran yang dalam hal ini dijatuhkan secara proporsional dengan mempertimbangkan perlindungan akan hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang yang diterapkan secara sepadan antara korban sebagai orang yang secara langsung terdampak atas tindakan yang dilakukan pelaku dan terdakwa itu sendiri atas perbuatannya.¹² Namun kecenderungan akan penerapan hukuman cambuk terhadap jarimah pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak dalam hal ini dinilai telah mengesampingkan *right to feel safe and protected* bagi korban sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harusnya diimban oleh mereka sebagai korban, mengingat dampak jangka panjang yang diderita oleh korban pelecehan seksual dianggap tidak sebanding dengan hukuman cambuk yang diterima oleh terdakwa.¹³ Proses eksekusi cambuk yang berlangsung relatif singkat dan jangka waktu resosialisasi bagi terdakwa yang begitu cepat untuk kembali pada kehidupan sehari-harinya dinilai akan berdampak pada perwujudan akan pemenuhan hak asasi korban atas jaminan akan rasa aman dan perlindungan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.¹⁴ Hal tersebut dapat dilihat pada angka hukuman cambuk dalam putusan jarimah pelecehan seksual pada Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tabel berikut:

Tahun	Nomor Perkara	Jenis Jarimah	Putusan
2019	15/JN/2019/MS.Jth	Pelecehan Seksual Terhadap Anak	Penjara selama 80 bulan
2018	1. 8/JN/2018/MS.Jth	1. Pelecehan Seksual	1. Penjara selama 45 bulan
	2. 16/JN/2018/MS.Jth	2. Pelecehan Seksual	2. Penjara selama 45 bulan
	3. 18/JN/2018/MS.Jth	3. Pelecehan Seksual	3. Penjara selama 22 bulan
2017	-	-	-
2016	1. 34/JN/2016/MS.Jth	1. Pelecehan Seksual	1. Cambuk sebanyak 40 kali dimuka umum
	2. 35/JN/2016/MS.Jth	2. Pelecehan Seksual Terhadap Anak	2. Cambuk sebanyak 40 kali dimuka umum
	3. 36/JN/2016/MS.Jth	3. Pelecehan Seksual	3. Cambuk sebanyak 40 kali dimuka umum

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Jantho

Tabel 1.

Putusan Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2016 – April 2020

¹¹ Desi Sommaliagustina and Dian Cita Sari, 'PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi) KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', 1.2 (2018), 76–85 <<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan/>>.

¹² Atikah Rahmi, 'Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender', *Jurnal Mercatoria*, 11.1 (2018), 37 <<https://doi.org/10.3128-9/mercatoria.v11i1.1499>>.

¹³ Terhadap Pekerja, Rumah Tangga, and D I Indonesia, 'DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018 Wiwik Afifah', 14 (2018), 53–67 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1188354.Mulyana>>.

¹⁴ Yayah Ramadyan, *Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam Dan KUHP)*, 2010.

Berdasarkan paparan data di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa penanganan kasus jarimah pelecehan seksual yang masih mengedepankan penjatuhan hukuman cambuk dalam putusannya. Pelecehan seksual sebagai suatu jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat pada dasarnya telah mengatur beberapa ancaman hukuman terhadap setiap pelakunya, diantaranya adalah penjara, cambuk dan denda. Penjatuhan hukuman cambuk dianggap tidak secara seimbang memiliki dampak atau imbas yang sepadan dengan kerugian yang dialami korban baik secara fisik maupun psikis, terlebih apabila dikaitkan dengan korban anak yang masih memiliki masa depan yang cukup panjang dikemudian hari.¹⁵ Oleh karena itu, penerapan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual dianggap belum menggambarkan praktik penegakan hukum yang adil dan ideal bagi para korban.

Berbeda halnya dengan jarimah lainnya seperti khamar, maisir atau judi sebagai bentuk-bentuk jarimah yang cenderung hanya berdampak pada diri pelaku sendiri tanpa korban, jarimah pelecehan seksual mengakibatkan traumatik yang cukup mendalam bagi setiap korbannya.¹⁶ Hukuman cambuk yang diberlakukan dan dijatuhkan terhadap pelaku pada kasus pelecehan seksual dianggap kurang efektif pemberlakuannya dikarenakan tujuan hukum acara jinayat berupa pemberian jaminan dan perlindungan hukum kepada korban dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam dalam hal ini tidak dapat diwujudkan dengan maksimal.

Penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual dinilai akan berdampak pada wujud perlindungan hak asasi manusia berupa hak atas rasa aman dan perlindungan yang harusnya diberikan kepada setiap korban dalam penyelenggaraan Hukum Acara Jinayat. Pertimbangan terhadap tingkat keseriusan suatu jarimah dan dampak penghukuman terhadap terdakwa dan juga korban dalam hal ini harus dijadikan sebagai salah satu tolak ukur penjatuhan hukuman yang relevan dan proporsional guna mewujudkan bentuk penegakan hukum yang mengedepankan hak asasi manusia. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis terhadap artikel, jurnal dan hasil penelitiannya lainnya, hasil penelusuran menunjukkan bahwa belum ditemukan adanya tulisan yang memiliki kesamaan terhadap objek penelitian artikel berikut. Namun, terdapat beberapa topik penelitian yang dapat dikaitkan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual secara umum yang berjudul sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam oleh Imam Mashudin dalam penelitian skripsi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2016. Namun, penelitian ini tidak membahas secara komprehensif mengenai bentuk perwujudan hak atas rasa aman dan perlindungan bagi korban sebagai bagian dari hak asasi manusia yang sudah sepatutnya menjadi pertimbangan penjatuhan hukuman dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penegakan hukum yang mengedepankan konsep *fair trial* dalam proses penyelesaian perkara dan anak sebagai korban menjadi satu-satunya objek kajian

¹⁵ Ilmu Kesejahteraan and others, 'PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DAN PROSES PEMBINA-NYA (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Kendari) Sunarni Darmin Tuwu Ratna Supiyah Abstrak Pendahuluan Negara Republik Indonesia Adalah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum Dan Tidak Berdasarka', 63-78.

¹⁶ Ahmad Mahyani, Adam Yuriswanto, and Ahmad Mahyani, 'Hukuman Kebiri Sbg Hukuman Tambahan', *Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id*, 14 (2018), 28-40 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1188350.28>>.

yang difokuskan. Selain itu, studi komparasi yang dilakukan dalam penelitian ini menyandingkan konsep pelaksanaan sanksi tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHAP secara konvensional dengan qanun hukum jinayat sebagai representasi dari kajian yang berdasarkan pada perspektif hukum pidana islam.¹⁷

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat oleh Khairida, Syahrizal dan Mohd. Din dalam artikel jurnal pada Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No. 1 April 2017. Namun, objek kajian pada penelitian ini hanya memfokuskan anak sebagai korban dalam tindak pidana pelecehan seksual. Penegakan hukum yang dimaksud juga secara parsial membahas wujud pelaksanaan penegakan hukum yang diberlakukan terhadap pelaku melalui pasal-pasal yang ditujukan terhadapnya.¹⁸ Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Iqbal Ramdhani dalam artikel jurnal pada Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Salam: Vol. 4 No. 1 (2017). Namun, penelitian ini lebih menggambarkan tindakan pelecehan seksual sebagai suatu tindak pidana yang diatur dalam hukum konvensional secara umum melalui KUHAP sehingga tidak memunculkan konsep hukum jinayat pada sisi yang lainnya. Selain itu, *locus delicti* yang difokuskan pada tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan dalam transportasi umum menjadi pembeda yang cukup signifikan apabila disandingkan dengan pelecehan seksual sebagai suatu jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.¹⁹ Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada artikel ini adalah bagaimanakah kedudukan jenis pidana cambuk pada jarimah pelecehan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat? Dan bagaimanakah dampak penjatuhan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan bagi korban pasca pelaksanaan putusan?

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan artikel ini berbasis pada penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan spesifikasi deskriptif analitis yang mengedepankan data skunder, primer dan tersier. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian kaidah atau norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas serta kaitannya terhadap asas, sistematika serta harmonisasi hukum.²⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait kedudukan jenis pidana cambuk pada jarimah pelecehan seksual dalam qanun hukum jinayat dan pemberlakuan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan bagi korban pasca pelaksanaan putusan cambuk.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kedudukan Pidana Cambuk Pada Jarimah Pelecehan Seksual Dalam Hukum Jinayat

Aceh sebagai salah satu provinsi yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang dimana salah satunya adalah dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan syariat islam yang oleh karena kekhususan tersebut kemudian lahirlah Qanun Aceh Nomor 6

¹⁷ 'No Title', 2016.

¹⁸ Mohd din rusmiati, syahrizal, 'Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala', *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, 1.2 (2017), 37-52 <<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/8472>>.

¹⁹ Rusmiati, Syahrizal.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang selanjutnya disebut Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang selanjutnya disebut dengan Qanun Hukum Acara Jinayat yang menjadi dasar landasan pelaksanaan syariat islam di Aceh. Qanun hokum jinayat mengatur segala tindakan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana atau disebut dengan jarimah yang bertentangan dengan syariat islam serta hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pada pelanggarnya. Dalam menetapkan atau menentukan suatu perbuatan sebagai bagian dari jarimah, Qanun Hukum Jinayat cenderung mengikuti ketentuan-ketentuan *fiqh* guna menentukan suatu perbuatan pidana, diantaranya:²¹

- a. Ditetapkan berdasarkan *nash* (AlQuran atau Hadis) yang menyatakan suatu perbuatan sebagai suatu hal yang harus dijatuhi hukuman atau *'uqubat* terhadapnya, misalnya ketentuan mengenai pelaku zina yang dicambuk seratus kali atau pembunuh yang dijatuhi hukuman *qishash* atau *diyot* sebagaimana dinyatakan dalam AlQuran. Oleh karena itu kemudian perbuatan tersebut diidentifikasi sebagai suatu jarimah *hudud*;
- b. Ditetapkan dengan salah satu cara berikut, yaitu :
 - 1) AlQuran atau Hadis yang menyatakan perbuatan tersebut berbahaya bagi masyarakat;
 - 2) Manusia berdasarkan akal berkesimpulan demi kepentingan umum bahwa perbuatan tersebut telah melanggar kepentingan umum dan terhadapnya perlu dijatuhi *'uqubat* atau hukuman;
 - 3) Perbuatan-perbuatan yang sekiranya dapat menjadi pintu masuk untuk perbuatan yang lebih serius, misalkan *khalwat* yaitu perbutan seperti bercumbu, berpelukan pada tempat tertutup atau terbuka yang apabila dibiarkan akan menjadi pintu masuk untuk jarimah zina atau menyediakan tempat untuk melakukan perjudian atau mabuk-mabukan.

Ketentuan mengenai jenis hukuman atau *'uqubat* dalam AlQuran pada dasarnya terbagi menjadi hukuman *hudud* yaitu perbutan yang hukumannya telah diatur secara jelas dalam AlQuran atau Hadis, hukuman *qisas* atau pembalasan bahwa setiap perbuatan mendapatkan balasan yang sepadan (sebagai contoh, apabila seseorang membunuh maka orang tersebut harus dihukum mati) dan yang terakhir *diyot* yaitu kompensasi yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya (sebagai contoh, apabila seseorang telah melakukan suatu pembunuhan maka pelaku haruslah diberikan balasaan yang setimpal), akan tetapi hal tersebut dapat tidak dilakukan apabila ahli warisnya memaafkan pelaku baik itu dengan atau tanpa *diyot*. Namun, Qanun Hukum Jinayat mengatur bentuk hukuman tersendiri terhadap setiap jarimah yang diatur didalamnya yang diatur pada Pasal 4 Qanun Hukum Jinayat, diantaranya:

- a) *'Uqubat hudud* yaitu jenis hukuman yang bentuk dan besarnya telah ditentukan didalam qanun secara tegas berupa hukuman cambuk;
- b) *'Uqubat ta'zir* yaitu jenis hukuman yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya ditentukan dalam batas tertinggi dan/atau terendah yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - (1) *'Uqubat ta'zir* utama yang terdiri dari cambuk, denda, penjara dan restitusi.

²¹ Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm. 28-29.

- (2) *'Uqubat ta'zir* tambahan yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu, yang dalam hal ini dapat berupa pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.

Secara konseptual, pidana *hudud* memiliki keunikan dan perbedaan tersendiri dibandingkan dengan konsep hukum pidana manapun, terutama karena dianggap sebagai pelanggaran hak Tuhan dan tidak semata-mata didasarkan atas adanya kerugian orang lain. Pidananya dikenal berat, tetap dan tertentu sehingga tidak dapat ditambah, dikurangi, diganti atau dihapuskan selain dengan jenis dan kadar yang telah ditentukan syariat (*qath'iyah*), namun diimbangi dengan pembuktian yang ketat dan kompleks serta memiliki dimensi *ukhrawi* (penghapusan dosa).²²

Bentuk pemidanaan dalam Qanun Hukum Jinayat juga menerapkan teori *'uqubah* yang mengenal hukuman tambahan atau *'uqubat taba'iyah* sebagai hukuman yang mengikuti hukuman pokok. Akan tetapi, hukuman yang dimaksud tidak berbentuk *punishment* melainkan tindakan seperti pencabutan hak warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya atau pencabutan hak saksi bagi pelaku *qadzaf* (perbuatan menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi).

Pada dasarnya Qanun Hukum Jinayat menganut *single track system* berupa cambuk sebagai pidana pokok, akan tetapi pada pengaturannya sebagaimana digambarkan sebelumnya Qanun Hukum Jinayat juga menganut sistem kumulasi atau *double track system* berupa kumulasi pidana pokok dengan pidana tambahan yang berbentuk hukuman *ta'zir* seperti cambuk, denda emas atau penjara yang diancam dengan bentuk alternatif.²³ Hukuman *ta'zir* dalam Qanun Hukum Jinayat sebagaimana diberlakukan pada jarimah pelecehan seksual umumnya bersifat pilihan (alternatif) sehingga hakim berwenang memilih salah satu diantara tiga jenis sanksi yang sekiranya dianggap sepadan sebagai bentuk hukuman ideal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan akibat yang dialami korban. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman yang proporsional bagi terdakwa atas tindakannya dan relevansinya terhadap kerugian materil maupun immateril yang dirasakan korban menjadi hal yang cukup berpengaruh.

Bentuk-bentuk hukuman dalam rangka melaksanakan upaya pemidanaan yang dikenal dan diberlakukan pada Qanun Hukum Jinayat pada dasarnya tidak hanya terbatas pada hukuman cambuk sebagai satu-satunya bentuk penghukuman (kecuali terhadap tindak pidana yang memang diatur untuk itu seperti jarimah dengan ancaman pidana *'uqubat hudud*) karena pada dasarnya hukuman utama yang dikenal dalam Qanun Hukum Jinayat termasuk didalamnya penjara, denda dan restitusi. Selain itu, terhadap klasifikasi bentuk hukuman yang dikenal dalam qanun, terdapat beberapa bentuk atau jenis hukuman lainnya yang juga diatur dan digolongkan sebagai *'uqubat ta'zir* tambahan atau hukuman

²² Jl Syiah and others, 'Konsepsi Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia Dan Brunei Darussalam', *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19.1 (2017), 19-44 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v19i1.6-670>>.

²³ Tim Kerja BPHN Mudzakkir, 'Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)', *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2008, 1-117 <https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf>.

tambahan. Sehingga, sifat variatif dari beberapa jenis hukuman yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat dalam hal ini semakin diperkuat kedudukannya.

Salah satu ancaman hukuman yang bersifat alternatif yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat sebagaimana disebutkan sebelumnya dapat dilihat pada jarimah pelecehan seksual. Akan tetapi, kecenderungan akan penerapan hukuman cambuk sebagai bentuk pemidanaan yang kerap kali dijatuhkan pada beberapa bentuk jarimah lainnya yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat menjadikan esensi dari hukuman cambuk menjadi lebih eksis keberlakuannya dibandingkan dengan jenis *'uqubat* lainnya. Oleh karena itu, pemikiran akan bentuk hukuman yang diatur dalam qanun yang diidentikkan dengan cambuk sebagai hukuman tunggal dianggap sebagai suatu hal yang keliru.

Dampak Hukuman Cambuk Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Hak Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban

Perlindungan bagi korban terutama perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi maupun diskriminasi pada dasarnya dapat diwujudkan dari berbagai aspek kehidupan seperti sosial, hukum, ekonomi karena perempuan dianggap rentan terhadap kejahatan.²⁴ Dalam wujud negara modern seperti saat ini, hukum dianggap menjadi suatu pilihan yang tepat dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi. Akan tetapi, pembentukan dan eksistensi hukum tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan penyelesaian terbaik dalam penanganan suatu konflik yang diwujudkan tentu dengan cara yang tidak mudah.²⁵ Keseimbangan antara wujud penegakan hukum yang ideal dan jaminan akan perlindungan hak asasi manusia menjadi dua hal yang harus ditempatkan secara proporsional kedudukannya.

Perlindungan terhadap korban secara umum harus dipandang sebagai perlindungan bagi masyarakat yang mana dapat berupa restitusi, kompensasi, pelayanan medis serta bantuan hukum.²⁶ Akan tetapi, hal tersebut tidak selalu menjadi satu-satunya hal yang diinginkan korban, terkadang penjatuhan hukuman yang sepadan terhadap pelaku menjadi salah satu harapan korban pada hasil akhir proses penyelesaian perkara atas apa yang telah diderita korban. Tujuan dari bentuk pemidanaan pada dasarnya adalah untuk mencegah dilakukannya suatu pelanggaran hukum, karena pidana merupakan pilihan terakhir. Sehingga, kecenderungan penerapan pidana cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual sebagai ganjaran atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dinilai belum secara langsung dapat mencegah terjadinya kejahatan dikarenakan eksekusi cambuk dalam hal ini dilakukan dalam waktu yang singkat dihari yang sama dan selanjutnya terdakwa dapat dengan bebas kembali pada kehidupannya secara langsung. Indikasi terjadinya pengulangan pidana bahkan dengan tingkat keseriusan yang lebih tinggi serta ancaman atas rasa aman dan perlindungan bagi korban atas kejahatan pelecehan seksual yang sebelumnya dilakukan terdakwa tentu akan dimungkinkan untuk terjadi.

Perlindungan terhadap korban dalam rangka melaksanakan upaya penegakan hukum pada dasarnya dapat berupa perlindungan langsung yang mana hasilnya dapat secara nyata dinikmati oleh korban (melalui restitusi, kompensasi). Sedangkan perlindungan secara tidak

²⁴ 'No Title', 2018.

²⁵ Nur Rochaety, 'Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia', 7.1 (2007), 1-24.

²⁶ Wiwik Afifah, 'BANTUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN Wiwik Afifah 1', 16.11 (2020), 123-38.

langsung dalam hal ini berupa bentuk perlindungan yang hanya dapat dirasakan secara emosional (psikis) seperti rasa puas.²⁷

Citra kewibawaan hukum harusnya dapat dijaga dan dipertahankan melalui sanksi-sanksi yang diterapkan secara proposional. Masyarakat mendambakan kedamaian dan ketenangan yang mana hal tersebut hanya akan terpenuhi apabila jenis hukuman yang telah ditetapkan dalam aturan hukum yang sah dilaksanakan dengan sepadan dan proporsional sebagaimana mestinya. Melalui sanksi hukuman yang berat, hukum pidana Islam bermaksud untuk menjaga tegaknya advokasi nilai-nilai kemanusiaan di muka bumi. Pentingnya hukuman berat bagi pelaku karena derita korban pelecehan seksual dalam hal ini dianggap tidak sebanding apabila disandingkan dengan hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada pelaku.²⁸

Penjatuhan pidana yang tidak proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan baik dalam bentuk materil atau immateril dalam hal ini akan sangat berdampak pada kehidupan korban pasca pelaksanaan putusan, khususnya korban pelecehan seksual.²⁹ Hal tersebut dikarenakan proses pemberian keadilan hukum tidak hanya bertumpu pada pelaku semata melainkan adanya bentuk perlindungan bagi mereka yang terlibat dalam proses penyelesaian suatu perkara agar keadilan dalam pemutusan perkara menjadi tepat sasaran. Maka dari itu, pemahaman yang kompleks bagi setiap aparat penegak hukum dalam memberikan layanan penegakan hukum dengan memperhatikan berbagai pertimbangan yang berhubungan satu sama lain terhadap dampak yang mungkin akan terjadi berdasarkan penentuan jenis pidana harusnya dapat diwujudkan dengan sebaik mungkin.³⁰ Penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual dalam hal ini dianggap tidak mewakili perwujudan akan hak atas rasa aman dan perlindungan bagi korban sebagai hak konstitusional setiap orang yang telah dijamin dalam UUD 1945. Berbeda halnya dengan pidana penjara, sifat instan dari konsep pelaksanaan hukuman cambuk dianggap berbanding terbalik dengan trauma yang diderita korban pelecehan seksual yang dalam hal ini akan terus berpengaruh pada psikologi maupun psikis seseorang sampai dengan proses pemulihan selesai.³¹ Bahkan, hal tersebut tidak dapat dianggap selesai hanya sampai upaya pemulihan telah diupayakan, dampak lanjutan dikemudian hari akan berpengaruh pada perjalanan kehidupan korban.³²

Kesimpulan

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemamfaatan bagi setiap orang guna tercapainya ketertiban didalam masyarakat. Pelaksanaan syariat Islam melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai dasar dalam menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai suatu tindak pidana atau jarimah pada dasarnya diancam dengan hukuman yang bentuk dan besarnya

²⁷ Muh. Jufri Ahmad, 'Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.13 (2011), 45-56 <<https://doi.org/10.30996/dih.v7i13.257>>.

²⁸ Tindak Pidana and Korupsi Di, 'Lex Crimen Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013', 1, 2013, 21-36.

²⁹ Eva Achjani Zulfa, 'Proporsionalitas Penjatuhan Pidana', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41.2 (2011), 298 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.245>>.

³⁰ Rusmiati, Syahrizal.

³¹ I Wayan Putu Sucana Aryana, 'Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 11.21 (2015), 39-44 <<https://doi.org/10.30996/dih.v11i21.446>>.

³² D I Kabupaten Serang, 'Jurnal Mimbar Justitia', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2016), 765-84.

telah ditentukan didalam qanun secara tegas, yang dalam hal ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu 'Uqubat hudud berupa cambuk sebagai ancaman pidana tunggal; 'Uqubat ta'zir yang dibagi menjadi 'Uqubat ta'zir utama (cambuk, denda, penjara dan restitusi) dan 'Uqubat ta'zir tambahan (pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial).

Persepsi akan cambuk sebagai bentuk penjatuhan hukuman satu-satunya yang diidentikkan dengan hukuman terhadap pelaku pelanggaran qanun dalam hal ini merupakan suatu hal yang keliru. penegakan hukum melalui Qanun Hukum Jinayat dalam hal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman yang sepadan dan proporsional harus dimaknai sebagai suatu upaya pemenuhan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dengan semaksimal mungkin. Pertimbangan tingkat keseriusan suatu jarimah dan dampak penjatuhan hukuman bagi para pihak serta pertimbangan akan *right to feel safe and protected* bagi korban atas wujud penegakan hukum yang proporsional bagi terdakwa dalam hal ini harus dijadikan sebagai salah satu tolak ukur pertimbangan penjatuhan hukuman yang tepat dan sepadan bagi kedua belah pihak. Fenomena akan tingginya angka penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual dalam hal ini dianggap tidak mewakili perwujudan perlindungan hak asasi manusia bagi korban terhadap *right to feel safe and protected* sebagai bagian dari hak konstitusional setiap orang yang telah dijamin dalam UUD 1945. Hal tersebut dikarenakan sifat instan dari konsep pelaksanaan hukuman cambuk dianggap berbanding terbalik dengan dampak traumatik yang diderita korban pelecehan seksual atas tindakan pelaku, terlebih terhadap korban anak yang memiliki perjalanan masa depan yang masih panjang.

Daftar Pustaka

- Afifah, Wiwik, 'BANTUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN Wiwik Afifah 1', 16.11 (2020), 123-38.
- Aryana, I Wayan Putu Sucana, 'Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 11.21 (2015), 39-44 <<https://doi.org/10.30996/dih.v11i21.446>>
- Febriansyah, Ferry Irawan, 'Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.25 (2017), 1 <<https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>>.
- Gunawan, Yordan, Martinus Sardi, and Khairunnisa Khairunnisa, 'Perspective of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) on the Cyber Harassment in Indonesia', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.1 (2020), 49-60 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2857>>.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010).
- Jufri Ahmad, Muh., 'Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.13 (2011), 45-56 <<https://doi.org/10.30996/dih.v7i13.257>>.
- Jurnal, Dih, Ilmu Hukum, Novia Fetrisna Amoi, Erny Herlin Setyorini, Gadis Arivia, Potret Buram, and others, 'Gadis Arivia , 2005, Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak, Jakarta, Ford Foundation, Hlm. 4. 1 1', 14 (2019), 1-9.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana, 'Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16.2 (2016), 151-62 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4445>>.
- Kesejahteraan, Ilmu, Sosial Fakultas, Ilmu Sosial, Politik Universitas, Halu Oleo, Ilmu Kesejahteraan, and others, 'PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DAN PROSES PEMBI-

- NANNYA (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Kendari)
Sunarni Darmin Tuwu Ratna Supiyah Abstrak Pendahuluan Negara Republik
Indonesia Adalah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum Dan Tidak Berdasarka', 63-
78.
- Koesoema, Michael, 'Kualifikasi Perbuatan Yang Dilarang Dalam Peraturan Daerah Dalam
Perspektif Otonomi Daerah', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.16 (2012) <<https://doi.org/10.30996/dih.v8i16.270>>.
- Korban, D A N, and Kajian Undang-undang No, 'Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan
Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)', *Lex Et Societatis*, 3.7 (2015), 41-49
- Mahyani, Ahmad, Adam Yuriswanto, and Ahmad Mahyani, 'Hukuman Kebiri Sbg
Hukuman Tambahan', *Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id*, 14 (2018), 28-40 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1188350.28>>.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).
- Mudzakkir, Tim Kerja BPHN, 'Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang
Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)', *Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2008, 1-117
<https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf>
'No Title', 2016.
- - -, 2018.
- Pekerja, Terhadap, Rumah Tangga, and D I Indonesia, 'DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14
Nomor 27 Februari 2018 Wiwik Afifah', 14 (2018), 53-67 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1188354.Mulyana>>.
- Pidana, Tindak, and Korupsi Di, 'Lex Crimen Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013', 1, 2013, 21-36.
- Purandari, Twenty, 'Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak
Melalui Internet', *Media Iuris*, 2.2 (2019), 233 <<https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.12717>>
- Rahmi, Atikah, 'Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem
Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender', *Jurnal Mercatoria*, 11.1 (2018), 37
<<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>>.
- Ramadyan, Yayah, *Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam Dan KUHP)*, 2010
- Rochaety, Nur, 'Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban
Kekerasan Di Indonesia', 7.1 (2007), 1-24.
- rusmiati,syahrizal, Mohd din, 'Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala', *Konsep Pencurian
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, 1.2 (2017), 37-52
<<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/8472>>.
- Serang, D I Kabupaten, 'Jurnal Mimbar Justitia', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2016),
765-84.
- Sommaliagustina, Desi, and Dian Cita Sari, 'PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi) KEKE-
RASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', 1.2
(2018), 76-85 <<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan/>>.
- Syiah, Jl, Kuala No, Aceh Barat, Jl Syeikh, Abdul Rauf, Syiah Kuala, and others, 'Konsepsi
Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia Dan Brunei Darussalam', *Kanun:
Jurnal Ilmu Hukum*, 19.1 (2017), 19-44 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v19i1.6670>>.
- To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia* <www.pus-hamuii.org>.
- Zulfa, Eva Achjani, 'Proporsionalitas Penjatuhan Pidana', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41.2
(2011), 298 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.245>>.
- Zurnetti, Teguh Sulistia dan Aria, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta:
Rajawali Press, 2011).